

罗斯海陆架浮游植物时空变化特征的模拟 与机制分析

**Modelling and mechanism analysis on spatio-temporal
characteristics of phytoplankton over the Ross Sea Shelf**

一级学科： 环境科学与工程

研究方向： 海洋环境动力学

作者姓名： 张永莉

指导教师： 魏皓 教授

答辩日期	2024年5月25日		
答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	赵亮	教授	天津科技大学
委员	李威	教授	天津大学
	史久新	教授	中国海洋大学
	万莉颖	研究员	国家海洋环境预报中心
	祁第	教授	集美大学
	吴宝勤	研究员	海军研究院
	聂红涛	副教授	天津大学

天津大学海洋科学与技术学院

二〇二四年六月

独创性声明

本人声明所提交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：张永莉 签字日期：2024年5月14日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 天津大学 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 天津大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)

学位论文作者签名：张永莉 导师签名：魏皓

签字日期：2024年5月14日 签字日期：2024年5月19日

摘要

宽广的罗斯海陆架维持着高生产力,其水华呈现出典型的南极棕囊藻—硅藻这一浮游植物季节性群落演替现象与显著的空间分布差异。罗斯海低营养级生态系统是维持陆架高营养级生物栖息地呈斑块状分布的基础。因此,研究浮游植物的时空变化特征、成因与生态效应对于南大洋生态与环境保护工作具有重要的指导意义。然而南大洋生态现场观测数据稀缺,为深入认识浮游植物动力学带来局限性。本文构建了零维和三维罗斯海低营养级生态系统模型,结合观测数据,探究了罗斯海陆架浮游植物水华空间差异特征与形成机制、季节性群落演替主控因子、低营养级能量传递季节变化特征。

本文构建了零维生态系统模型 RISP EM 并设计了系列敏感性实验,筛选得出关于藻类生长、死亡与被摄食关系等关键生态参数的最优方案。在此基础上,构建了三维海洋-海冰-生态系统区域耦合模式 ROSE。模拟结果与观测吻合良好,符合罗斯海低营养级生态系统的基本特征。

基于 RISP EM 模拟结果,本文厘清了罗斯冰间湖浮游植物季节性群落演替机制。生长消耗造成铁胁迫,导致棕囊藻生长受到严重抑制;微型浮游动物对棕囊藻的少量摄食加大了棕囊藻生物量损失。系列敏感性实验结果证明,二者对演替的形成同样关键。此外,低频的外源铁补充有利于促进硅藻生长进而引发演替。因而,上、下行生态过程的耦合作用对调控藻类的季节性演替起到关键作用。

ROSE 的 2010—2020 年长期后报模拟的多年平均结果被用于分析陆架水华空间差异特征、形成机制与生态效应。冬春季节,深对流使上层水体铁存量充足,棕囊藻利用低光适应优势率先爆发水华。海冰控制生态节律,薄冰对极地弱光环境的改善效果显著,使光照季节的开始大幅提前。因此,永久性冰间湖成为棕囊藻生长最早、生物量最高的区域。由于大量消耗而缺铁,夏季层化水体中藻类生长普遍受到铁限制,硅藻运用低铁浓度适应策略在陆架区域迅速并长期地占据优势,且水华年峰值的空间差异较小。通过微型浮游动物代谢,棕囊藻固定于体内的铁在上层被释放并直接进入生物再循环,为夏季混合层以深铁库难以进入的层化水体提供了关键的补充。而随着春夏季节溶解铁垂向梯度增大,下层铁源对表层的供给逐渐增强,其中邻近陆坡区域下层铁源主要由南极绕极深层水经平流运输提供,而陆架南部则以垂向混合向上运输的沉积物铁补充为主。因此,生物再循环与下层铁源向上补充对于夏季硅藻水华的维持均不可或缺。短暂的春季棕囊

藻水华开启短食物链，迅速向微型浮游动物传递能量，并为夏季能量的进一步传递奠定基础。夏季漫长的硅藻水华是中型浮游动物最主要的食物来源，成为维持高初级与次级生产进而支撑巨量多种的高营养级生物种群的关键能量来源。

关键词：生态系统模型，浮游植物动力学，季节性群落演替，溶解铁，摄食压力，罗斯海陆架

ABSTRACT

The broad continental shelf of Ross Sea sustains high productivity and exhibits a typical seasonal species succession from *Pheocystis antarctica* to diatoms with significant spatial variabilities. The low-trophic level ecosystem of the Ross Sea is the basis for maintaining a patchy distribution of habitats for higher trophic levels on the shelf. Therefore, the study on the spatio-temporal variation characteristics, driving mechanisms and ecological effects of phytoplankton dynamics possesses a great guidance in ecological and environmental protection in the Southern Ocean. However, the scarcity of in-situ observation data in the Southern Ocean poses certain limitations to the further understanding of environment modulations on phytoplankton communities. Accordingly, we constructed a zero-dimensional (0-D) and a three-dimensional (3-D) low-trophic level ecosystem model of the Ross Sea. Combining the observational data, we studied the characteristics and mechanisms of the spatial variabilities of blooms, the dominant factors of the seasonal species succession over the Ross Sea Shelf, and the seasonal variations in the low-trophic level energy transfer based on simulation results.

In the process of constructing the 0-D ecosystem model RISPEM, we designed a series of sensitivity experiments to screen out the optimal solutions regarding key ecological parameters such as growth, mortality and grazing processes. On this basis, a 3-D coupled ocean-sea ice-biogeochemical model, ROSE, was constructed, and the simulation results were in good agreement with the observations and consistent with the basic characteristics of the Ross Sea low-trophic-level ecosystem.

Based on RISPEM simulation results, the mechanism of phytoplankton succession in the Ross Ice Shelf Polynya (RISP) was clarified. Iron stress caused by growth depletion severely inhibits the growth of *P. antarctica*. Small amounts of grazing by microzooplankton has increased the biomass loss of *P. antarctica*. In addition, low-frequency external iron input is beneficial to trigger succession by promoting diatom growth. In conclusion, the coupling of bottom-up and top-down processes plays a key role in regulating the seasonal succession.

The multi-year average of hindcast simulation of ROSE covering 2010–2020 were used to analyze the spatial variabilities, mechanisms and ecological effects of phytoplankton blooms. In winter and spring, the sufficient reservoir of iron in upper

layer is a result of deep convection, which favors *P. antarctica* to bloom first, considering its higher light sensitivity at low irradiation. Meanwhile, sea ice controls the phytoplankton biorhythm. Thin ice improves the polar low-light environment significantly, which advances the start of the light season substantially. As a result, the permanent polynyas become areas of earliest growth and highest biomass of *P. antarctica*. However, phytoplankton growth in summer-stratified waters is generally iron-limited due to iron deficiency by extensive consumption. At this time, diatoms employ a low iron concentration adaptation strategy to rapidly and continuously dominate the shelf region with less spatial variabilities in the annual peak.

Through excretion by microzooplankton, the iron fixed in *P. antarctica* is released and entered into iron bio-recycle in the upper layer, providing crucial replenishment to the stratified water column. Iron bio-recycle is regarded as a critical supplement to the stratified upper layer to support diatom blooms, when vertical input from deeper layer is difficult to cross the pycnocline. As the vertical gradient of dissolved iron increases in spring and summer, the supply of iron from deeper layer gradually increases. There are spatial differences in iron sources, with the adjacent slope region being supplied mainly by advecting the Circumpolar Deep Water, while the southern part of shelf is vertical mixing by upwelling the sedimentary iron. Thus, both bio-recycle and upward replenishment from deeper layer storage are indispensable for the maintenance of summer diatom blooms.

The short-term spring *P. antarctica* blooms open short food chains, rapidly transfer energy to small zooplankton, and set the stage for further energy transfer in summer. The short-term spring blooms of *P. antarctica* rapidly transfer energy to microzooplankton, laying the foundation for summer. The long-term summer diatom bloom is the most important food source for mesozooplankton, and becomes a key source of energy to maintain high primary and secondary production, which is supportive to large and diverse populations of high-trophic level organisms.

KEY WORDS: Ecosystem Model, Phytoplankton Dynamics, Seasonal Species Succession, Dissolved Iron, Grazing Pressure, Ross Sea Shelf

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究现状与存在问题	4
1.2.1 罗斯海物理环境概况	4
1.2.2 常量营养盐与溶解铁	5
1.2.3 浮游植物与水华基本特征	7
1.2.4 浮游动物功能群	13
1.2.5 环南极低营养级生态模型简介	15
1.3 本文的研究主旨与章节安排	16
第 2 章 罗斯海生态系统模型及统计分析方法	19
2.1 罗斯海生态系统模型架构	19
2.1.1 浮游植物控制方程	20
2.1.2 铁的生物地球化学循环过程及铁收支	24
2.2 零维罗斯冰架冰间湖低营养级生态系统模型 RISPEM	27
2.2.1 模型配置	28
2.2.2 模型参数优化与校验	31
2.3 三维海洋-海冰-生态系统耦合模型 ROSE	37
2.3.1 耦合模型配置	37
2.3.2 模拟评估	38
2.4 特定指标计算方法	48
2.4.1 混合层与真光层	48
2.4.2 浮游植物生物量与水华相关指标	48
2.4.3 生物量跃层与铁跃层	49
2.4.4 统计变量	49
2.5 本章小结	50
第 3 章 罗斯冰架冰间湖浮游植物季节性群落演替机制研究	51
3.1 浮游植物季节性群落演替现象	51
3.2 触发春季棕囊藻水华的过程	53

3.3 季节性群落演替机制分析	54
3.3.1 铁限制对浮游植物细胞分裂速率的影响	54
3.3.2 通过聚合沉降和摄食所造成生物量损失的作用	55
3.3.3 演替主控因子探究	57
3.4 溶解铁生物地球化学循环	64
3.5 罗斯海浮游植物对关键生态参数的敏感度分析	66
3.6 本章小结	69
第 4 章 陆架浮游生态系统空间梯度特征分析	71
4.1 浮游植物时空演化特征	71
4.1.1 浮游植物物候指标与年峰值的空间差异	71
4.1.2 水华不同模态	75
4.2 浮游生态系统空间梯度与能量传递的季节变化	77
4.3 本章小结	82
第 5 章 陆架浮游植物对环境因子的响应机理	83
5.1 浮游植物空间差异机制分析	83
5.1.1 局地生长与平流运输的相对贡献	83
5.1.2 浮游植物生长速率与限制因子	85
5.1.3 水华开端与启动的空间差异主导因子	90
5.1.4 铁匮乏的负反馈效应对夏季硅藻水华规模的普遍限制	92
5.2 浮游植物生态位	99
5.3 不确定性分析	100
5.4 本章小结	101
第 6 章 结论与展望	103
6.1 主要结论	103
6.2 创新点	104
6.3 研究展望	105
参考文献	107
附 录	135
发表论文和参加科研情况说明	145
致 谢	147

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

众所周知，南大洋（Southern Ocean, SO）在全球气候中发挥着至关重要的作用。由于没有大陆屏障，南大洋成为太平洋、大西洋与印度洋之间传递气候信号的通道（White 和 Peterson, 1996; Gille, 2002; Kennicutt 等, 2019）。另一方面，南极绕极流（Antarctic Circumpolar Current, ACC）的存在极大地阻隔了南大洋中上层水体与中纬度间的经向输运，从而将南大洋与中纬度气候变异隔离开来（Doos 和 Webb, 1994; Chapman 等, 2020）。正因南大洋地处偏远且气候恶劣，人类活动对它的影响相对较小（Halpern 等, 2008），使之得以维持相对原始、独立且稳定的环境，从而成为研究海洋环境对气候变化响应的典型范例（Smith 等, 2014a）。

罗斯海（Ross Sea, RS）是南大洋面积最大的陆架海，位于罗斯冰架（Ross Ice Shelf, RIS）以北，是连接南太平洋和南极大陆的重要枢纽（图 1a; Smith 等, 2012）。罗斯海生态环境具有显著的季节性特征：极昼短暂（每年 11 月至次年 3 月; Kim 等, 2021），春夏季节海冰迅速消退形成冰间湖（Zwally 等, 1983; Park 等, 2018; Wang 等, 2021），为浮游植物提供了绝佳的生长场所，进而对当地的高初级生产作出巨大的贡献（Ainley 等, 2005; Smith 和 Kaufman, 2018; Escalera 等, 2019）。冰间湖、南极陆坡流、下降风等风场环境和复杂地形等多因素相互配置，使得罗斯海陆架成为研究浮游生物对多尺度海冰-海洋环境响应的天然试验场。

作为南大洋生产力最旺盛的边缘海（Arrigo 和 van Dijken, 2003），罗斯海为数量庞大且种类繁多的顶级捕食者提供食物与栖息地，如全球总量 38% 的阿德利企鹅与 26% 的帝企鹅（Ballard 等, 2010; Smith 等, 2012）。此外，全球 30% 的南极海燕、6% 的小须鲸与 60% 的 C 型虎鲸在南半球夏季也会来此觅食（Ainley 等, 2010; Ballard 等, 2012）。罗斯海是南大洋中底栖生物群落物种最丰富的地区之一，被称为底栖生物多样性的“热点区”（Clarke 和 Johnston, 2003; Smith 等, 2007b）。因此，为保护重要的生态系统过程并促进具有生态意义的科学研究，南极海洋生物资源保护委员会（Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR）于 2017 年起在罗斯海设立了南大洋最大的

图 1-1 (a) 罗斯海地理位置与地形图。左图中红色扇形指出罗斯海所在位置，蓝色虚线框分别代表罗斯海小规模研究单位 88.1 与 88.2 (Hanchet 等, 2015)，分别以浅蓝色、蓝色与紫色框圈出罗斯海保护区中的一般保护区 (GPZ)、磷虾研究区 (KRZ) 与特别研究区 (SRZ; CCAMLR, 2016)，黄色、绿色与灰色箭头分别代表罗斯环流 (RG)、阿蒙森低压 (ASL) 与南极绕极流 (ACC) (参考 Dotto 等, 2018; Roach 和 Speer, 2019)；右图为罗斯海地形图 (地形数据来源于 Bedmachine; Greene 等, 2017)，金色、棕色与蓝色箭头分别代表南极陆坡流 (ASC)、绕极深层水 (CDW) 与南极底层水 (AABW; Smith 等, 2014)，AIT、RIS 与 DIT 分别代表飞行员冰舌、罗斯冰架与德里加尔斯基冰舌，RISP 与 TNBP 分别代表罗斯冰架冰间湖与特拉诺瓦冰间湖，CA、CC_b、CI、E7L、RI、与 VL 分别代表阿黛尔角、科尔贝角、库尔曼岛、爱德华七世地、罗斯岛与维多利亚地，IB、MB、CB、PB、RB、HaB 与 HoB 均为浅滩，而 DT、JT、GCT 均为海槽；所有英文缩写全称均详见附表 A-1。红色圆圈为生物栖息地，粉色圆圈为犬牙鱼捕捞区；(b) 罗斯海主要物种间摄食关系流程图 (基于附表 A-2 中所列文献)，其中红色五角星代表“指示物种” (Dunn 等, 2017)。

海洋保护区 (Ross Sea Marine Protected Area, RSMPA), 总面积超过 200 万平方公里(图 1a; Ainley, 2010; CCAMLR, 2016)。RSMPA 包括一般保护区 (General Protection Zone, GPZ)、特别研究区 (Special Research Zone, SRZ) 和磷虾研究区 (Krill Research Zone, KRZ), 前者仅允许以研究为目的的捕捞行为, 后两者分别仅允许部分针对犬牙鱼与磷虾的商业捕捞行为, 以期控制将磷虾与犬牙鱼作为主要捕捞对象的海洋渔业对生态系统可能带来的潜在伤害 (Ainley, 2010; Brooks 和 Ainley, 2022; Grüss 等, 2023)。

在罗斯海食物网中, 以下 8 种生物及底栖生物群落被研究与监测计划 (Research and Monitoring Plan, RMP) 定义为该地区的“指示物种”, 作为评估环境保护有效性的关键指标 (图 1b; Dunn 等, 2017): 阿德利企鹅 (Adélie Penguin)、帝企鹅 (Emperor Penguin)、威德尔海豹 (Weddell Seal)、C 型虎鲸 (Type-C Killer Whales)、南极大磷虾 (Antarctic Krill)、冰磷虾 (Crystal Krill)、南极银鱼 (Antarctic Silverfish) 以及南极犬牙鱼 (Antarctic Toothfish)。受到水深空间差异与海冰季节变化的影响, 加上部分物种季节性迁徙需要, 中高营养级对罗斯海的空间利用呈斑块化分布特征 (Thrush 等, 2006; Ballard 等, 2012; Smith 等, 2012)。例如, 南极大磷虾主要生活在陆坡处, 而冰磷虾主要生活在陆架上 (Sala 等, 2002; Davis 等, 2017); 企鹅春季以罗斯海西部沿岸区域为栖息地, 夏季迁移至东部浮冰区换毛 (Davis 等, 1996; Kooyman 等, 2004; Ballard 等, 2010); 冬季, 大量生活在陆坡处的成年犬牙鱼从伊斯林浅滩 (Iselin Bank, IB) 等处进入罗斯环流 (Ross Gyre, RG), 迁移至太平洋-南大洋海岭 (Pacific Antarctic Ridge) 产卵, 随后再回到陆坡 (Ainley 等, 2012a; Ashford 等, 2022)。

上述中高营养级生物的主要食物来源为磷虾与南极银鱼, 故存在种间竞争关系 (图 1b; Ballard 等, 2012; Pinkerton 和 Bradford-Grieve, 2014), 这使得罗斯海食物链结构比南大洋经典线性食物链浮游植物-大磷虾-大磷虾捕食者更为复杂 (La Mesa 等, 2004)。作为向中高营养级传递能量的关键物种, 硅藻 (Diatoms) 是磷虾与银鱼重要的食物来源 (Guillard 和 Kilham, 1977; La Mesa 等, 2004; Ainley 等, 2015)。而棕囊藻 (*Phaeocystis antarctica*) 则主要作为中微型浮游动物与底栖生物的食物来源, 在更短的食物链中发挥作用 (Shields 和 Smith, 2008; Swalethorp 等, 2019)。综上, 作为营养金字塔的基础, 厘清浮游植物组成的空间分布差异及其季节性变化机理, 对深入认识罗斯海生态梯度进而指导环境保护工作, 具有重要的科学意义。

1.2 研究现状与存在问题

1.2.1 罗斯海物理环境概况

罗斯海陆架被罗斯冰架 (Ross Ice Shelf, RIS) 分为南北两部分。RIS 的覆盖区域在南部形成一个巨大的冰腔, 占地面积达 $5.2 \times 10^5 \text{ km}^2$, 内区浅边缘深, 平均水深约为 370 m。而 RIS 以北至陆坡 (1000 m 等深线) 以南的北陆架占地面积约为 $4.6 \times 10^5 \text{ km}^2$, 平均水深约为 600 m, 自西向东海槽与浅滩交错分布, 地形殊为复杂 (图 1-1a; Smith 等, 2007a, 2012)。由于伊斯林浅滩 (Iselin Bank, IB) 如海岬般北伸至大陆坡, 罗斯海陆架坡折外凸显著。

与西南极其他冰架快速融化不同, RIS 的融化速率较低 ($< 10 \text{ cm yr}^{-1}$), 冰腔内部环境十分平静 (Begeman 等, 2018)。在冰架表层冷却作用下产生下降风, 冷空气沿着冰架斜坡快速下沉并加速向海流动 (Parish 和 Bromwich, 1998; 图 1-2)。下降风持续、稳定的存在, 不断地将冬季生成的新冰吹离海岸, 并使表层水体冷却在原位形成新冰, 如是循环被称为“冰泵”机制 (Lewis 和 Perkin, 1986)。因此, 形成了两处潜热冰间湖: 罗斯冰架冰间湖 (the Ross Ice Shelf Polynya, RISP) 与特拉诺瓦冰间湖 (Terra Nova Bay Polynya, TNBP; King 和 Turner, 1997; Reddy 等, 2007; Thomson 等, 2020)。其中, RISP 位于 RIS 以北, 自 10 月起逐渐向北扩展。RISP 面积年循环的变化范围为 $(2.4 \pm 0.4) \times 10^5 \text{ km}^2$, 是南大洋最大的永久性冰间湖 (Arrigo, 2015)。而 TNBP 位于陆架西部维多利亚地 (Victoria Land, VL) 沿岸, 德里加尔斯冰舌以北, 其面积约为 RISP 的 3% (Hollands 和 Dierking, 2016)。

除造冰作用外, 两处冰间湖结冰时的析卤作用增加了表层水密度, 并导致垂向对流, 最终在陆架底层形成高盐陆架水 (High Salinity Shelf Water, HSSW; Jacobs 和 Fairbanks, 1985)。HSSW 在近底层沿东北朝着陆架坡折处运动, 或向南进入冰腔内部与 RIS 基底水相互作用形成冰架水 (ISW, Ice Shelf Water; Jacobs 等, 1979)。而春夏季节, 海冰融化形成相对暖的南极表层水 (Antarctic Surface Water, AASW), 层结显著增强 (Orsi 和 Wiederwohl, 2009)。流经阿蒙森海暖而咸的绕极深层水 (Circumpolar Deep Water, CDW) 沿着陆坡向西运动形成南极陆坡流 (Antarctic Slope Current, ASC), 并在陆架坡折处爬升上陆架 (Dinniman 等, 2003)。CDW 在向南流动的过程中因混合变性, 并与高盐陆架水混合使罗斯海陆架成为南极底层水 (Antarctic Bottom Water, AABW) 形成的重要源地之一 (Gordon 等, 2009)。

1.2.2 常量营养盐与溶解铁

作为海洋浮游植物生长的物质基础,氮、磷、硅等生源要素被统称为常量营养盐。南大洋春季表层水体平均硝酸盐(Nitrate, NO_3^-)浓度为 $25 \mu\text{M}$ (Fitzwater 等, 2000), 但表层叶绿素 *a* (Chlorophyll-*a*, Chl-*a*) 浓度极低 ($< 0.5 \text{ mg m}^{-3}$; Tréguer 和 Jacques, 1992; Moore 和 Abbott, 2000), 因此被认为是重要的高营养盐、低叶绿素(High-Nutrient-Low-Chlorophyll, HNLC)地区(如 Martin, 1990; Minas H J 和 Minas M, 1992)。这种生长季节真光层内可利用的无机盐未被耗尽, 且浮游植物生物量低于预期的现象被称为“南极悖论”(Jacques 和 Tréguer, 1986)。罗斯海陆架夏季 Chl-*a* 平均值可达 2.8 mg m^{-3} (Arrigo 等, 2004), 故而与南大洋 HNLC 水域有显著区别 (Arrigo 等, 2003), 但其表层水体的常量营养盐同样未能被耗尽 (Smith 等, 2014)。多年观测结果表明, 水华爆发前陆架表层水体平均硝酸盐浓度高达 $30 \mu\text{M}$, 生长季节浮游植物可消耗存量的 50%, 多年观测夏末最低浓度仍高于 $8 \mu\text{M}$ (Smith 和 Nelson, 1985; Smith 等, 2003; Gordon 等, 2000; Smith 和 Kaufman, 2018)。与硅酸盐的情况相似, 尽管存在空间分布与季节变化差异, 罗斯海陆架表层水体中磷酸盐(Phosphate, PO_4^{3-})与硅酸盐(Silicate, SiO_4^{4-})浓度在生长季内的变化范围分别为 $1.3\sim 2.0 \mu\text{M}$ 与 $58\sim 80 \mu\text{M}$, 均较为充足 (Smith 和 Kaufman, 2018)。

痕量营养元素铁也参与了海洋微生物的多种基本代谢反应 (Bazzani 等, 2023)。铁是浮游植物细胞参与光合和呼吸途径的重要电子传递蛋白的一部分, 如细胞色素和铁氧还蛋白 (Raven, 1990; Strzepek 和 Harrison, 2004; Bender 等, 2018), 对 Chl-*a* 的合成也至关重要 (de Baar 等, 1990; van Leeuwe 等, 1997)。此外, 硝酸盐、亚硝酸盐和亚硫酸盐还原酶、抗氧化酶和固氮酶中均含有铁 (Kustka 等, 2002; Bristow 等, 2017)。铁的环境浓度与生物可利用性低, 它在环境中的迁移转化主要受限于其在各化学形态中的分布与各形态间的相互作用 (Street 和 Paytan, 2005; Hassler 等, 2012)。铁赋存于溶解的游离态、与有机或无机配体络合态和颗粒态, 其中溶解铁 (Dissolved Iron, DFe) 主要以两种氧化态存在: Fe(II)或 Fe(III)。后者是铁元素在氧化水体中存在的主要形态, 但其溶解度相对较小且不易于被生物直接利用, 一般需要通过细胞表面的生物介导反应或通过吸收高可见光—低紫外光被还原为 Fe(II) (Turner 和 Hunter, 2001; Bazzani 等, 2023)。有机配体 (Ligand, L) 的结合降低了水体中溶解铁的浓度, 而胶体聚合形成铁颗粒则进一步导致铁清除, 从而阻碍了溶解铁被生物直接利用 (Wu 等, 2001; Morel 和 Price, 2003; Rivaro 等, 2019)。由此可见, 与常量营养素相比, 异常复杂的铁循环过程给铁的生物地球化学作用研究带来困难。

罗斯海夏季表层水广泛地呈现出季节性铁元素匮乏的特征(如 Coale 等, 1996; Olson 等, 2000; Watson 等, 2000; Sedwick 等, 2002)。秋冬季节, 在下降风驱动与海冰形成的驱动下, 深对流混合为罗斯海表层提供丰富的铁(约为 0.2~1.0 nM; Coale 等, 2005; Marsay 等, 2014; Sedwick, 2022); 春季, 溶解铁迅速被耗尽 (< 0.1 nM; Sedwick 等, 2011; McGillicuddy 等, 2015), 远低于浮游植物生长所需浓度最低值 (0.2 nM; Boyd 和 Abraham, 2001)。来自铁施肥实验的证据证实了“铁假说”的可行性 (Martin, 1990), 即铁作为浮游植物生长的关键限制因子, 影响着当地生物泵的效率 (如 Sedwick 等, 2000; Timmermans 等, 2004)。然而罗斯海夏季初级生产率仍维持在较高水平, 因此当季表层层化水体是否得到“新”的铁补充? 陆架的铁补充机制是什么, 是否存在空间差异? 成为一系列关键科学问题 (Sedwick 和 DiTullio, 1997; Gerringa 等, 2015; Dinniman 等, 2020)。

图 1-2 罗斯海铁补充机制简图, 包含物理过程与生物再循环过程 (根据本文内容基于 Herraiz-Borreguero 等, 2016 图 1 进行修改)

受多种物理、化学和生物过程控制, 罗斯海夏季表层溶解铁的补充机制存在显著的空间差异。海冰逐渐消退过程所释放的溶解铁直接提高海冰边缘处的生产力 (Sedwick 和 DiTullio, 1997; Grotti 等, 2005); 而在远离冰边缘的冰间湖中心处, 海冰的贡献则可忽略不计 (Gerringa 等, 2015)。此外, 强下降风事件可将富含铁的陆源沉积输送至海冰表面, 待其融化即释放到表层水体, 从而成为近岸水体的偶发性铁源 (de Jong 等, 2013; Winton 等, 2014; Wing 等, 2021)。相对地, 尽管在阿蒙森海等区域, 冰架融化是溶解铁主要来源之一, 但在罗斯海

则可忽略不计 (Gerringa 等, 2012; McGillicuddy 等, 2015; Dinniman 等, 2023)。另一方面, 携带溶解铁的 CDW (约为 0.3 nM) 在跨陆架输运的过程中与 AABW 混合, 成为陆架西北部浅滩表层水的潜在铁源从而刺激局地初级生产 (Dinniman 等, 2011; Kustka 等, 2015a)。然而, 基于海水样品的痕量金属分析与数值模型结果的研究表明, 沉积物铁通量是罗斯海陆架表层水最重要的补充源 (~1.1 nM; Marsay 等, 2014; Hatta 等, 2017; Mack 等, 2017; Salmon 等, 2020)。因此, 作为控制表层初级生产的重要驱动因子, 来自沉积物的铁补充经何种过程突破夏季强层结抵达真光层成为近年来研究的重点与难点。遥感与现场观测发现罗斯冰架附近存在频繁的中尺度涡过程, 其通过涡泵作用将溶解铁自深海带到海表, 促进了夏季溶解铁的垂向输运 (McGillicuddy 等, 2016; Marsay 等, 2017)。张益民 (2023) 对浮标数据运用 Thorpe 尺度分析发现, mCDW 暖核上边界出现次表层密度翻转现象, 这有利于来自 CDW 的溶解铁上涌从而为表层提供补充。目前有关中小尺度过程对铁垂向输运的研究仍处于起步阶段, 亟需通过观测与模型进行更多定量化评估。

除物理过程带来的外源输入外, 在下行过程调控下, 生物再循环过程加速了水体中铁的周转速度 (Boyd 和 Ellwood, 2010)。浮游动物摄食与排便均有利于加速铁再生过程从而使铁被回收至水体中 (Hutchins 和 Bruland, 1994)。多次南大洋铁施肥实验结果证实, 磷虾与桡足类咀嚼猎物的过程中 (Sloppy Feeding) 可通过机械分裂藻类细胞促进大量溶解态有机物质被释放直接进入水体, 或由中高营养级——如企鹅——的粪便经溶解释放颗粒铁经再矿化均可向上层水体释放再生的铁, 并可维持几天乃至几周, 有利于延长水华时长 (Tovar-Sanchez 等, 2007; Sarthou 等, 2008; Laglera 等, 2017, 2022; Gutiérrez 等, 2023)。另一方面, 浮游动物摄食过程也可能释放出铁配体 (Gerringa 等, 2019; Laglera 等, 2020; Vivado 等, 2023), 其重新分配对初级生产同样起到刺激作用 (Nicol 等, 2010; Schmidt 等, 2016; Wing 等, 2017; Ratnarajah 等, 2018)。因此, 作为铁循环的重要节点, 浮游动物及其摄食过程不容忽视, 但生物再循环通过何种机制支持夏季第二次水华尚未得到充分认识。

1.2.3 浮游植物与水华基本特征

1.2.3.1 浮游植物功能群

罗斯海浮游植物的主要优势功能群为南极棕囊藻 (下文简称为棕囊藻, *P. antarctica*) 和硅藻 (Diatoms) (如 El-Sayed 等, 1983; Smith 等, 2010; Smith, 2022)。二者间的生理特性差异极大 (附表 A-3), 前者释放出大量的二甲基磺

基丙酯 (Dimethylsulfoniopropionate, DMSP), 因此在海洋硫循环中发挥着重要作用 (DiTullio 和 Smith, 1995; DiTullio 等, 2000; Kinsey 等, 2023); 而后者主导海洋硅循环, 大量硅藻沉积物的形成使罗斯海成为全球重要的溶解硅酸盐的汇 (Nelson 等, 1996; DeMaster, 2002; 滕聿央和王汝建, 2019)。由于南极棕囊藻比硅藻有更高的碳氮比, 使二者在诸如固碳和碳输出等过程中发挥的作用不同 (Arrigo 等, 1999, 2000)。更重要的是, 二者对高营养级的贡献存在显著差异 (图 1-1b; Ainley 等, 2015)。作为南大洋沿岸冰间湖的关键物种, 磷虾主要通过摄食硅藻向顶级捕食者传递能量 (Pakhomov 和 Perissinotto, 1997; Haberman 等, 2003; La 等, 2015; Schmidt 和 Atkinson, 2016); 而除各种桡足类、纤毛虫、异养鞭毛虫外, 上层水体中的浮游动物通常难以摄食南极棕囊藻 (Weisse 等, 1994; Schoemann 等, 2005; Nejstgaard 等, 2007), 藻类死亡沉降后可能会开启底栖生物网 (Mari 等, 2004; Shields 和 Smith, 2008)。浮游植物群落组成及其时空变化格局控制着区域生物地球化学循环 (如 Smith 等, 2014a; Meyer 等, 2022; Smith 和 Trimborn, 2024)。

早春季节, 南极棕囊藻复杂的多态生活史使其在与硅藻间的生态竞争中取得优势 (Lancelot 和 Rousseau, 1994; Smith 和 Trimborn, 2024)。南极棕囊藻在小的、双鞭毛的单细胞与凝胶状囊体交替转换 (附表 A-3; Schoemann 等, 2005)。凝胶状囊体由细胞嵌入凝胶状多糖基质内组成, 其囊被虽薄但坚韧 (Hamm 等, 2000; Gaebler-Schwarz 等, 2010)。水华早期, 囊体的巨大体积 (100~200 μm) 被认为有利于抵御浮游动物摄食和海洋细菌的侵蚀 (如 Caron 等, 2000; Brussaard 等, 2007), 使南极棕囊藻成为微生物循环中的“漏洞” (loophole; Irigoien 等, 2005); 而水华中后期, 部分囊体崩溃成为“ghost colonies”, 细胞从薄膜中逐渐被释放 (Smith 等, 2017b; Asper 和 Smith, 2019), 囊体互相聚合并粘附其他有机碎屑和无机颗粒形成凝聚体, 迅速沉降出真光层, 大部分在较浅的深度被再矿化 (约 150 m 处; 如 Jones 和 Smith, 2017; Meyer 等, 2022)。相比之下, 硅藻易于被中高营养级捕食 (如 Ainley 等, 2015) 且其再矿化速度较慢可达到更大深度处 (Twining 等, 2014)。综上, 成囊作用使棕囊藻的生长与积累超过捕食沉降等造成的损失, 从而导致其对生物地球化学循环各关键过程的响应与硅藻相比存在显著差异。

1.2.3.2 水华强度空间分布差异与季节循环规律

作为南大洋生产力最高的区域之一 (Arrigo 等, 2008a), 罗斯海被认为是南大洋的“生物极端” (Biological Extreme; Karl 等, 1996; Smith 和 Asper, 2001)。特别是占据大陆架一半面积的 RISP (Smith 等, 2012; Wang 等, 2021; 图 1-1a),

维持着与整个罗斯海陆架相当的年初级生产力 (146 g C m^{-2} ; Smith, 2022)。在环南极的 46 个冰间湖中, 其生长季节平均 Chl-*a* 浓度仅次于阿蒙森冰间湖。此外, 尽管面积很小, TNBP 的生长季节 Chl-*a* 浓度高值与 RISP 相当, 甚至可超过后者, 如 2017 年南半球夏季为 RISP 的 1.5 倍 (Bolinesi 等, 2020)。大规模水华主要集中于中西部, 最北端可达彭内尔浅滩 (Pennell Bank, PB; Reddy 和 Arrigo, 2006)。而最新的现场观测数据证实, 春夏季节伊斯林浅滩 (Iselin Bank, IB) 也会爆发水华 (Cristi 等, 2024)。而东部陆架长期被海冰覆盖 (图 2-9), 现场观测结果较少 (Brooks 和 Ainley, 2022), 但卫星观测结果表明此处夏季存在高生产力的可能 (Chen 等, 2021)。

图 1-3 罗斯海浮游植物季节性群落演替概念模型 (引自 Smith 等, 2014), 红色和蓝色的实线分别表示南极棕囊藻和硅藻叶绿素浓度, 绿色实线和虚线分别代表初次和二次水华叶绿素总含量, 紫色虚线、黑色点划线、橘色实线分别代表光强、海冰、混合层深度

藻类种间竞争现象广泛地存在于南大洋近岸海域, 如南极半岛海域 (Arrigo 等, 2017; van Leeuwe 等, 2020; Joy-Warren 等, 2022)、威德尔海 (Flynn 等, 2021)、阿蒙森海 (Kwon 等, 2021), 其中以罗斯海 RISP 的浮游植物季节性群落演替现象最为典型。结合对浮游植物辅助色素和水体生物硅浓度的观测数据, 前人将 RISP 处季节性群落演替规律总结为: 春季水华初期浮游生物群落组成以南极棕囊藻为主, 10 月中旬起水华启动, 其 Chl-*a* 浓度峰值可达 $15 \mu\text{g L}^{-1}$, 12

月中旬后南极棕囊藻迅速减少, 12 月底发生群落演替, 夏季二次水华的优势种为各类硅藻, 2 月 Chl-*a* 浓度最高约为 $10 \mu\text{g L}^{-1}$ (图 1-3; Smith 等, 1996, 2006, 2013, 2014; Peloquin 和 Smith, 2007; Smith, 2014, 2021)。尽管 TNBP 被认为主要由硅藻主导 (如 Saggiomo 等, 1998), 但同样存在春季水华由棕囊藻主导, 并逐渐由硅藻取代的现象 (Umani 等, 2002)。

水华强度指标 (Chl-*a* 最大值、平均值、深度积分) 与物候指标 (水华开端、启动、达峰、演替、终止时间与持续时长) 成为刻画水华空间梯度与深入认识浮游植物动力学机制的重要指标 (如 Thomalla 等, 2023)。南大洋浮游植物生长季节十分短暂, 浮游生态系统最显著的特征是极其快速的动力学过程, 群落组成与垂向碳输出在几周甚至几天内即发生变化 (Di Tullio 等, 2000; Smith 等, 2003)。浮游植物群落结构的演化存在空间异质性, 导致单航次内各站位处于水华不同阶段的可能, 如 1990s 得到普遍认同的 RISP 由棕囊藻主导而硅藻则是 TNBP 优势种的空间分布特征 (如 Arrigo 等, 1999; Nuccio 等, 2000; Jones 和 Smith, 2017)。卫星观测表层 Chl-*a* 数据为罗斯海水华强度与物候的衡量提供依据, 部分弥补了南大洋现场观测的时空局限性。观测结果表明, 陆架水华自中西部 RISP 与 TNBP 开始, 并逐渐向北扩展 (Arrigo 等, 2004; Chen 等, 2021)。此外, Park 等 (2019) 提出罗斯海陆架平均水华启动时间存在提前的可能。由于长期的低光照环境, 极地浮游植物与中、低纬的相比, 细胞中单位叶绿素对光强的吸收较低 (Mitchell, 1992), 导致南大洋海表的生物光学特性与中、低纬度海洋显著不同 (Szeto 等, 2011)。因此, 未基于南大洋特性调整的全球水色遥感反演产品极大地低估了南大洋表层叶绿素 (如 Johnson 等, 2013; Chen 等, 2021)。碍于南大洋现场观测的时空不连续性与卫星反演的不确定性, 目前仍未对罗斯海陆架浮游植物动力学的空间差异与机制达成共识。

1.2.3.3 水华开端机制研究

浮游植物动力学是研究在物理过程驱动下水华时空变化的因果关系, 包括由上行过程 (Bottom-up Processes) 控制的浮游植物细胞分裂速率、死亡与沉降、营养盐循环与补充、各类浮游动物摄食等下行过程 (Top-down Processes) 在内的各项控制因子 (图 1-4a; 魏皓等, 2001)。上、下行过程间的耦合与解耦、平衡与失衡的不同组合, 决定着水华的强度与物候特征及其空间差异 (Rohr 等, 2017)。本文将分别介绍水华不同阶段的机制研究现状。在罗斯海乃至南大洋浮游植物的生长过程中, 物理强迫场经历了快速且剧烈的变化, 包括海冰消退、光照增强、上层水体层结加剧等 (Smith 等, 2014)。前人分别基于现场观测、生物实验、数值模拟手段展开讨论, 进而对南大洋水华开端/启动机制提出两类观

点：上行过程主导或上、下行过程耦合作用（图 1-4b）。

随着对水华启动物候指标的深入认识，上行过程促进生长触发水华启动的观点也在逐渐发生变化。传统观点认为：春季海冰消退后，淡而轻的融水通过加强上层水体的层结将藻类限制在表层，从而提高其对光照的利用，促使水华启动（Smith 和 Nelson, 1985; Smith 和 Comiso, 2008; Briggs 等, 2017）。这意味着藻类生长率的提高落后于海冰融化时刻。该类观点认为海冰季节性消退所导致的光限制缓解与混合层变浅的耦合作用促进生长是水华启动的主因，这是基于环境特殊性——即海冰季节性消退——所调整的传统临界深度理论（Critical Depth Hypothesis; Sverdrup, 1953）在南大洋的应用。然而，Argo 浮标现场观测所得的大量冬季冰下浮游植物生长的证据表明，南大洋浮游植物的生长可追溯至海冰消退前 4—5 周的 9 月份（Hague 和 Vichi, 2021; Horvat 等, 2022; McClish 和 Bushinsky, 2023）。值得注意的是，此时藻类生物量增加速率为正但现存量仍未达到爆发标准，本文将之称为水华开端。由开端至启动，尚需经历一段缓慢积累但不容忽视的时期。新观点认为，南大洋浮游植物对弱光照条件适应性显著强于中低纬度浮游植物（Strzepek 等, 2019; Trimborn 等, 2019），因此可敏锐地捕捉到通过冰隙抵达表层的光照增强这一微弱的环境变化。在光子通量密度小于海表 1% 的环境中发现了南极棕囊藻水华（Assmy 等, 2017），培养试验发现其细胞表层被覆大量色素，荧光量子产率变化范围极大（Moisan 和 Mitchell, 1998）。棕囊藻所表现出更高的光敏感性，被认为是使之能在生长季节早期低光照环境中率先占据优势的原因（Arrigo 等, 1999; Boyd, 2002; Garcia 等, 2009; Tang 等, 2009; Mills 等, 2010）。另一方面，冬季混合层较深，不再起到限制藻类生长范围的作用。因此，除提出水华物候新指标外，新观点与传统观点的区别为前者倾向于认为混合层变浅对并非触发水华开始的必要因素。

另一方面，上、下行过程耦合作用引发水华启动开端的可能性同样不容忽视。Behrenfeld（2010）提出扰动平衡假说（Disturbance-Recovery Hypothesis）：冬季混合层加深稀释了单位深度浮游生物浓度，有利于降低藻类与浮游动物相遇而被摄食的几率。当藻类生物量损失率小于细胞生长分裂的速率时，即使混合层加深导致光限制增强最终使浮游植物细胞分裂速率减小，只要损失速率减小得更快，水华也可能被启动。这类观点强调混合层加深对捕食的稀释效应（Dilution Effect），破坏了藻类生长和损失间的脆弱平衡，认为垂向混合有助于维持甚至增加垂向积分的浮游植物现存量，现已通过现场观测与数值模拟手段在南大洋证明了该假设存在的可能性（Venables 等, 2013; Lloret 等, 2015; Rohr 等, 2017）。而最新观测认为，冬季罗斯海陆架海冰覆盖的表层水体存在弱层化的现象，垂向混合效应存在高估的可能（Smith 和 Zhong, 2024）。综上，目前对于罗斯海触发冬季

水华开端的机制，尚存讨论的空间。

图 1-4 (a) 调控浮游植物生物量积累速率各项过程的年循环示意图，根据南大洋生态系统特征基于 Behrenfeld 和 Boss (2017) 图 2 修改，(b) 水华开端机制类型示意图，基于 Llort 等 (2015) 图 3 修改

1.2.3.4 季节性群落演替及其机制研究

几十年来，前人对水华动力学规律的深入了解与藻种间生理特性差别的比较研究相互促进，共同推动了对南大洋生态系统的认识与理解。大量研究聚焦于南大洋浮游植物季节性群落演替机制，探讨不同的浮游植物种群在对环境因子变化进行响应的过程中所采取生态策略的差异，以期厘清棕囊藻与硅藻间的本质区别 (Scott 等, 2010)。

南大洋浮游植物均已进化出节约用铁的策略，即使在铁浓度较为充足时，藻类倾向于通过增大光合作用单位的大小而非增加光合单位的数量来光适应低光照环境 (Alderkamp 等, 2019)。然而，罗斯海春夏季节上层水体因缺铁而限制了所有藻类——包括占据主导地位者——生理潜力的发挥 (Cullen, 1991; de Baar, 1994; Landry 等, 1997)。因此，棕囊藻过渡到硅藻的季节性演替规律作为研究南大洋浮游植物营养限制动力学调控藻类群落结构时空变化的经典案例引起了广泛的关注 (如 Alvain 等, 2008; Nissen 等, 2021; Smith 等, 2014)。

大量培养实验的结果表明，棕囊藻与硅藻对缺铁环境的适应性不同。硅藻的细胞体积归一化铁含量和铁碳比较棕囊藻更低，且比目前报道的海洋藻类物种至少低 2 倍 (Coale 等, 2003; Sedwick 等, 2007; Strzepek 等, 2012; Kustka 等,

2015a), 证明南大洋硅藻生长对铁需求相对偏低的优势。棕囊藻的光合作用蛋白组成比例较高, 低铁可利用性环境被证实将导致其蛋白质组成的根本性转变, 致使光合器官的重组 (Wu 等, 2019; McCain 等, 2021)。故棕囊藻在铁充足的条件下生长速度快于硅藻, 但有失灵活性的生态策略使之在缺铁环境则更易受到铁限制 (Sedwick 等, 2011; Gerringa 等, 2015, 2020)。另一方面, 对短期铁摄取和细胞外 Fe(II)生成的测量数据证明, 棕囊藻具有还原性铁的转运途径, 这可能使其能够直接使用与强有机配体结合的铁 (Strzepek 等, 2011)。棕囊藻成囊作用具备将溶解铁隔绝在囊体内部的能力, 被认为是其在偶发性铁补充事件中相对于硅藻的重要优势 (Schoemann 等, 2005; Mangoni 等, 2019)。近年来的研究表明, 存在锰与维生素 B₁₂ 等营养元素分别与铁共同限制棕囊藻与硅藻生长的可能性 (Bertrand 等, 2007; Wu 等, 2019)。上述过程间所存在的多种组合与主导辅助关系, 使铁胁迫主导调控藻类群落结构这一假说的权威地位受到挑战。

此外, 棕囊藻与硅藻对夏季强光照环境响应的差异同样引起大量关注。高达表层光强 33% 的光合有效辐射促使棕囊藻迅速启动叶黄素循环, 作为光照保护机制使之得以维持最大生长速度 (Kropuenske 等, 2009; Trimborn 等, 2019)。因而在高光照、高溶解铁浓度环境中, 棕囊藻囊体丰度大幅增加 (Feng 等, 2010), 单细胞形态棕囊藻同样体现出较好的高光照耐受性 (Trimborn 等, 2017; Heiden 等, 2019)。然而, 尽管同样表现出有效的叶黄素循环, 由于硅藻存在与较差的光生理灵活性相关的代谢缺陷, 其在光照增强后生长会有所减少 (Kropuenske 等, 2010; van Leeuwe 等, 2005)。硅藻对铁需求较低的优势与更易受光抑制的劣势间的矛盾关系, 使南大洋藻类季节演替机制愈发扑朔迷离。

值得注意的是, 南极棕囊藻具有复杂的多阶段生命周期, 这大大影响食物网的结构 (Lancelot 和 Rousseau, 1994)。在南极棕囊藻水华期间, 其囊体形态在数量比单细胞形态占优势 (例如, Smith 等, 2003a; Saggiomo 等, 2021b)。囊体的形成发展会导致棕囊藻通过聚合和死亡沉降从而导致生物量损失 (DiTullio 等, 2000; Smith 等, 2011; Ducklow 等, 2015; Asper 和 Smith, 2019), 这也被认为是棕囊藻针对各类浮游动物摄食的防御机制 (Tang 等, 2008)。综上, 在上述过程中, 何者为推动南极棕囊藻被硅藻取代这一季节性演替的主控因素尚存广阔的讨论空间。

1.2.4 浮游动物功能群

浮游动物作为次级生产者的代表, 是初级生产者向高营养级传输物质与能量的通道 (Atkinson 等, 2012; Kerkar 等, 2022), 它参与代谢与转移有机碳, 在食物网和生物地球化学循环中居于承上启下的重要地位 (Turner, 2015; Steinberg

和 Landry, 2017; Christaki 等, 2021)。“下行机制”类的研究极大地挑战着水华机制研究中“上行机制”的主导地位 (Behrenfeld 和 Boss, 2013)。

南大洋大型浮游动物 (2~20 mm), 如南极大磷虾 (Antarctic Krill) 与冰磷虾 (Crystal Krill), 作为中高营养级生物主要依赖的饵料来源, 业已得到较为深入的研究 (如 Sala 等, 2002; Deibel 和 Daly, 2007)。相比之下, 因高营养级大量消耗, 导致中微型浮游生物量显著偏低 (如 Caron 等, 2000; Tagliabue 和 Arrigo, 2003)。目前, 中型 (200 μm ~2 mm) 与微型 (20~200 μm) 浮游动物作为微生物食物链中的重要环节在近年来的研究中愈发引起重视 (Azam 等, 1991; Safi 等, 2012)。罗斯海中型浮游动物的优势种为桡足类 (Copepod) 与翼足类 (Pteropod) (Stevens 等, 2015; Smith 等, 2017a; 王延清等, 2021), 微型浮游动物则以纤毛虫 (Ciliate) 与异养鞭毛虫 (Heterotrophic Dinoflagellates) 为主 (Dennett 等, 2001; Garrison 等, 2005; Monti-Birkenmeier 等, 2022)。中型浮游动物对浮游植物和微型浮游动物的级联式摄食, 与微型浮游动物对浮游植物的摄食, 共同组成对初级生产者的不均匀摄食压力。由于浮游动物生物量极低且观测数据稀缺, 下行过程对水华的直接影响尚未得到定论。

各级捕食者对处于不同生活史阶段南极棕囊藻的影响尚无定论, 这一直是困扰低营养级能量传递研究的科学难题。微型浮游动物摄食棕囊藻单体已取得共识 (如 Weisse 和 Schevel-Moser, 1990; Smith 等, 2007b; Dolan 等, 2013), 然而由于与囊体体型相当 (Nejstgaard 等, 2007), 二者间的摄食关系更为复杂。藻华爆发时, 囊体作为棕囊藻的优势形态, 其形成与增大被视为应对微型浮游动物摄食的防御策略 (Tang 等, 2008; Ryderheim 等, 2022), 由稀释实验评估的微型浮游动物低摄食率则支持这一点 (Caron 等, 2000), 据此 Tagliabue 和 Arrigo (2003) 提出上行控制的观点, 认为棕囊藻生长越旺盛则越不利于浮游动物生物量的积累, 从而加剧浮游植物与浮游动物间生物量解耦现象。而另一方面, 当藻华衰退后, Brussaard 等 (2005) 在崩溃的囊体中观测到纤毛虫, 而 Shields 和 Smith (2008) 在纤毛虫消化腔中同时发现囊体与单体棕囊藻则为微型浮游动物摄食囊体提供了直接证据。类似地, 在阿蒙森海冰间湖水华后期观测到微型浮游动物的高摄食率 (90% d^{-1}) 同样支持微型浮游动物在水华后期对棕囊藻摄食增加的观点 (Swalethorp 等, 2019; Yang 等, 2019)。

相比之下, 大中型浮游动物对棕囊藻囊体的直接摄食证据更为充分 (如 Nejstgaard 等, 2007; Elliott 等, 2009; Smith 等, 2017a), 但硅藻仍然是磷虾与桡足类的首选饵料 (如 Hansen 和 van Boekel, 1991; Haberman 等, 2003; Cleary 等, 2018)。综上, 中微型浮游动物对棕囊藻与硅藻的摄食偏好的不确定性, 成为深入认识浮游生态系统的难题。

1.2.5 环南极低营养级生态模型简介

由于地处偏远和气候恶劣,在南大洋进行实地观测与实验研究既困难又昂贵(Chapman 等, 2020)。观测数据的稀缺,阻碍了未知来源的溶解铁补充对夏季水华维持的贡献等关键科学问题的研究进展。鉴于此,基于参数化方案描述浮游生物功能群差异的生态模型,为探究罗斯海生地化过程对浮游植物动力学的调控机制提供了重要技术手段。环南极生态模型为探索各类科学问题做出了重要贡献,如:评估南极棕囊藻和硅藻对光与铁生理的响应(Arrigo 等, 2003),探讨表层铁补充频率对水华持续时长的贡献(Salmon 等, 2020),探究不同藻类在碳循环中的作用(Tagliabue 和 Arrigo, 2005; Wang 和 Moore, 2011),预测浮游植物群落结构应对气候变化的响应(Kaufman 等, 2017)等。

然而,南极棕囊藻生活史与铁循环过程的复杂性、浮游动物摄食关系的不确定性、观测数据的有限性为环南极生态模型的发展带来极大的阻碍。首先,在原主流的全球或区域生态模型基础上进行调整,环南极生态模型对棕囊藻生命周期复杂性的呈现角度有所不同。除少部分模型包含棕囊藻在单细胞与囊体间转换的复杂参数化过程(Pasquer 等, 2005; Kaufman 等, 2014; Salmon 等, 2020),目前大多数仍采取基于铁浓度决定二者间转化(Losa 等, 2019)或仅增加棕囊藻囊体为代表性功能群的方式,并假定足量的棕囊藻单体在任何时候均可形成囊体(Tagliabue 和 Arrigo, 2005; Le Quéré 等, 2016; Nissen 和 Vogt, 2021)。当前,各模型对于棕囊藻与硅藻生理特性差别的参数化方案形式多样,但多数就前者对铁需求较高的特点达成了共识(表 3-3)。

大部分模型分别以微型浮游动物代表桡足类与异养鞭毛虫,中型浮游动物代表翼足类(如 Le Quéré 等, 2016),但浮游生态系统的摄食关系尚未得到充分讨论与观测验证。尽管,下行过程对水华物候与强度的调节作用已引起重点关注(Rohr 等, 2017; Nissen 和 Vogt, 2021; Karakuş 等, 2022),但考虑到摄食对溶解铁的生物再循环等过程存在间接影响,浮游生态系统摄食参数化方案的合理性尚未得到全方位的审视。而另一方面,铁元素循环参数化方案的拓展与优化,经历了漫长的发展历程。以 PISCES 与 CoSine 生态模型为例,虽然最初铁模块包含不同价态未螯合铁(Tagliabue 等, 2009; Jiang 等, 2013),但铁环境浓度低、氧化还原过程参数化不确定性强等因素,导致铁相关方程与初始值的设置存在困难。故在以浮游植物动力学为核心科学问题的模拟中,铁模块均精简为由游离态铁、络合铁、颗粒铁、浮游植物体内铁组成(Aumont 等, 2015; Jiang 等, 2019)。

最后,尽管大量的零维(0-D)或一维(1-D)模型为参数优化提供便利,并

为三维 (3-D) 模型模拟的“盲点”带来补充认识 (Kwon 等, 2023), 但针对罗斯海开发的 3-D 生态模型模拟结果屈指可数 (Arrigo 等, 2003), 这为量化认识陆架生态系统功能总特征与适生环境保护工作带来不便。因此, 本文将基于 PISCES-v2 (Aumont 等, 2015) 构建 3-D 罗斯海生态系统模型, 它以两种藻类与两种浮游动物代表低营养级生物, 包含简化的铁模块。本研究将对它进行参数优化, 以模拟硅藻与呈现为囊体形态的棕囊藻对上、下行过程的响应。

1.3 本文的研究主旨与章节安排

前人通过叶绿素 a 浓度的观测研究与铁加富实验已经取得了丰硕的成果, 在环南极开阔水域开展水华动力学过程研究, 涉及海冰、光照、混合层深度、溶解铁浓度、浮游动物摄食的影响, 群落演替规律与水华空间分布差异更是与两种藻类对环境因子的响应密切相关。但是由于现场观测数据时空不连续性, 水华物候、强度、演替规律的时空差异难以定量。另外, 在浮游动物生物量较低背景下, 下行过程对水华的直接影响研究更是鲜有报道。对浮游植物水华时空演化机理认识的不足, 成为了进一步预测南大洋生态系统对全球变化响应的阻碍。因此, 本论文关注的科学问题是: 在铁的充分利用和低光适应中, 物理和生物过程在陆架水华空间差异的形成过程中扮演什么角色? 浮游动物的下行控制是否在浮游植物群落演替中发挥作用? 陆架海浮游植物群落演替是否有利于高生产力维持?

为此, 本研究首先构建了罗斯海浮游生态系统模型并进行参数优化, 包括藻类内禀生长率、P-I 斜率、铁半饱和常数、铁碳比和浮游动物摄食速率与偏好; 第二, 通过零维生态模型进行系列敏感性实验, 阐明各生态过程对藻类季节性群落演替的影响, 前人的研究已经认识到棕囊藻与硅藻对光、铁限制的生理响应存在显著差异, 但还未曾报道过上、下行过程对演替形成的具体贡献, 这也是本文关注的重点; 第三, 研究罗斯海陆架水华的空间差异与低营养级能量传递季节变化特征; 最后, 分析冰-海动力学与铁循环时空演化的空间差异对藻类的调控作用, 探讨夏季硅藻水华可持续性与溶解铁低环境浓度间的“悖论”形成的原因。上述研究问题的合理讨论都要依赖于时空连续性强的模拟结果。本文将基于罗斯海系列生态模型, 由罗斯海典型的水华动力学特征——棕囊藻与硅藻间季节演替现象——入手, 优化生态模型参数, 探究罗斯海浮游植物动力学的时空变化规律与主控机制。本文结构关系归纳如图 1-5 所示, 各章内容安排如下:

第 2 章为罗斯海生态模型与研究方法, 主要介绍 RISPEM 的参数优化过程与 ROSE 模型校验结果以及关键的研究方法。

第 3 章主要基于混合层体积生态模型 RISPEM 的模拟结果, 探究罗斯冰间湖

浮游植物季节性群落演替的主控因子。

第4章基于三维海洋-海冰-生态耦合模型 ROSE 的多年平均模拟结果，对罗斯海陆架水华空间梯度与生态效应展开研究。

第5章明确水华启动日期空间差异的主控机制，以及铁匮乏的负反馈效应对夏季硅藻水华规模的普遍限制效应。

第6章对全文的研究内容进行总结，提出本文的创新点，以及展望下一步的研究工作。

图 1-5 本研究框架结构示意图

第 2 章 罗斯海生态系统模型及统计分析方法

本课题组基于 PISCES-v2 低营养级生态系统模型（the Pelagic Interaction Scheme for Carbon and Ecosystem Studies, volume 2; Aumont 等, 2015），构建了罗斯海系列模型：首先根据罗斯海的主要生态特征对关键参数取值进行优化，得到零维混合层体积模型 RISPEM（the Ross Ice Shelf Polynya Ecosystem Model），在此基础上，构建了三维海洋-海冰-生态系统耦合模型 ROSE（the Ross Sea Ocean-Sea ice-Ecosystem coupled model）。本章在 2.1 节中介绍罗斯海生态系统模型架构，在 2.2 节中主要讨论 RISPEM 参数优化过程，ROSE 的相关配置与校验结果见 2.3 节，研究采用主要指标定义见 2.4 节。

2.1 罗斯海生态系统模型架构

罗斯海生态系统模型包含 24 个预报变量，包括四种常量营养盐（硝酸盐、氨盐、磷酸盐和硅酸盐）、微量营养素溶解铁、两类浮游植物（南极棕囊藻与硅藻）和两类浮游动物（微型与中型浮游动物），对应于低营养级生态系统（图 2-1）。关键过程包括光合作用、呼吸作用、硝化作用、反硝化作用、浮游植物

图 2-1 RISPEM 的结构和主要过程

和浮游动物的摄食关系、溶解有机物和颗粒有机物之间的转化、再矿化和水体-

沉积物间交换。本研究选择 PISCES-v2 中的简单铁化学模块，包括溶解的游离态无机铁和胶体铁以及大、小铁颗粒四个变量。本节主要介绍单位体积浮游植物生物量变化与铁循环过程，特别是对关键参数的修改（表 2-1），其他过程及参数取值见 Aumont 等（2015）。值得注意的是，本节将详述 RISPEM 与 ROSE 对某些过程参数化方案选取的差异。

2.1.1 浮游植物控制方程

南极棕囊藻（*Phaeocystis antarctica*, P）与硅藻（Diatoms, D）的控制方程见公式 2-1，B、Z 与 M 分别代表单位体积某种浮游植物、微型与中型浮游动物生物量。公式 2-1 右侧各项代表着浮游植物的生长、死亡、聚合沉降、因 MLD 加深导致的稀释效应以及微型与中型浮游动物的摄食过程：

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \delta^B \mu^B B + m^B(B) + a^B(B) + s^B(B) + g^Z(B)Z + g^M(B)M, \quad (2-1)$$

其中，稀释效应（ $s^B(B)$ ）仅应用于 RISPEM 模型，ROSE 模型不包含该过程。因生长导致生物量浓度增长是同化率（ δ^B ）、特定细胞分裂速率（ μ^B ）和生物量浓度现存量（B）三者之积。浮游植物的生长受到温度、光照和铁盐限制。在不考虑铁盐限制条件下，本研究中的细胞分裂速率则是内禀生长率、温度与光照限制三者之积（公式 2-3）。在此基础上，真实的细胞分裂速率进一步受到铁盐限制的影响（公式 2-2）。

$$\mu^B = f^B \times L^B, \quad (2-2)$$

$$f^B = \mu_{B,max}^0 \times L_{Temp} \times L_{PAR}^B, \quad (2-3)$$

根据 PISCES-v2，RISPEM 中两类浮游植物功能群所受的温度限制（ L_{Temp} ）参数化表达为温度的指数函数（公式 2-4）。相比之下，光限制（ L_{PAR}^B ）更复杂（公式 2-5）。

$$L_{Temp} = \exp(0.64 \times T), \quad (2-4)$$

$$L_{PAR}^B = (1 - \exp(\frac{-\alpha^B \theta^{Chl-a,B} PAR}{L_{day}(\mu_{ref} + b_{resp})})) \times \frac{\eta^B(1-SIC)}{\eta^B + SIC}, \quad (2-5)$$

公式 2-5 右侧第一项主要由 PAR 决定，并同时受 P-I 斜率（ α^B ）、细胞叶绿素 a 与碳之比（ $\theta^{Chl-a,B}$ ）、当日日照时长（ L_{day} ）、呼吸速率（ μ_{ref} ）和光照充足时细胞分裂速率（ b_{resp} ）共同调节。在上述参数中， $\theta^{Chl-a,B}$ 和 L_{day} 是由 RISPEM 计算的变量，式 2-5 中 e 指数项的分母代表浮游植物自遮效应，而 μ_{ref} 和 b_{resp} 的取值为 1.0 d^{-1} 和 0.033 d^{-1} 。此外， L_{PAR}^B 还受到海冰密集度（SIC）的影响（即公式

2-5 右侧的第二项)。其中, SIC 对棕囊藻光限制的影响系数 (η^P) 大于对硅藻的影响系数 (η^D), 这导致前者在低光照环境对光照的利用性更高, 尤其是冰间湖形成的初始阶段。

在此以棕囊藻为例介绍铁盐限制 (L^P) 的计算 (公式 2-6), 它是由常量营养盐 (L_{Nut}^P) 和铁限制 (L_{Fe}^P) 的最小值决定的。 L_{Nut}^P 是磷 ($L_{PO_4^{3-}}^P$) 和氮限制 (L_N^P) 的最小值 (公式 2-7)。而硅藻所受的常量营养盐限制 (L_{Nut}^D) 为硅限制 (L_{Si}^D) 与氮磷限制中的最小值。根据 PISCES, 氮和磷限制的计算基于 Michaelis-Menten 方程展开。以磷的限制为例, 其计算见公式 2-8。其中, 常量营养盐的半饱和度常数 (如 $K_{PO_4^{3-}}^P$) 被假设为随细胞大小 (P') 线性增加。在公式 2-10 中, P_{min} 是浮游植物的细胞最小尺寸标准, S_{rat}^P 是大小尺寸细胞间的比例, $K_{PO_4^{3-}}^{P, min}$ 是小尺寸细胞的磷酸盐半饱和度 (表 2-1)。

$$L^P = \min(L_{Nut}^P, L_{Fe}^P), \quad (2-6)$$

$$L_{Nut}^P = \min(L_{PO_4^{3-}}^P, L_N^P), \quad (2-7)$$

$$L_{PO_4^{3-}}^P = \frac{PO_4^{3-}}{PO_4^{3-} + K_{PO_4^{3-}}^P}, \quad (2-8)$$

$$K_{PO_4^{3-}}^P = K_{PO_4^{3-}}^{P, min} \times P', \quad (2-9)$$

$$P' = \frac{S_{rat}^P \times \max(0, P - P_{min}) + P - \max(0, P - P_{min})}{P}, \quad (2-10)$$

而棕囊藻的铁限制表达为计算时刻细胞内铁与碳之比 ($\theta^{Fe, P}$) 与对铁的最低需求 ($\theta_{min}^{Fe, P}$) 和细胞最优铁与碳之比 ($\theta_{opt}^{Fe, P}$) 之间的比值 (公式 2-11)。特别的是, $\theta_{min}^{Fe, P}$ 代表浮游植物受到包括光合作用、呼吸作用和硝酸盐/亚硝酸盐还原等关键生态过程的影响 (见 Aumont 等, 2015 公式 20)。此外, 在 RISPEN 中, 浮游植物细胞内铁含量 (B^{Fe}) 被视为一个单独的变量, 而不是由铁碳比转化而得, 棕囊藻的铁吸收率 (μ^{PFe}) 由其最大铁与碳之比 ($\theta_{max}^{Fe, P}$)、溶解铁最小半饱和和常数 ($K_{Fe}^{B, min}$) 和 L_{Fe}^B 共同决定 (公式 2-12)。

$$L_{Fe}^P = \min(1, \max(0, \frac{\theta^{Fe, P} - \theta_{min}^{Fe, P}}{\theta_{opt}^{Fe, P}})), \quad (2-11)$$

$$\mu^{PFe} = \theta_{max}^{Fe, P} \times \frac{DFe}{DFe + K_{Fe}^{P, min} \times P'} \times \frac{4 - 4.5 L_{Fe}^P}{L_{Fe}^P + 0.5} \times \mu_{P, max}^0 \times L_{Temp}, \quad (2-12)$$

由 $m^B(B)$ 和 $a^B(B)$ 分别代表的浮游植物的死亡 (公式 2-13) 与聚合沉降 (公式 2-14), 二者分别与浮游植物生物量的一次和二次方相关。在公式 2-13 中, m^B 表示死亡率, K_m^B 表示死亡率的半饱和常数。公式 2-14 中, 剪切率 (sh) 与浮游植物的最小沉降率 (ω^B) 的值在表 2-1 中列出。此外, 根据 Freilich 等的研究 (2021),

在 RISPEM 中增加冬季混合层的加深导致生物量体积浓度的稀释过程；而在生长季节，当混合层变浅时物质会被排出，但混合层以浅生物量的体积浓度则几乎保持不变（公式 2-15）。

$$m^B(B) = -m^B \frac{B}{K_m^B + B}, \quad (2-13)$$

$$a^B(B) = -sh \times \omega^B \times B^2, \quad (2-14)$$

$$s^B(B) = \begin{cases} \frac{1}{MLD} \times \frac{dH}{dt} \times B, & \frac{dH}{dt} > 0 \\ 0, & \frac{dH}{dt} \leq 0 \end{cases}, \quad (2-15)$$

微型（Z）与中型浮游生物（M）对浮游植物的捕食受到捕食者及其所有猎物间复杂关系的调节（见 Aumont 等，2015 公式 24 和 28）。例如，Z 对 P 的捕食（公式 2-16）由同化效率（ e^Z ）、Z 的最大捕食率（ $g_{max}^{0,Z}$ ）、Z 所受的温度限制（ $b_Z(T)$ ）、摄食半饱和常数（ K_G^Z ）和摄食偏好（ p_P^Z ）决定（表 2-1），其中 X 代表捕食者。以 Z 为例，J 表示 Z 的所有猎物，包括 P、D 和颗粒有机碳（Particulate Organic Carbon, POC）。此外，摄食量上限阈值（ G_{thresh}^Z 和 J_{thresh}^Z ）被设置以防止过度摄食。本研究假定，在两种植物中，M 显著偏好摄食硅藻，但与 Z 相比，前者的摄食速度要慢得多。

$$g^Z(P) = e^Z \times g_{max}^{0,Z} \times b_Z(T) \times \frac{\max(0, G^Z - \min(0.5G^Z, G_{thresh}^Z))}{G^Z} \times \frac{p_P^Z \max(0, P - P_{thresh}^Z)}{K_G^Z}, \quad (2-16)$$

$$G^Z = \sum_j p_j^Z \times \max(0, J - J_{thresh}^Z), \quad (2-17)$$

通过对特定的时间间隔内依次对公式 2-1 右侧各项进行积分，本研究得到了通过初级生产（ ΔB_{grow} ）、死亡（ ΔB_{mort} ）、聚合沉降（ ΔB_{agg} ）、随着混合层深度加深的稀释效应（ ΔB_{dil} ）以及微型（ ΔB_{grzZ} ）和中型浮游动物（ ΔB_{grzM} ）摄食而产生的浮游植物生物量浓度变化积分，以量化各过程对生物量浓度净变化（ ΔB ）的贡献。

表2-1 RISPEM关键参数取值，其中B表示棕囊藻或硅藻，X表示微型浮或中型浮游动物

参数	符号	南极棕囊藻, 硅藻	单位
同化率	δ^B	0.95, 0.95	/
内禀生长率 (0°C)	$\mu_{B, \max}^0$	2.0, 1.2	d ⁻¹
初始 P-I 斜率	α^B	1.2, 0.6	(W m ⁻²) ⁻¹ d ⁻¹
海冰密集度对光限制的影响系数	η^B	0.8, 0.2	/
浮游植物细胞最小尺寸	B_{\min}	1.0, 1.0	μmol C L ⁻¹
浮游植物细胞大小间比例	S_{rat}^B	4.5, 3.0	/
NO ₃ ⁻ 的最小半饱和常数	$K_{\text{NO}_3}^{B, \min}$	1.0, 1.0	μmol N L ⁻¹
PO ₄ ³⁻ 的最小半饱和常数	$K_{\text{PO}_4}^{B, \min}$	0.1, 0.1	μmol P L ⁻¹
Fe 的最小半饱和常数	$K_{\text{Fe}}^{B, \min}$	1.0, 0.4	nmol Fe L ⁻¹
最大铁碳比	$\theta_{\max}^{\text{Fe}, B}$	40, 20	μmol Fe (mol C) ⁻¹
最优铁碳比	$\theta_{\text{opt}}^{\text{Fe}, B}$	17, 7	μmol Fe (mol C) ⁻¹
浮游植物死亡率	m^B	0.01, 0.01	(μmol C L ⁻¹) ⁻¹ d ⁻¹
浮游植物死亡半饱和常数	K_m^B	0.2, 0.2	μmol C L ⁻¹
浮游植物最小沉降速率	ω^B	0.012, 0.010	d ⁻¹ (mol C) ⁻¹
微型浮游动物摄食偏好	p_B^Z	0.9, 0.9*	/
中型浮游动物摄食偏好	p_B^M	0.65, 2.00	/
微型, 中型浮游动物			
最大同化率	e^X	0.30, 0.35	/
最大摄食速率	$g_{\max}^{0, X}$	1.800, 0.575	d ⁻¹
中型浮游动物对微型的摄食偏好	p_Z^M	2.5	/
摄食半饱和常数	K_G^X	10, 20	μmol C L ⁻¹
对所有猎物的摄食阈值	J_{thresh}^X	0.001, 0.001	μmol C L ⁻¹
对某有猎物的摄食阈值	G_{thresh}^X	0.3, 0.3	μmol C L ⁻¹
浮游动物体内铁碳比	$\theta^{\text{Fe}, X}$	10, 10	μmol Fe (mol C) ⁻¹
铁生地化循环			
水体剪切率	sh	0.8	s ⁻¹
SPOC 再矿化速率	λ_{SPOC}^*	0.025	d ⁻¹
铁清除最小速率	$\lambda_{\text{Fe}}^{\min}$	0.00003	d ⁻¹
铁清除速率增量	λ_{Fe}	0.005	d ⁻¹ (μmol Fe) ⁻¹ L
DOC 聚合形成 SPOC 速率 (湍流)	a_1	0.37	(μmol C L ⁻¹) ⁻¹ d ⁻¹
SPOC 聚合形成 BPOC 速率(湍流)	a_2	102	(μmol C L ⁻¹) ⁻¹ d ⁻¹
DOC 聚合形成 BPOC 速率 (湍流)	a_3	3530	(μmol C L ⁻¹) ⁻¹ d ⁻¹
SPOC 聚合形成 BPOC 速率(布朗)	a_4	5095	(μmol C L ⁻¹) ⁻¹ d ⁻¹
DOC 聚合形成 SPOC 速率 (布朗)	a_5	114	(μmol C L ⁻¹) ⁻¹ d ⁻¹
细菌的铁半饱和常数	$K_{\text{Fe}}^{\text{Bact}}$	0.01	nmol Fe L ⁻¹

注：根据敏感性实验“D15. Zpref (P)”，建议将该值修改为 0.45 (详见 3.2.4 节)

2.1.2 铁的生物地球化学循环过程及铁收支

在本模型中，铁元素赋存于三种不同物理形态：游离溶解态（ Fe' ）、络合态（ FeL ）和颗粒态（ BFe 与 SFe ），前两者合称为溶解相（ DFe ，公式 2-18）。类似地，有机配体总浓度（ L_T ）为游离态有机配体（ L' ）及与铁络合的有机配体（ FeL ）之和（公式 2-19）。游离态有机配体、铁离子与络合铁满足化学平衡关系（2-20）。假设一半的络合态铁为胶体态（公式 2-21）。因聚合过程，胶体铁可被清除出溶解池，成为小颗粒铁（公式 2-30）。并假设所有溶解态铁均可被生物利用（图 2-2a）。

$$DFe = Fe' + FeL, \quad (2-18)$$

$$L_T = L' + FeL, \quad (2-19)$$

$$K_{eq}^{Fe} = \frac{FeL}{L'Fe'}, \quad (2-20)$$

$$Fe_{coll} = 0.5 \times FeL, \quad (2-21)$$

图 2-2 RISPEM 的 (a) 铁的生地化循环及 (b) 铁收支示意图

溶解铁的生物地球化学循环过程（ $bio(DFe)$ ，公式 2-22），代表水体铁元素周转的各项过程，各源项统称为“再生铁”（recycled iron; Boyd 和 Ellwood, 2010）按照 Aumont 等（2015）公式 60 展开。对于某水体微团，导致其内部溶解铁浓度增加的过程包括：两种浮游动物摄食后代代谢释放铁（ $DFe^{X,J}$ ，其中 X 与 J 分别代表浮游动物与其各种猎物）、高营养级摄食中型浮游动物代谢释放铁（ $trop_H$ ）、小颗粒铁的溶解再矿化（ $dissSFe$ ）。而导致溶解铁损失的过程则包

括浮游植物生长消耗 ($\mu^{B^{Fe}} B$, B 代表棕囊藻或硅藻)、细菌的吸收 ($bactfe$)、游离态铁与颗粒有机物结合所引起的铁清除 ($scavfe$)、由于铁浓度过饱和而产生的铁清除增强 ($aggfe$) 以及因胶体聚合导致的铁清除 ($cgfe$)。

$$bio(DFe) = (\sum_{X,J} DFe^{X,J} + trop_H + dissSFe) + (\sum_B \mu^{B^{Fe}} B + bactfe + scavfe + aggfe + cgfe), \quad (2-22)$$

在浮游动物进食过程中, 其摄入但未同化部分, 即粪便会迅速排出体外, 其中所含溶解铁即经再矿化重新进入溶解铁库。经浮游植物吸收利用而储存于其体内的铁, 通过浮游动物摄食过程进入溶解铁的生物再循环。这里以微型浮游动物摄食棕囊藻为例, 介绍本模型对浮游动物摄食过程释放铁的参数化方案 (公式 2-24)。除摄食过程外, RISPEM 还包含中型浮游动物滤食颗粒有机物向水体释放铁的过程 (公式 2-23 中最后两项)。中型浮游动物 (M) 被更高营养级生物摄食同样是铁参加生物再循环的重要来源, 由 M 体内铁碳比 ($\theta^{Fe,M}$) 和被摄食量 (R_{up}^M) 共同决定 (公式 2-25)。小颗粒铁的溶解也是溶解铁的来源之一 (公式 2-26)。作为小型颗粒有机物再矿化过程的产物, $dissSFe$ 是小型颗粒有机物再矿化速率与温度的函数, L_{Temp} 见公式 2-4。

$$\sum_{X,J} DFe^{X,J} = (DFe^{Z,P} + DFe^{Z,D} + DFe^{Z,SPOC}) + (DFe^{M,P} + DFe^{M,D} + DFe^{M,Z} + DFe^{M,SPOC} + DFe^{M^{FF},SPOC} + DFe^{M^{FF},BPOC}), \quad (2-23)$$

$$DFe^{Z,P} = ((1 - e^Z) \times \frac{\theta^{Fe,P} \times g^Z(P)Z}{\sum_j g^Z(j)Z} - \theta^{Fe,Z}) \times g^Z(P)Z, \quad (2-24)$$

$$trop_H = \theta^{Fe,M} \times R_{up}^M, \quad (2-25)$$

$$dissSFe = \lambda_{SPOC}^* \times L_{Temp} \times SFe, \quad (2-26)$$

游离态溶解铁吸附在悬浮颗粒物表面, 在沉降的过程中被清除 (公式 2-27)。而且, 当游离态铁浓度高于有机配体总浓度时, 将导致铁清除增强 (公式 2-29)。另一方面, 胶体铁与有机物聚合形成胶态被转移为沉降颗粒与异养细菌吸收利用溶解铁过程, 见公式 2-30 至 2-32。

$$scavfe = \lambda_{Fe}^* \times Fe', \quad (2-27)$$

$$\lambda_{Fe}^* = \lambda_{Fe}^{min} + \lambda_{Fe} \times (SPOC + BPOC + CaCO_3 + BSi), \quad (2-28)$$

$$aggfe = 1000 \times \lambda_{Fe} \times \max(0, DFe - L_T) \times Fe', \quad (2-29)$$

$$cgfe = \lambda_{Fe_{coll}} \times Fe_{coll}, \quad (2-30)$$

$$\lambda_{Fe_{coll}} = (a_1DOC + a_2SPOC + a_3BPOC) \times sh + a_4SPOC + a_5DOC, \quad (2-31)$$

$$bactfe = \mu_{B,max}^0 L_{Temp} L_{lim}^{Bact} \theta_{max}^{Fe,Bact} \frac{DFe}{K_{Fe}^{Bact} + DFe} Bact, \quad (2-32)$$

水柱溶解铁收支控制方程见公式 2-33。其中，*adv*、*ldf*和*zdf*分别表示平流项、侧向和垂向混合项，*ocb*和*btm*分别表示海陆侧边界（含冰架在内）和底边界输入，以上各项统称为“新铁源”（New Iron）；*bio*表示生地化内循环所导致溶解铁浓度总变化（图 2-2b）。对于零维混合层体积模型 RISPEM，溶解铁随时间变化仅由*bio*和*btm*控制，底边界输入通过 MLD 底部进入表层的沉积铁通量表示为 F_{Fe}^{sed} （详见 2.2.1.3 节）。在 ROSE 中，对于海冰融化/冻结进而成为表层水体溶解铁源/汇过程的参数化方案与海冰体积随时间变化和表层溶解铁浓度有关，释放与吸收浓度不超过 0.1 nM（公式 2-34）。

$$\frac{aDFe}{at} + adv(DFe) = ldf(DFe) + zdf(DFe) + ocb(DFe) + btm(DFe) + bio(DFe) + sic(DFe), \quad (2-33)$$

$$sic(DFe) = \frac{dSIV}{dt} \times \max(DFe, 0.1), \quad (2-34)$$

表 2-2 RISPEM 主要预报变量初始值

变量名称	符号	初始值	单位
硝酸盐浓度	NO_3^-	27	μM
磷酸盐浓度	PO_4^{3-}	2.2	μM
硅酸盐浓度	Si	72	μM
溶解铁浓度	DFe	0.1	nM
南极棕囊藻生物量浓度	P	1×10^{-2}	$mmol m^{-3}$
硅藻生物量浓度	D	1×10^{-2}	$mmol m^{-3}$
微型浮游动物生物量浓度	Z	1×10^{-2}	$mmol m^{-3}$
中型浮游动物生物量浓度	M	1×10^{-2}	$mmol m^{-3}$
南极棕囊藻细胞内叶绿素 <i>a</i> 浓度	P^{Chl-a}	2×10^{-3}	$mg m^{-3}$
硅藻细胞内叶绿素 <i>a</i> 浓度	D^{Chl-a}	2×10^{-3}	$mg m^{-3}$
南极棕囊藻细胞内溶解铁浓度	P^{Fe}	1×10^{-4}	nM
硅藻细胞内溶解铁浓度	D^{Fe}	1×10^{-4}	nM

2.2 零维罗斯冰架冰间湖低营养级生态系统模型 RISPEM

本章使用罗斯冰架冰间湖低营养级生态系统模型 RISPEM，对 2001—2006 年多年平均局地浮游植物生长过程进行后报模拟，从而研究当地的季节性群落演替现象。选择 RISP 核心为研究区域，即 2001—2006 年 12 月海冰密集度多年平均低于 15% 的区域（图 2-3）。作为零维混合层体积模型，RISPEM 的网格深度代表随时间变化的混合层，故控制方程描述了各生物地球化学变量的混合层以浅平均浓度变化。模拟的时间步长 (Δt) 为 1200 秒。所有算例均重复运行 3 年以保证模型稳定性，并基于第 3 年的结果对 RISP 区域混合层以浅的主要生态过程进行分析。

在 RISPEM 中，混合层和深层海洋之间的物质交换不是通过显式物理过程实现的，而是将其作为对混合层深度随时间变化响应的参数化结果。因此，RISPEM 隐含了受不断变化的混合层影响的过程，特别是因冬季混合层加深导致自深层海洋向表层补充溶解铁的参数化过程（详见 2.2.1.3 节），以及混合层以浅的生物量稀释（2.1.1 节）。RISPEM 生态变量初始值见表 2-2。

图 2-3 研究区域为罗斯冰架冰间湖（RISP），由红线代表（170°E—175°E，76°S 至罗斯冰架前缘之间），红色五角星代表模型优化所使用的观测数据所在位置，标记为 SG503（169°E，77°S），底色显示 2001—2006 年 12 月平均海冰密集度。

2.2.1 模型配置

2.2.1.1 强迫条件

RISPEM 模型所使用的强迫条件包括：向下短波辐射（Downward Short-Wave Radiation, SW），海冰密集度（Sea Ice Concentration, SIC），混合层深度（the Mixed Layer Depth, MLD）和混合层以浅平均海水温度（Mean Sea Water Temperature of the upper MLD, T）。其中，SW 来自 ERA5 再分析数据集，SIC 来自卫星观测数据，MLD 和 T 均来自 HYCOM 再分析产品（表 2-3）。上述强迫场数据均在研究区域内取平均。其中 T 采用混合层以浅的温度平均来代表上层海洋水温。根据 Dong 等（2008），MLD 被定义为位势密度比 10 m 处的密度大 0.03 kg m^{-3} 所在深度。

表2-3 RISPEM所使用的强迫场、常量营养盐观测数据、浮游植物组成指标观测数据和作为模型优化标准的观测数据

变量	数据来源	时间分辨率	空间分辨率
强迫场			
短波辐射	ERA5 (Hersbach, 2018)	逐时	$1/4^\circ \times 1/4^\circ$
海冰密集度	NSIDC (Meier 等, 2017)	逐日	$25 \text{ km} \times 25 \text{ km}$
混合层深度	HYCOM (Cummings 和 Smedstad, 2013)	逐日	$1/12^\circ \times 1/12^\circ$
混合层以浅平均海水温度	HYCOM (Cummings 和 Smedstad, 2013)	逐日	$1/12^\circ \times 1/12^\circ$
常量营养盐观测数据			
混合层以浅硝酸盐平均 混合层以浅磷酸盐平均	WOA (Garcia 等, 2018)	逐月	$1^\circ \times 1^\circ$
浮游植物组成指标观测数据			
混合层以浅叶绿素 <i>a</i> 平均 混合层以浅生物硅平均	IVARS (Smith 等, 2006)	2001—2006 年期间, 每年 2月和12月各 一次	见图 A1
作为模型优化与校验标准的观测数据			
混合层以浅叶绿素 <i>a</i> 平均 混合层以浅颗粒有机碳平均	Seaglider SG503 (Jones 和 Smith, 2017)	逐日 (2012.11.22 —2013.2.8)	SG503 站位 (169°E , 77°S)
表层叶绿素 <i>a</i>	OC-CCI (Sathyendranath 等, 2019)	逐月 (2001— 2020)	$1/24^\circ \times 1/24^\circ$

2001—2006 年多年平均强迫场呈现出显著的季节变化（图 2-4）。短波辐射（SW）从 9 月开始逐渐增大，12 月达到年最大值（超过 350 W m^{-2} ）之后逐渐减小。作为全球最大的永久性冰间湖（Arrigo 等，2004），RISP 在南半球冬季的 SIC 最大值仅达 75%。自 10 月开始，RISP 海冰大量损失，从而导致自 12 月开始持续 3 个月的无冰期（ $\text{SIC} < 25\%$ ）。巧合的是，10 月中旬 RISP 的 MLD 迅速变浅，11 月中旬小于 79 m，并自 12 月起维持在浅于 30 m 的水平长达 3 个月；而南半球冬季 RISP 的 MLD 可达 600 m。而光合有效辐射（Photosynthetically Active Radiation, PAR）由 SW、SIC 和 MLD 共同计算而得（公式 2-35），其年循环特点为单峰模式，12 月时达年最大值约 120 W m^{-2} 。

$$\text{PAR} = \text{SW} \times (1 - \text{SIC}) \times \frac{\text{MLD}_{\max}}{2\text{MLD} + \text{MLD}_{\max}}, \quad (2-35)$$

然而，T 的变化滞后于 MLD，11 月中旬起开始升温至高于冰点温度（ -2°C ）。12 月下旬至 2 月底，温度一直保持在 0°C 以上，其中 1 月中旬达年最大值约为 2°C 。

图 2-4 RISPEM 使用的强迫场时间序列：(a) 向下短波辐射（SW）、(b) 海冰密集度（SIC）、(c) 混合层深度（MLD）和 (d) 混合层以浅平均海水温度（T），灰色实线表示 2001—2006 年的逐日数据，红色圆点表示 11—3 月的月均数据，在 (a) 中，蓝色实线和蓝色圆点代表光合有效辐射（PAR）的逐日和月均值，根据 SW、SIC 和 MLD 计算而得。

2.2.1.2 常量营养盐补充

根据罗斯海中西部表层水体的观测数据 (Smith 和 Kaufman, 2018), 本章将硝酸盐 (NO_3^-) 与磷酸盐 (PO_4^{3-}) 的初始值分别设置为 $27 \mu\text{M}$ 和 $2.2 \mu\text{M}$ 。值得注意的是, 生长季节表层水体中的常量营养盐十分充裕 (Smith 等, 2014)。为了再现常量营养盐充足的环境, 本章以 World Ocean Atlas 2018 (WOA; Garcia 等, 2018) 中的 NO_3^- 和 PO_4^{3-} 作为标准, 对 RISPEM 的模拟结果进行校准。仅当 RISPEM 的值小于 WOA 时, 将 WOA 的数值赋于模拟结果。故 NO_3^- 和 PO_4^{3-} 浓度的年最低值分别高于 $16 \mu\text{M}$ 和 $2 \mu\text{M}$ (图 2-5a 和 b)。而图 2-5c 显示, 硅酸盐 (SiO_4^{4-}) 的年最小值高于 $65 \mu\text{M}$, 与观测结果一致 (Smith 等, 2014)。

图 2-5 RISPEM 模拟 2001—2006 年多年平均的常量营养盐与溶解铁的时间序列: (a) 硝酸盐 (NO_3^-)、(b) 磷酸盐 (PO_4^{3-})、(c) 硅酸盐 (SiO_4^{4-}) 和 (d) 溶解铁 (DFe), (a) 与 (b) 中灰色虚线均代表来自 WOA 的逐月观测数据 (Garcia 等, 2018), 紫色和蓝色实线分别代表模型结果, (d) 中橙色与灰色实线则分别代表 DFe 和 MLD 底部的沉积铁通量 ($F_{\text{Fe}}^{\text{sed}}$)。

2.2.1.3 混合层底部进入上层水体的沉积物铁通量

根据罗斯海中西部表层水体的观测(Gerringa 等, 2020), 本章将溶解铁(DFe)的初始值被设定为 0.1 nM。而近底观测表明, 底部雾状层(Bottom Nepheloid Layer, BNL)的 DFe 比表层水体中的大几个数量级, 而且沉积物已被认为是冬季通过对流混合向表层输送 DFe 的重要来源(Marsay 等, 2014; Gerringa 等, 2020)。此外, 所选研究区域处于冰间湖的核心, 与冰间湖边缘相比, 此处所受海冰融化释放铁的影响可忽略(Gerringa 等, 2015)。因此, 本章假设自沉积物产生 $3.8 \text{ nmol Fe m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 向上的铁通量(记为 $F_{\text{Fe}, \text{max}}^{\text{sed}}$)到达距底 200 m 处(公式 2-36)。随后, 进入混合层的溶解铁通量($F_{\text{Fe}}^{\text{sed}}$)受 MLD 影响, 该过程参数化为 f_{MLD} (公式 2-37)。 f_{MLD} 是一个无量纲的因子, 它反映了溶解铁自厚度至少达到 200 米的 BNL 释放到 MLD 通量随时间的变化(Gerringa 等, 2020)。当混合层深于 400 m 时, 即整个冬季 f_{MLD} 大于 1; 否则, 则小于 1。最终, $F_{\text{Fe}}^{\text{sed}}$ 是 $F_{\text{Fe}, \text{max}}^{\text{sed}}$ 和 f_{MLD} 的函数, 也就是说, MLD 的加深会增加 $F_{\text{Fe}}^{\text{sed}}$ 的值, 这是由增强的卷挟和混合过程驱动的; 而当 MLD 变浅时(即生长季节), 进入 MLD 的铁通量减少

$$F_{\text{Fe}}^{\text{sed}} = F_{\text{Fe}, \text{max}}^{\text{sed}} \times f_{\text{MLD}}, \quad (2-36)$$

$$f_{\text{MLD}} = 1.5 \times \frac{\text{MLD}}{\text{MLD} + 200}, \quad (2-37)$$

从 7 月到 11 月, $F_{\text{Fe}}^{\text{sed}}$ 约为 $4.3 \text{ nmol Fe m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 持续进入 MLD。因此, 10 月下旬 DFe 浓度达年最大值约为 0.70 nM(图 2-5d)。随后, DFe 在 11 月中旬降低至小于 0.1 nM。这种浓度降低可能归因于生长季节浮游植物对溶解铁的消耗和当季 MLD 变浅而使源于底层的供给无法达到表层间的不匹配。

2.2.2 模型参数优化与校验

2.2.2.1 模型参数优化

本章采用一系列统计学指标以评估模型的实用性, 包括: 偏差(Bias)、均方根误差(the Root Mean Squared Error, RMSE)和线性相关系数(Linear Correlation Coefficient, r)(Jolliff 等, 2009; Kaufman 等, 2017)。一般地, 对于模拟结果和观测数据, Bias 表示二者平均值之间的差异, RMSE 用于衡量模拟数据逐日平均与逐日观测数据间偏离程度, 而 r 用于表示二者间的相关性。对于某特定变量, 观测数据和模拟结果分别表示为 X_o^i 和 X_m^i , 其中 i 代表总样本(N 个)中的一个, 上横线表示平均值, σ 代表标准差。将 RMSE 作为重要的评估模

拟水平的指标（例如，Olsen 等，2016；Kaufman 等，2017）。为得到最适合 RISP 的参数，对 RISP 的初始条件和关键参数的取值进行了调整，以使 RMSE 最小化，使模拟结果与观测现象最为接近。

$$\text{Bias} = \overline{X_m} - \overline{X_o}, \quad (2-38)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_m^i - X_o^i)^2}{N}}, \quad (2-39)$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N (X_m^i - \overline{X_m})(X_o^i - \overline{X_o})}{N \sigma_m \sigma_o}, \quad (2-40)$$

罗斯海浮游植物的生长周期较短（图 1-3），为真实再现这一过程并抓住浮游植物演替这一现象，本章选择生长季节逐日观测数据作为模型参数优化的标准。2012.11.22—2013.2.8 期间，在 RISP 以西附近的 SG503 处（169°E，77°S；图 2-1 中红色五角星），利用水下滑翔机获得了混合层以浅平均总叶绿素 *a* 含量（Chlorophyll-*a*, Chl-*a*）与 POC 的逐日观测数据（Jones 和 Smith，2017）。表 2-3 列出了 SG503 处的观测数据以及 RISP 为模拟该处生长季节 Chl 和 POC 逐日变化所使用的强迫场数据信息。简言之，2012—2013 年生长季节内，SG503 处强迫场与铁盐的变化规律（详见图 A2 和图 A3）与 2001—2006 年间 RISP 处的情况一致（图 2-4 和 2-5）。在所有算例中，模拟 Chl-*a* 与观测结果的一致性比模拟 POC 更好，故选择观测 Chl-*a* 作为模型优化的标准（图 2-6）。

图 2-6 2012—2013 年 SG503 处（图 2-3 中红色五角星）敏感性实验算例 0. Original Run, 1-3. PFe_topt (equal), 1-6. ZMGrz_rate (Zsmall) 和 2-7. P-G (I) 的模拟结果，包括：混合层以浅平均的 (a) 总叶绿素浓度 *a* (Chl-*a*)、(b) 颗粒有机碳 (POC)、(c) 浮游植物生物量浓度以及 (d) 浮游动物生物量浓度，(a) 与 (b) 中灰色实线代表 RISP 模拟结果，蓝色圆点代表在 SG503 处由水下滑翔机获得的混合层以浅观测数据（Jones 和 Smith，2017）。

本章总结并参考了应用于罗斯海的生态学模型参数取值（表 3-3）。然而，首要问题是各模型间对于不同物种对同一参数的取值尚未给出统一的关系，例如微型浮游生物对两种浮游植物的摄食偏好是否存在显著区别，然而这正是本章关心的核心过程之一。为了尽可能还原罗斯海真实的海洋生态系统，围绕棕囊藻与硅藻对环境响应可能存在的显著差异，设计了参数测试敏感性实验组 1（表 2-4），以确定不同物种对同一参数的取值，从而厘清不同藻类对关键生态过程的不同响应特征。在原始算例 0. Original Run 的基础上，围绕五个关键参数进行讨论，包括浮游植物最大 ($\theta_{\max}^{\text{Fe,B}}$) 与最优 ($\theta_{\text{opt}}^{\text{Fe,B}}$) 铁碳比、浮游动物最大摄食率 ($g_{\max}^{0,X}$)、摄食半饱和常数 (K_G^X)，以及微型浮游动物对棕囊藻与硅藻的摄食偏好 (p_B^Z)。与原始算例相比，通过调整浮游动物间摄食速率关系得到算例 1-6. ZMGrz_rate (Zsmall)，实现了对 Chl-*a* 的模拟结果与观测数据间 RMSE 最小化（表 2-6），然而这是由于放大中型浮游动物对硅藻的摄食，进而遏制硅藻形成水华（图 2-6）。此外，尽管算例 1-3. PFe_topt(equal) 同样减小了 RMSE，但其 Bias 则大幅增加（237%）。因此，在第一组敏感性实验中，以上算例的模拟结果均与实际不符，仍沿用原始算例 0. Original Run 中对关键参数设置。

表 2-4 参数测试敏感性实验组 1，以确定各组浮游生物间参数关系，P、D、Z 与 M 分别表示南极棕囊藻、硅藻、微型与中型浮游动物；“-”表示与 0. Original Run 设定相同。

编号	算例名称	参数				
		$\theta_{\max}^{\text{Fe,P}}, \theta_{\max}^{\text{Fe,D}}$	$\theta_{\text{opt}}^{\text{Fe,P}}, \theta_{\text{opt}}^{\text{Fe,D}}$	$g_{\max}^{0,Z}, g_{\max}^{0,M}$	K_G^Z, K_G^M	p_P^Z, p_D^Z
		($\mu\text{mol Fe (mol C)}^{-1}$)		(d^{-1})	($\mu\text{mol C L}^{-1}$)	(/)
0	Original Run	40, 20	17, 7	1.800, 0.575	10, 20	0.90, 0.90
1-1	PFe_tmax(equal)	20, 20	—	—	—	—
1-2	PFe_tmax(Psmall)	40, 60	—	—	—	—
1-3	PFe_topt(equal)	—	7, 7	—	—	—
1-4	PFe_topt(Psmall)	—	7/17, 7	—	—	—
1-5	ZMGrz_rate(equal)	—	—	0.575, 0.575	—	—
1-6	ZMGrz_rate(Zsmall)	—	—	0.575, 1.800	—	—
1-7	ZMGrz_K(equal)	—	—	—	10, 10	—
1-8	ZMGrz_K(Msmall)	—	—	—	10, 5	—
1-9	ZGrzPD_pre(Psmall)	—	—	—	—	0.45, 0.90
1-10	ZGrzPD_pre(Dsmall)	—	—	—	—	0.90, 0.45

进一步地，在原始算例 0. Original Run 的基础上，将溶解铁初始值或直接影响浮游植物生物量变化的参数增加或减小 20% 得到参数测试敏感性实验组 2（表 2-5），从而得到各参数对再现 Chl-*a* 生长季节内变化的敏感性（表 2-6）。以 RMSE 的减小为优化标准，五个新算例的模拟结果得到显著提升（表 2-6 中红色粗体）。然而，其中只有算例 2-7. P-G (I) 通过增大棕囊藻内禀生长率 ($\mu_{P,max}^0$)，降低了模拟结果与观测数据间的 RMSE 和 Bias，且提高了相关性。而降低硅藻内禀生长速率 ($\mu_{D,max}^0$)、微型浮游生物摄食半饱和常数 (K_G^Z)、棕囊藻铁最小半饱和常数 ($K_{Fe}^{P,min}$) 和棕囊藻最小沉降率 (ω^B)，分别导致模拟结果与观测数据间的 RMSE 降低 10% 以上。相反地，算例 2-18. Z-Grz-rate (D) 将微型浮游动物最大摄食速率 ($g_{max}^{0,X}$) 减小 20%，与原算例相比 RMSE 的增幅达 27%，改变效果显著。同样地，棕囊藻内禀生长率 ($\mu_{P,max}^0$) 的增大也会使 RMSE 增加 25%。RMSE 对棕囊藻最大铁碳比 ($\theta_{max}^{Fe,P}$) 和自混合层底部进入表层水体的沉积物铁通量 ($F_{Fe,max}^{Sed}$) 的减少也很敏感。因此，基于优化 RISPEM 参数得到的敏感性实验组与观测数据间的比较，最终选择算例 2-7. P-G (I) 作为控制实验 (the Control Run, CTRL)，其参数见表 2-1。

表 2-5 参数测试敏感性实验组 2，以优化参数取值

编号	算例名称	基于基础算例 (0. Original Run) 修改的条件/参数 ($\pm 20\%$)
2-(1/2)	DFe-IC (I/D)	溶解铁的初始条件 (DFe)
2-(3/4)	DFe-F (I/D)	自混合层底部进入表层水体的沉积铁通量 ($F_{Fe,max}^{Sed}$)
2-(5/6)	D-G (I/D)	0°C 硅藻的内禀生长率 ($\mu_{D,max}^0$)
2-(7/8)	P-G (I/D)	0°C 棕囊藻的内禀生长率 ($\mu_{P,max}^0$)
2-(9/10)	P-Fe-K (I/D)	棕囊藻铁最小半饱和常数 ($K_{Fe}^{P,min}$)
2-(11/12)	P-Fe-tmax (I/D)	棕囊藻细胞内最大铁碳比 ($\theta_{max}^{Fe,P}$)
2-(13/14)	P-Fe-topt (I/D)	棕囊藻细胞内最优铁碳比 ($\theta_{opt}^{Fe,P}$)
2-(15/16)	P-Sink (I/D)	棕囊藻最小沉降速率 (ω^P)
2-(17/18)	Z-Grz-rate (I/D)	微型浮游动物最大摄食速率 ($g_{max}^{0,Z}$)
2-(19/20)	Z-Grz-K (I/D)	微型浮游动物摄食半饱和常数 (K_G^Z)
2-(21/22)	Z-Grz-pre (I/D)	微型浮游动物对棕囊藻的摄食偏好 (p_P^Z)

注：算例名称中“I/D”表示在 0. Original Run（见表 2-4）的初始条件或参数基础上增加/减少 20%。

表 2-6 参数测试敏感性实验组 1 和 2 模拟结果统计分析

编号	算例	偏差		均方根误差		线性相关系数	
0	Original Run	0.13	/	1.43	/	0.61	/
1-1	PFe_tmax (equal)	0.17	34%	2.64	84%	-0.29*	-148%
1-2	PFe_topt (Psmall)	3.87	2889%	5.49	284%	-0.46	-175%
1-3	PFe_topt (equal)	0.44	237%	1.36	-5%	0.70	13%
1-4	PFe_topt (Psmall)	-0.35	-368%	2.73	91%	-0.39	-164%
1-5	ZMGrz_rate (equal)	1.15	790%	2.43	70%	-0.25*	-140%
1-6	ZMGrz_rate (Zsmall)	-0.50	-488%	1.19	-17%	0.85	38%
1-7	ZMGrz_K (equal)	0.37	185%	1.69	18%	0.35*	-42%
1-8	ZMGrz_K (Msmall)	0.09	-27%	1.52	6%	0.50	-18%
1-9	ZGrzPD_pre (Psmall)	0.84	551%	2.13	49%	-0.05*	-107%
1-10	ZGrzPD_pre (Dsmall)	0.44	239%	1.64	15%	0.43	-30%
2-1	DFe-IC (I)	0.13	0%	1.43	0%	0.61	0%
2-2	DFe-IC (D)	0.13	0%	1.43	0%	0.61	0%
2-3	DFe-F (I)	0.20	58%	1.31	-9%	0.71	16%
2-4	DFe-F (D)	0.05	-63%	1.60	12%	0.41*	-34%
2-5	D-G (I)	0.61	370%	1.78	25%	0.32*	-49%
2-6	D-G (D)	-0.48	-469%	1.21	-15%	0.81	32%
2-7	P-G (I)	0.11	-19%	1.29	-10%	0.77	26%
2-8	P-G (D)	0.12	-8%	1.82	27%	0.20*	-67%
2-9	P-Fe-K (I)	0.12	-7%	1.53	7%	0.51	-18%
2-10	P-Fe-K (D)	0.14	5%	1.29	-10%	0.73	18%
2-11	P-Fe-tmax (I)	0.13	2%	1.30	-9%	0.73	18%
2-12	P-Fe-tmax (D)	0.12	-4%	1.61	12%	0.40*	-34%
2-13	P-Fe-topt (I)	0.08	-40%	1.49	4%	0.55	-11%
2-14	P-Fe-topt (D)	0.21	59%	1.38	-3%	0.66	8%
2-15	P-Sink (I)	0.07	-48%	1.55	8%	0.48	-21%
2-16	P-Sink (D)	0.21	62%	1.30	-10%	0.72	16%
2-17	Z-Grz-rate (I)	-0.81	-728%	1.32	-8%	0.82	33%
2-18	Z-Grz-rate (D)	0.68	422%	1.94	35%	0.15*	-75%
2-19	Z-Grz-K (I)	0.40	212%	1.65	15%	0.41*	-34%
2-20	Z-Grz-K (D)	-0.33	-355%	1.27	-12%	0.75	23%
2-21	Z-Grz-pre (I)	-0.03	-122%	1.35	-6%	0.68	11%
2-22	Z-Grz-pre (D)	0.35	170%	1.62	13%	0.43*	-30%

注：将各算例模拟的 MLD 以浅叶绿素 a 平均浓度与 2012—2013 年生长季节内 SG503 处观测数据间的统计比较，与原始算例 0. Original Run 相比，均方根误差减少超过 10% 的算例以红色粗体显示，而增大超过 20% 则以黑色粗体显示，“*” 代表显著性水平大于 0.1，其余则小于 0.001，算例 2-7. P-G (I) 被选为最终的控制实验。

2.2.2.2 模型校验

2012—2013 年 SG503 处现场观测数据表明 (图 2-7a 蓝色圆点), 11 月末起 RISP 附近混合层以浅 (约 37 m 深) 平均总叶绿素 a (Chl- a) 迅速增加, 至 12 月初超过 5 mg m^{-3} 达年峰值, 此后逐渐下降。RISPEM 较好地再现了混合层以浅平均 Chl- a 随时间变化规律 (图 2-7a 灰色实线), 模拟结果与观测数据间的 RMSE 小于观测数据的标准偏差且线性相关值大于 0.5 (表 2-7)。模拟的混合层以浅平均颗粒有机碳 (POC) 的变化同样呈现出先升后降的模式, 与观测数据一致, 尽管 RISPEM 对 12 月之后的模拟存在偏差 (图 2-7b)。

本节选择卫星遥感融合产品 OC-CCI ((Ocean Color Climate Change Initiative; Sathyendranath 等, 2019)), 为模型校验提供独立的参考标准。受云量、低光照环境影响等, 目前卫星观测数据仅提供每年 10 月一次年 3 月罗斯海陆架区域的 Chl- a 浓度数据。卫星数据表明 (图 2-7a 红色虚线), 自每年 11 月至 3 月, RISP 表层 Chl- a 浓度逐月迅速递减。RISPEM 模拟结果与 OC-CCI 吻合良好。综上, 基于 PISCES-v2 进行参数优化的 RISPEM 能较好地抓住了 RISP 浮游植物季节变化特征 (表 2-7), 其模拟结果将被用于 RISP 浮游植物季节性演替机制研究。

图 2-7 RISPEM 模拟 2012—2013 年 SG503 处混合层以浅平均的 (a) 总叶绿素 a (Chl- a) 和 (b) 颗粒有机碳 (POC) 浓度的时间变化序列, 实线代表 RISPEM 模拟结果, 圆点代表 2012.11.22—2013.2.8 水下滑翔机获得混合层以浅平均的逐日观测数据 (Jones 和 Smith, 2017), (a) 中红色倒三角与虚线代表卫星遥感融合产品 OC-CCI (Sathyendranath 等, 2019) 所提供的逐月表层 Chl- a 浓度 2012 年 11 月—2013 年 3 月逐月变化时间序列。

表 2-7 RISPEM 模拟与观测所得的混合层以浅生态变量间的统计结果

	偏差	均方根误差	线性相关性	平均值 \pm 标准偏差
				模拟结果
总叶绿素 a (mg m^{-3})	0.1	1.4	0.6	2.4 ± 0.7 2.3 ± 1.8
颗粒有机碳 (mg m^{-3})	-102	116	0.7	130 ± 46 232 ± 80

注：线性相关性的显著性水平小于 0.001

2.3 三维海洋-海冰-生态系统耦合模型 ROSE

2.3.1 耦合模型配置

ROSE 模型 (the Ross Sea Ocean-Sea ice-Ecosystem coupled model) 是本课题组在 NEMO3.6 海洋模型 (Madec, 2008) 与 LIM3 海冰模块 (Vancoppenolle 等, 2009; Rousset 等, 2015) 的基础上, 耦合生物地球化学模块 PISCES-v2 (Aumont 等, 2015), 构建的包含铁盐循环和低营养级生态系统的三维区域生物-物理耦合模型。ROSE 关键参数选取参考 RISPEM, 以期符合罗斯海主要生态特征。ROSE 模拟范围覆盖 62°S 以南, 152°E 至 137°W 区域, 包括整个罗斯海陆架。图 2-8 为 ROSE 模型的模拟范围和水平分辨率, 研究范围聚焦陆架区域。

图 2-8 ROSE 模型水平网格分辨率, 图中每个网格表示 100 个子网格, 白色、黑色、灰色等深线分别代表 400 m、1000 m、4000 m, 其中 1000 m 以浅为罗斯海陆架, 即本文研究范围, 黑色方框代表此后的绘图范围

ROSE 网格水平分辨率为准 $1/4^\circ$ ，网格分辨率向南递增，在罗斯海冰架前缘可达 5 km。垂向采用“Z”坐标，共分为 75 层，近海表处层厚约为 1 m，随深度增加，其中 100 m 以浅水体被分为 24 层，50 m 位于第 19 层。ROSE 模型的水深与各冰架地形数据来自 Bedmap2 (Fretwell 等, 2013)。ROSE 模型的大气强迫输入来自 ERA 再分析数据集 (Hersbach 等, 2020)，包括 10 m 风速、2 m 气温与湿度、短波与长波辐射、降水和降雪。初始的三维温度与盐度场来自世界海洋图集 WOA2018 (World Ocean Atlas) 的气候态 1 月数据 (Locarnini 等, 2018; Zweng 等, 2018)。海冰、海面高度和水平流速场初始条件来自全球海洋再分析产品 HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model; Metzger 等, 2017) 和 GLORYS12v1 (the Global Ocean Reanalysis and Simulations; Lellouche 等, 2018)，两套产品水平分辨率均为 $1/12^\circ$ 。ROSE 的侧向开边界条件采用了 GLORYS12v1 的海洋温度、盐度、海面高度、水平流场和海冰的月平均数据。开边界潮流由 5 个分潮驱动: M2、S2、N2、K1 和 O1，数据提取自俄勒冈州立大学 (Oregon State University, OSU) 开发的全球潮汐模型结果 TPXO9 (Egbert 和 Erofeeva, 2002)。ROSE 生态模块中月均硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐和溶解氧的初始场和开边界条件数据取自 WOA2018 气候态数据集 (Garcia 等, 2019a, 2019b)，溶解铁来自 Global Ocean Biogeochemistry 数据集 (Perruche, 2018)。溶解无机碳 (DIC) 和总碱度 (TA) 的初始场和开边界条件数据来自 GLODAP (Global Ocean Data Analysis Project; Key 等, 2015) 的气候态月均数据集。

ROSE 模型目前已完成 2009—2020 年的后报模拟。计算步长为 600 s，数据输出为天平均。本文选取 2010 年 7 月至 2020 年 6 月的多年平均模拟结果，进行气候态平均，以研究生态环境的季节变化特征。

2.3.2 模拟评估

经观测数据校验，ROSE 可较为准确地模拟南大洋罗斯海海洋-海冰环境要素的主要特征，能够再现主要热力与动力过程，海冰状况、水团、洋流等与观测吻合较好 (张益民, 2023)。ROSE 具备了对罗斯海的海洋-海冰-生态环境要素季节与年际变化的模拟能力。除本节后续内容外，ROSE 对生物地球化学过程模拟的评估详见 Luo 等 (submitted)。

本节以各要素的观测数据为标准，沿用以下三个统计学指标，对 ROSE 主要模拟结果进行评估：偏差 (Bias)、均方根误差 (RMSE) 和线性相关系数 (r)，公式详见 2.2.2 节。此外，绘制各变量箱线图以刻画月均数据的年际波动幅度，其中箱体中线代表中位数，箱体长度为四分位数间距，上下边缘代表最值，空心圆圈代表异常值。本节针对关键物理、生态变量，开展模型评估工作，聚焦罗斯

海陆架区域，即 1000 m 等深线以南区域，2010—2020 年多年平均各要素季节性时空演化特征。

2.3.2.1 海冰密集度

海冰密集度 (Sea Ice Concentration, SIC) 来自英国气象局发布的 OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Ice Analysis; Good 等, 2020) 数据, 该产品水平分辨率为 0.05° , 采用了 OSI SAF 的被动微波海冰密集度卫星产品 (Tonboe 等, 2017)。通过对 DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) 系列卫星上 SSMIS (Special Sensor Microwave Imager Sounder) 传感器数据进行双线性插值, 并使用 ECMWF (the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) 数值模型结果进行大气校正而得。针对该数据集的评估表明, 其精度与空间分辨率较高, 获取途径较为稳定, 常用作订正其他卫星资料系统误差的参考基准 (如 Blunden 和 Arndt, 2020)。本研究选取 OSTIA 数据集中 2010 年 7 月至 2020 年 6 月逐月平均数据, 作为评估 ROSE 海冰密集度模拟水平的标准。

基于 OSTIA 卫星遥感数据与 ROSE 模型结果, 本节估算了 2010—2020 年罗斯海陆架区域平均海冰密集度, 得到气候态逐月变化时间序列, 并利用箱线图刻画各月份海冰密集度年际波动特征 (图 2-9m)。罗斯海陆架海冰密集度呈现出显著的季节循环特征。4 月—次年 9 月, 陆架 SIC 普遍高于 85%, 月变化较小, 年际变化可忽略 (图 A7)。10 月, 罗斯冰架前缘 SIC 约为 80%, 成为陆架 SIC 率先降低的区域。11 月起, SIC 低于 70% 值区迅速向北扩展形成罗斯冰架冰间湖 (即 RISP), 在陆架南部呈 L 型分布特征; 而特拉诺瓦冰间湖 (即 TNBP) 则比陆架西部维多利亚地沿岸 (即 VL) SIC 最低的区域, 差距可达 20%。12 月是海冰密集度减小速度最快的月份, 两处冰间湖 SIC 低于 15%, 成为开阔水域。次年 1 月与 2 月, 陆架平均 SIC 低于 15%, 2 月开阔水域迅速向北扩展至 70°S 。3 月, SIC 迅速增大至 50%, 冰间湖消失, 陆架平均 SIC 年际变化显著。

整体而言, ROSE 对罗斯海海冰密集度年循环的模拟结果与卫星观测具有较好的一致性, 相关系数 $r = 0.9$ ($p < 0.001$), 二者偏差 Bias 仅为 4%, 均方根误差 $\text{RMSE} = 15\%$ 。ROSE 完整地再现了罗斯海陆架冰间湖发育、扩展与消亡的过程与空间分布特征。尽管, ROSE 对 SIC 的冬季模拟结果略有高估 (10%), 1 月与 2 月陆架西部 VL 沿岸海冰密集度略偏低, 在下一步的工作中将对此做出改进。综上, ROSE 模拟结果仍较为完整地再现了 2010—2020 年罗斯海陆架海冰密集度的季节循环特征与空间演化规律, 可用于后续对生态系统的研究分析。

图 2-9 (a-f) OSTIA 卫星观测与 (g-l) ROSE 模拟海冰密集度 2010—2020 年平均 10 月—次年 3 月平均空间分布, 浅灰、黄色、白色细实线分别代表 4000 m、1000 m 与 400 m 等深线, 白色虚线则代表海冰密集度 15% 等值线, (m) 2010—2020 年罗斯海陆架区域平均海冰密集度逐月变化箱线图, 灰色与蓝色箱线分别代表 OSTIA 卫星观测与 ROSE 模拟结果, RISP、TNBP 与 VL 分别代表罗斯冰架冰间湖、特拉诺瓦冰间湖与陆架西部维多利亚地沿岸。

2.3.2.2 常量营养盐

气候态常量营养盐观测数据集来自 Smith 和 Kaufman (2018)，综合 1967—2016 年罗斯海 42 个航次共计 1638 个站位所积累的现场观测数据，通过差分校正得到春夏季节，即 11 月至次年 2 月，罗斯海陆架不同深度的大范围水平分布。本节选取该数据集中以 15 m 深度为中心层的硝酸盐 (NO_3^-)、磷酸盐 (PO_4^{3-}) 和硅酸盐 (SiO_4^{4-}) 气候态空间分布，作为浮游植物生长季节真光层以浅常量营养盐时空演化标准，在下文中将该数据集简称为 Smith2018。

图 2-10 罗斯海 15 m 层陆架区域平均 (a) 硝酸盐 (NO_3^-)、(b) 磷酸盐 (PO_4^{3-}) 和 (c) 硅酸盐 (SiO_4^{4-}) 浓度逐月变化时间序列，橙色、紫色、水蓝色箱线图分别代表 2010—2020 年 ROSE 对各要素的模拟结果，黑色五角星则代表 Smith 和 Kaufman (2018) 表 2 提供的罗斯海陆架区域平均气候态 (1967—2016 年) 月均营养盐浓度数据。

将 Smith2018 气候态观测数据对罗斯海 15 m 层陆架的区域平均值作为标准, 本节评估了 ROSE 对常量营养盐的模拟水平 (图 2-10)。经比较发现, ROSE 较好地还原了 11 月至 2 月期间常量营养盐浓度月变化规律。其中, NO_3^- 浓度模拟与观测数据一致性尤为良好, 模拟与观测的曲线几乎重合。二者的偏差几乎可以忽略 ($\text{Bias} = 0 \mu\text{M}$), 均方根误差 (RMSE) 也仅为 $6 \mu\text{M}$ 。 PO_4^{3-} 的偏差也很小 ($\text{Bias} = 0.1 \mu\text{M}$), $\text{RMSE} = 0.4 \mu\text{M}$, 但模拟结果高估了 2 月区域平均浓度, 这使曲线与观测的吻合性略逊于 NO_3^- 。在三种常量营养盐中, ROSE 对 SiO_4^{4-} 的再现与观测的差距最大。尽管 ROSE 仍抓住了 SiO_4^{4-} 浓度自 11 月起逐渐减少的趋势, 模型显然高估了 12 月以来陆架区域真光层以浅水体中浮游植物对 SiO_4^{4-} 的消耗速率。2 月为模拟结果偏差最大的月份, 但水体中 SiO_4^{4-} 仍大于 $40 \mu\text{M}$, 能充分满足硅藻生长需要。

根据 ROSE 模拟结果, 三种常量营养盐的季节变化特征较为一致 (图 2-10): 7 至 10 月, 营养盐浓度缓慢增加; 11 月起浓度迅速降低, NO_3^- 与 PO_4^{3-} 浓度均于 1 月降至年最低值, SiO_4^{4-} 年最低值的出现则推迟了 1 个月; 随后, 三种营养盐浓度逐步增加。根据箱线图越长代表年际波动程度越大可知, 陆架区域 NO_3^- 与 PO_4^{3-} 浓度年际变化最显著的月份为 12 月至 3 月。相反地, SiO_4^{4-} 浓度年际变化最小的月份为 3 月与 4 月, 其余月份年际变化波动程度略强。由于在南极棕囊藻与硅藻之中, 只有后者通过吸收包括 SiO_4^{4-} 在内全部常量营养盐进行初级生产, 并参与硅循环各项过程。因此, SiO_4^{4-} 年际变化特征与 NO_3^- 和 PO_4^{3-} 的差异, 意味着罗斯海陆架区域浮游植物群落结构存在年际变化的可能性。

本节进一步比较了 ROSE 模拟结果对 11 月至 2 月营养盐浓度空间分布特征的模拟水平 (图 2-11)。根据 Smith2018, 11 月全陆架 NO_3^- 浓度均达 $30 \mu\text{M}$, 12 月起陆架西部浓度迅速降低至 $25 \mu\text{M}$ 。1 月与 2 月, 除西北部区域即伊斯林浅滩 (IB) 外, 陆架 NO_3^- 浓度基本小于 $20 \mu\text{M}$ 。其中, 作为陆架消耗 NO_3^- 最强的区域, 陆架中西部包括 TNBP 在内的大部分区域与陆架东南部值得关注。ROSE 模拟 NO_3^- 浓度基本符合上述变化特征。类似地, Smith2018 表明, 陆架 PO_4^{3-} 浓度随时间变化特征与 NO_3^- 相同, 11 月陆架 PO_4^{3-} 浓度无明显空间梯度, 维持在 $2 \mu\text{M}$ 水平, 而因生长吸收导致消耗后, 2 月陆架东北部及 IB 处 PO_4^{3-} 浓度仍超过 $1.5 \mu\text{M}$ (图 2-11i-1)。经比较表明, ROSE 模拟陆架区域 NO_3^- 与 PO_4^{3-} 在浓度数值与空间梯度的变化特征两方面均体现出与观测数据间较强的一致性。另一方面, 尽管存在低估, ROSE 模拟 SiO_4^{4-} 仍抓住了与上述相一致的变化特征, 尤其是 2 月西部陆架的低值。综上, ROSE 对常量营养盐的模拟结果与气候态平均观测数据相一致, 在浮游植物主要的生长季节, 真光层以浅水体常量营养盐的浓度均十分充足, 与前人的认识相一致。

图 2-11 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均与 Smith 和 Kaufman (2018) 提供 1967—2016 年气候态数据数据集 11 月、12 月、1 月、2 月罗斯海 15 m 层常量营养盐月均空间分布，其中 (a-d)、(i-l) 与 (q-t) 分别为观测数据硝酸盐 (NO_3^-)、磷酸盐 (PO_4^{3-}) 和硅酸盐 (SiO_4^{4-}) 浓度逐月空间分布，各出自 Smith 和 Kaufman (2018) 图 3~5，(e-h)、(m-p) 与 (u-x) 则分别为 ROSE 模拟 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 和 SiO_4^{4-} 浓度逐月空间分布。

2.3.2.3 溶解铁

溶解铁 (DFe) 断面观测数据为纳撒尼尔·帕尔默 (Nathaniel B. Palmer) 科考船 NBP13-10 航次于 2013 年 12 月 22 日至 2014 年 1 月 5 日, 在罗斯冰架前缘 AB 断面(图 2-13b 黑色虚线)自南至北获得的现场采样数据(Gerringa 等, 2015)。标准采样深度设置为 10 m、25 m、50 m、75 m、100 m, 100 m 以深采样间距为 100 m, 并根据站位实际深度进行调整。采样最深层为距底 6 ± 4 m 处, 并在距底 10 m 处增设采样点。船上搭载荷兰皇家海洋研究所提供的改良 12 L GO-FLO 采样器收集含有微量金属的清洁水样。现场直接采用自动流动注射分析法测量 DFe 浓度, 低于 0.014 nM 的数值超出测定范围。

图 2-12 2013 年 12 月 22 日至 2014 年 1 月 5 日, AB 断面(图 2-13b)溶解铁浓度距平(ADFe)断面 (a) NBP13-10 观测数据 (Gerringa 等, 2015) 与 (b) ROSE 模拟结果, 黑色虚线代表距底 200 m 的底部雾状层 (BNL) 范围, (c) 为 ROSE 模拟结果与对应 NBP13-10 观测数据的散点图, 黑色虚线为参考线。

本节以 NBP13-10 航次 AB 断面 DFe 观测数据为标准, 选取与之对应站位、深度与时间的 ROSE 模拟结果进行评估。ROSE 模拟结果与 NBP13-10 观测数据相关性高达 0.7 ($p < 0.001$), Bias = 0.45 nM, RMSE = 0.59。这说明 ROSE 较好地再现了 AB 断面 DFe 垂向分布特征, 但模拟结果存在高估导致偏差与均方根误差较大。为进一步评估 ROSE 对 DFe 垂向变化特征的模拟水平, 引入溶解铁浓度距平:

$$ADFe^X = DFe^X - \text{mean}(DFe^X), \quad (2-41)$$

其中, X 代表 NBP13-10 数据集或 ROSE 结果。NBP13-10 数据表明, 罗斯冰架前缘春夏季节溶解铁普遍存在下高上低的垂向梯度特征(图 2-12m), ADFe 高值集中于距底 200 m 的底部雾状层 (Bottom Nepheloid Layer, BNL) 内。这说明罗斯海陆架底部春夏季节存在 BNL, 作为沉积物通过再悬浮等过程向上层水体输送 DFe 的关键通道 (Gerringa 等, 2015, 2020)。类似地, ROSE 较好地再现

了BNL 储存大量铁这一特征（图 2-12n）。12 月起，ROSE 冰架前缘处水体层结稳定，混合层深度（MLD）维持在 30 m（详见本文 2.2.1.1 节），是浮游植物生长与溶解铁缺乏的主要水层。经进一步比较发现，ROSE 模拟 AB 断面各站位 30 m 以浅 DFe 平均浓度为 0.25 nM，略高于 NBP13-10 观测平均值 0.18 nM，较好地再现了春夏季节，罗斯海陆架表层水体铁缺乏的现象。综上，ROSE 模拟结果较好地还原了春夏季节罗斯海陆架溶解铁垂向分布特征，可用于针对低营养级生态系统演化特征的分析工作。

图 2-13 ROSE 模拟 2010—2020 年平均 (a-d) 表层 (0.5 m)、(e-h) 100 m 以浅深度平均和 (i-l) 水体平均罗斯海溶解铁 (DFe) 月均空间分布，左、中和右列分别代表 11 月一次年 2 月情况，浅灰色、深灰色与黑色实线分别代表 4000 m、1000 m 和 400 m 等深线，各子图右下角红色数字代表某月某层 1000 m 以浅浓度区域平均值，(b) 中，A2C 与 DIT 分别代表飞行员冰舌以北至库尔曼岛区域 (Aviator ice tongue to Coulman Island) 与德里加尔斯基冰舌 (Drygalski Ice Tongue)，(m) 2010—2020 年罗斯海陆架区域不同深度平均 DFe 浓度逐月变化箱线图，分别以橘色、紫罗兰色、紫红色箱线代表表层、100 m 以浅深度平均与水体平均结果。

ROSE 模拟 DFe 呈现出显著的季节循环特征。罗斯海陆架区域平均表层 DFe 浓度时间序列表明, 自 11 月起为 DFe 浓度开始迅速减少, 至 2 月表层浓度达年最低值 0.1 nM, 3 月起浓度逐渐增加 (图 2-13m)。水体平均 DFe 浓度年循环特征与表层一致, 年平均比表层高 0.25 nM。除生长季节 11 月至 3 月外, 陆架区域表层与 100 m 以浅平均 DFe 浓度基本相等。通过比较不同深度平均变化曲线说明, 非生长季节水体 100 m 以浅水体混合均匀, 生长季节开始后上层水体溶解铁浓度垂向分布开始出现差异。在一个年循环中, 100 m 以深水体一直是上层的重要铁补充源。

生长季节, 罗斯海陆架 DFe 浓度的空间分布存在显著的差异 (图 2-13a-1)。11 月, 陆架中部 100 m 以浅 DFe 浓度显著低于陆架其他区域。维多利亚地沿岸为表层 DFe 浓度较高, 其中飞行员冰舌以北至库尔曼岛 (Aviator ice tongue to Coulman Island, A2C) 区域可达 0.7 nM 以上, 与该处水体平均浓度相当。12 月, 除 A2C 与德里加尔斯基冰舌 (Drygalski Ice Tongue, DIT) 以南区域外, 全陆架 100 m 以浅 DFe 迅速被消耗至 0.4 nM 以下, 与深层水体 DFe 浓度差距进一步增大。1 月, 全陆架表层 DFe 浓度降至 0.16 nM, 环境处于铁匮乏状态, 而 2 月匮乏程度进一步恶化 (DFe = 0.10 nM)。尽管全水深平均 DFe 浓度随时间变化同样呈现出显著降低的特征, 但其空间分布与上层水体存在差异: 全水深平均的 DFe 高值主要分布于陆坡深槽区域, 尤其 2 月东部陆坡德里加尔斯基海槽 (Drygalski Trough, DT) 浓度经生长季节消耗后仍高达 0.7 nM 水平。此处是绕极深层水与陆架水交换的主要通道之一, 这意味着平流交换可能成为陆架区域 DFe 补充的关键来源之一。

2.3.2.4 表层叶绿素 *a*

表层叶绿素 *a* (Chl-*a*) 观测数据来自 Chen 等 (2021) 发布卫星遥感水色反演产品 Rrs667。以 1997—2013 年罗斯海陆架共计 18 个航次所得现场观测表层叶绿素 *a* 数据为标准, 该数据集为运用 Rrs667 算法对美国 NASA 标准 3 级 R2018 版本逐日产品 (Franz 等, 2019) 进行校正而得。该产品来自 Aqua 卫星搭载中分辨率成像光谱仪 (the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS) 遥感反射率产品, 水平分辨率为~4 km。

南大洋环境与藻类特殊性促使水色遥感反演算法需要进行针对性改进 (如 Johnson 等, 2013; Chen 等, 2021)。Rrs667 产品算法被专门开发并应用于罗斯海, 修正了原始算法对罗斯冰架前缘处叶绿素 *a* 的低估, 并减小了对东部陆坡以北海盆区的高估, 从而提高了南大洋卫星遥感产品对初级生产反演的准确性与稳定性 (Chen 等, 2022), 成为评估罗斯海陆架初级生产时空演化特征模拟结果

的可靠标准。本研究选取 Rrs667 数据集中 2010 年 11 月至 2020 年 2 月气候态月均数据，作为评估 ROSE 叶绿素 a 模拟水平的标准。

将 Rrs667 卫星遥感数据插值到 ROSE 网格，进行模型评估。首先，本节估算了 2010—2020 年罗斯海陆架区域平均表层叶绿素 a 浓度，得到气候态逐月变化时间序列，并利用箱线图刻画各月份叶绿素 a 年际变化离散程度。由于云层的持续覆盖降低了卫星观测数据的空间连续性（如图 2-14a 与 b），本节统计某年某月陆架上存在观测数据的网格位置，将同一时刻模拟结果与观测数据进行比较。整体而言，ROSE 模拟结果较好地反映了罗斯海陆架表层叶绿素 a 自 11 月迅速增加这一显著的月变化特征（图 2-14i）。模拟叶绿素 a 浓度于 1 月达峰后，2 月浓度降低至 12 月水平，与 Rrs667 观测数据呈现出增速减缓略有差异。以 Rrs667 为基准，ROSE 模拟结果对表层叶绿素 a 浓度略有低估（Bias = -1 mg m^{-3} ），比 NASA 算法观测数据有所提高（Bias = -3 mg m^{-3} ），且模拟结果与 Rrs667 的空间差异也有所减小（ $\text{RMSE}_{\text{ROSE}} = 2 \text{ mg m}^{-3}$ ； $\text{RMSE}_{\text{NASA}} = 5 \text{ mg m}^{-3}$ ；Chen 等，2021）。ROSE 模拟表层叶绿素 a 浓度达到国际先进水平。

图 2-14 (a—d) Rrs667 卫星遥感观测与 (e—h) ROSE 模拟归一化表层叶绿素 a 浓度 2009—2020 年气候态空间分布。左、中、右列分别代表 7—10 月、11 月—次年 2 月、3—6 月平均。灰色、浅黄色与白色实线分别代表 4000 m、1000 m 和 400 m 等深线。(i) 2010—2020 年罗斯海陆架区域平均表层叶绿素 a 浓度逐月变化箱线图，灰色与绿色箱线分别代表 Rrs667 卫星遥感观测数据与 ROSE 模拟结果。

为了进一步评估 ROSE 对罗斯海陆架表层叶绿素 a 浓度空间梯度及其逐月变化特征的模拟水平，将 Rrs667 观测数据与 ROSE 模拟结果分别进行处理得到归一化叶绿素 a 浓度：

$$\text{Chl} - a_{\text{NRM}}^X = \frac{\text{Chl} - a_{\text{NRM}}^X - \min(\text{Chl} - a_{\text{NRM}}^X)}{\max(\text{Chl} - a_{\text{NRM}}^X) - \min(\text{Chl} - a_{\text{NRM}}^X)}, \quad (2-42)$$

其中， X 代表 Rrs667 数据集或 ROSE 结果。Rrs667 观测数据表明，11 月 RISP 与 TNBP 开始爆发水华，而 ROSE 则低估了表层叶绿素 a 浓度（图 2-13a 和 d）。12 月，陆架中西部包含特拉诺瓦湾在内，水华范围迅速扩展，呈现出陆架高、海盆地这一南北梯度的分布格局，ROSE 模拟结果较为准确地再现了这一现象。Rrs667 数据表明，1 月与 2 月，这一南高北低的梯度有所增强，主要体现在陆架西南与东南处。除此两处外，而 ROSE 模拟结果显示，陆坡西处与伊斯林浅滩（IB）处存在表层叶绿素 a 高值的可能，与近年来的现场观测认识较为吻合（Cristi 等，2024）。通过对比可知，ROSE 模拟结果较好地再现了 2009—2020 年罗斯海陆架表层叶绿素 a 的季节循环与空间梯度特征，可进行接下来针对低营养级生态系统的深入分析。

2.4 特定指标计算方法

2.4.1 混合层与真光层

本研究在 Ryan-Keogh 和 Smith（2021）基础上改进对真光层深度（Euphotic Depth, ED）的定义为，仅当表层 PAR 的 1% 超过 1.5 W m^{-2} 时其所在深度，以避免冬季低光照环境真光层过深问题。根据 Dong 等（2008）与 Smith 和 Zhong（2024），混合层（Mixed Layer Depth, MLD）定义为比 10 m 处的位势密度大 0.03 kg m^{-3} 所在深度，与 2.2.1.1 节一致。

2.4.2 浮游植物生物量与水华相关指标

在公式 2-1 基础上进行年积分，得到因各项生物过程导致藻类生物量变化年收支，其和被命名为 $\text{bio}(B)$ 。在环流场作用下导致生物量平流输运项为研究区域边界处流速与生物量之积，其中因流速东或北分量分别导致的输运为 $\text{adv}^U(B)$ 或 $\text{adv}^V(B)$ ，二者之和为 $\text{adv}(B)$ 。以上两部分共同组成某区域藻类生物量年净收支。

基于浮游植物生物量控制方程，浮游植物生物量（ B ）的总损失为因死亡、沉降、被微型与中型浮游动物摄食之和（即公式 2-1 右侧第二至五项），总损失与初级生产之和为生物量净变化 $\left(\frac{\partial B}{\partial t}\right)$ 。进而定义生长速率（Growth Rates, μ ）、

损失速率 (Loss Rates, l)、生物量积累净变化速率 (Net Rates, r) 为变化量与生物量之比, 其对时间的导数为变化速率的增速。本研究采用以下各指标表征水华物候关键阶段: 开端 (Commencement)、启动 (Onset)、达峰 (Peak)、结束 (End) 日期, 启动至结束为水华持续时长 (Duration)。基于 RISPEM 或 ROSE 模拟结果, 水华开端为藻类生物量积累净变化率增速 (r') 首次连续 5 天超过零的日期, 启动与结束日期分别被定义为棕囊藻与硅藻的 Chl-*a* 总量首次与最后一次达其年最大值 5% 的日期。叶绿素 *a* 浓度达到其年最大值当日为达峰日期。而季节性群落演替日期 (Seasonal Species Succession) 是棕囊藻与硅藻生物量相等的日期, 据此将水华总时长划分为棕囊藻或硅藻主导阶段 (P/D-Periods)。

图 2-15 罗斯海陆架水华物候指标概念图, 选取 100 m 以浅生态变量逐日积分进行陆架平均为例, 绿色实线、黑色实线与黑色虚线分别代表总叶绿素 *a*、棕囊藻与硅藻生物量年循环曲线, 红色倒三角自左至右依次代表水华开端 (Commencement)、启动 (Onset)、达峰 (Peak)、结束 (End) 日期, 启动至结束为水华持续总时长 (Duration), 演替日期将其划分为棕囊藻与硅藻主导阶段 (P/D-Periods), 红色圆点代表季节性群落演替日期 (Seasonal Species Succession)。

2.4.3 生物量跃层与铁跃层

本研究采用 Tagliabue 等 (2014) 对铁跃层 (Ferricline) 核心深度的定义, 为溶解铁浓度垂向梯度最大深度。类似地, 生物量跃层同样为某藻类或总生物量垂向梯度最大值所在深度, 简称为 BIOcline。

2.4.4 统计变量

本研究定义转折时刻 (Turning Points, TP) 为某变量达到其年度最大值 10% 的时刻, 从而确定该变量加速增大或减少的开始。采用平均值与标准差这组统计

变量来衡量罗斯海陆架各变量的离散程度，并定义标准差与平均值之商为“变异程度”，用以衡量各变量空间离散程度。

2.5 本章小结

本章首先系统地介绍了构建的罗斯海生态模型生物地化过程和主要配置，主要包括浮游植物生长以及铁循环相关过程。其次，基于罗斯海生态系统特征，详细地阐述了对混合层体积模型 RISPEN 关键参数的优化过程与校验结果。最后介绍了采用该套参数的三维耦合模型 ROSE 模拟结果的季节变化特征，并以观测数据为标准，对模拟能力进行评估。

三维耦合模型 ROSE 在南大洋罗斯海的适用性得到了深入的分析论证，它在罗斯海陆架对海冰密集度、硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、溶解铁、表层叶绿素 *a* 的时空分布特征模拟与观测一致，可应用于对低营养级生态系统的研究。溶解铁的模拟结果相对于观测存在高估，硅酸盐与叶绿素 *a* 模拟结果存在低估，可在后续研究中进一步对罗斯海生态系统模型生态模块进行改进。

第3章 罗斯冰架冰间湖浮游植物季节性群落演替机制研究

鉴于南大洋观测的时空连续性受限,包含不同种类浮游植物的生态模型为实现罗斯海的生物地球化学—浮游植物动力学多样性的现实模拟和机制探索提供了重要手段。海洋生态系统模型可用于研究浮游植物类群对上行过程的不同响应(Arrigo等,2003),不同频率的溶解铁补充对水华的影响(Salmon等,2020),以及浮游植物群落在碳循环和初级生产中的作用(Tagliabue和Arrigo,2005,2016;Arrigo等,2008b;Wang和Moore,2011;Kaufman等,2017)。目前,RISP物种演替的主导过程仍不明确。本章旨在分析上行(即光照、温度和铁的可利用性)和下行过程(即浮游动物的摄食)在触发春季水华和导致季节性演替中所起的作用,进而确定水华和群落演替的主导因子。

3.1 浮游植物季节性群落演替现象

RISP混合层以浅平均叶绿素 a 浓度(Chl- a)呈现出显著的季节变化特征(图3-1a)。11月中旬,Chl- a 达年峰值约 5 mg m^{-3} ,随后Chl- a 逐渐减少。此外,南极棕囊藻水华开始于10月31日,于11月中旬达到峰值,1月前基本结束。而硅藻水华开始于12月中旬,2月初达到顶峰。12月21日棕囊藻与硅藻的生物量相等(图3-1b),即发生群落演替。模拟结果与Smith等(2014)基于多年观测总结的演替规律相同(图1-3)。因此,RISPEM较好地再现了RISP混合层以浅水体中棕囊藻被硅藻取代的动态过程,即浮游植物季节性群落演替。春季棕囊藻水华的发展至演替发生之前的阶段,可被划分为两个阶段:Ⅰ)棕囊藻生物量逐渐积累阶段,共持续19天;Ⅱ)生物量逐渐减少阶段,共持续33天。

基于多年观测数据,生物硅(Biogenic Silica, BSi)作为对水体中硅质组分丰度的估计,其主要来源于硅藻等硅质生物。量化分析BSi与POC之比有助于描述浮游植物群落结构(如Smith和Kaufman,2018)。2001—2006年期间,罗斯海年际变化计划(the Interannual Variability in the Ross Sea, IVARS)在每年12月底及次年2月初均在罗斯海陆架中西部进行观测(Smith等,2006;表2-1,图A1),收集了BSi和Chl- a 的剖面数据。本章选择BSi/Chl- a 作为硅质组分丰

图 3-1 RISP 模拟 2001—2006 年多年平均 RISP 混合层以浅平均生态变量季节变化特征：(a) 总叶绿素 a (Chl- a)、(b) 浮游植物生物量浓度、(c) 浮游动物生物量浓度，(a) 和 (b) 中的红色箭头依次指示的是春季棕囊藻水华启动时刻、棕囊藻达峰时刻、棕囊藻与硅藻生物量相等时刻，这三个关键日期将演替发生之前棕囊藻水华期划分为两个阶段，(b) 中的绿色与灰色实线分别代表棕囊藻与硅藻生物量浓度，(c) 中的蓝色与灰色实线分别代表微型与中型浮游动物生物量浓度，(d) IVARS 项目于 2001—2006 年期间每年 12 月末（多年平均日期为 12 月 25 日，蓝色条形图）及次年 2 月初（2 月 4 日，粉色条形图）在 RISP 观测所得生物硅与叶绿素 a 浓度的比值 (BSi/Chl- a)，其中“Clim.”指 2001—2006 年多年平均值 (Smith 等, 2006)，粉色条形图上方箭头及数字代表次年 2 月初 BSi/Chl- a 与 12 月相比放大的倍数。

度指标，以 Chl-*a* 代替 POC 来弥补 2002—2003 年 POC 观测数据的缺失。RISP 的 BSi/Chl-*a* 为 IVARS 观测所得的混合层以浅各变量平均值之比。一般地，2 月初 BSi/Chl-*a* 比值比前一年 12 月下旬高至少 2 倍以上（图 2-7d）。浮游植物中硅质成分的贡献越来越大，这意味着南极棕囊藻向硅藻过渡的季节性演替现象。而 RISPEM 模拟结果表明，2 月初由 $D/(D+P)$ 代表的硅藻相对丰度高于 12 月下旬，较好地再现了浮游植物群落组成的季节性变化特征。

此外，两种浮游动物生物量的达峰时间均晚于浮游植物（图 3-1c）。将两种浮游动物间的生物量进行比较发现，11 月至次年 1 月中旬前微型浮游动物的生物量占优，此后被中型浮游动物超过。

3.2 触发春季棕囊藻水华的过程

生长季节的早期阶段（即 11 月），温度与光照适宜（图 2-2），常量营养盐和 DFe 充足（图 2-3），此时 RISP 混合层以浅水体有利于浮游植物的繁殖。本文讨论了温度 (L_{Temp})、光照 (L_{PAR}^B)、常量营养盐 (L_{Nut}^B) 和铁 (L_{Fe}^B) 限制对浮游植物生长的调节作用，从而量化各过程对浮游植物细胞分裂速率的直接贡

图 3-2 RISPEM 模拟 2001—2006 年多年平均混合层以浅水体平均 (a) 温度 (L_{Temp}) 与 (b) 光照 (L_{PAR}^B) 对棕囊藻 (*P. antarctica*, P) 与硅藻 (diatom, D) 生长限制作用的时间序列，(a) 中浅灰色实线代表 P 和 D，(b) 中绿色与灰色实线则分别代表 P 和 D，灰色虚线代表春季水华启动日期，与各变量时间序列颜色相同的箭头指示该变量的转折时刻 (Turning Point, TP)，定义为该变量达其年峰值 10% 的时刻。

献（公式 2-5 至 2-12）。首先，两种浮游植物生长所受温度限制的计算公式相同（见 Amount 等, 2015 公式 4），故其季节变化呈现为同样的单峰特征（图 3-2a）。TP 出现于 12 月初，比混合层以浅平均温度突然升温的时间要晚（11 月底见图 2-2c），并且滞后于春季水华的启动时刻。这表明温度对浮游植物生长的限制在水华开始后才得以缓解。

其次，棕囊藻与硅藻所受的光限制逐日变化为类似的单峰曲线，并在生长季节达到峰值（图 3-2b）。然而棕囊藻所受光限制的 TP 早于硅藻，且比春季棕囊藻水华的启动时刻提前一个多月，这表明相比于硅藻，棕囊藻的生长对光照的需求较低。当混合层较深且光照水平较低时，棕囊藻对光照的低需求导致其细胞分裂速度比硅藻快（图 3-3c）。综上，10 月末前，在 RISP 铁充足的表层水体中（图 2-3d），由于对光照需求低，棕囊藻比硅藻更容易成为水华的优势种。

3.3 季节性群落演替机制分析

3.3.1 铁限制对浮游植物细胞分裂速率的影响

通常地，紧密耦合的上行过程会共同影响浮游植物的细胞分裂速率（ μ^P ）。RISPEM 中，各上行过程参数化表达为：内禀增长率（ $\mu_{B, \max}^0$ ）、温度（ L_{Temp} ）、光照（ L_{PAR}^B ）、常量营养盐（ L_{Nut}^P ）及铁（ L_{Fe}^B ）限制（公式 5-8）。首先，不考虑铁盐限制条件下，棕囊藻的细胞分裂速率（ f^P ）是硅藻（ f^D ）的两倍（图 8a）。这表明，内禀增长率、温度与光照共同对于演替发生前棕囊藻的生长起到了促进作用。其次，棕囊藻（ L_{Nut}^P ）和硅藻（ L_{Nut}^D ）的常量营养盐限制均保持在高于 0.9 以上的水平，表明 RISP 混合层以浅常量营养盐充足的水体对浮游植物的生长几乎没有限制（无图）。相反地，自 11 月初以来，铁对这两种藻类生长的限制则逐渐变强（图 3-3b）。第 II 阶段，硅藻所受的铁限制（ L_{Fe}^D ；图 3-3b 中灰色实线）数值略有增加，意味着铁限制稍有缓解；然而棕囊藻所受的铁限制（ L_{Fe}^P ；图 3-3b 中绿色实线）的数值则出现断崖式下跌，最小值为 0.2，这表明棕囊藻的生长受到严重铁限制。总体来说，聚焦于季节性演替之前的生长季节，尤其是第 II 阶段，棕囊藻与硅藻生长主要受铁限制而非常量营养盐限制（公式 8）。

因此，在演替之前的生长季节中，棕囊藻（ μ^P ）与硅藻（ μ^D ）的细胞分裂速率分别在 11 月初与 12 月下旬达到峰值（图 3-3c）。考虑到逐渐增加的 f^P （图 8a 中绿色实线）， μ^P 在第二阶段的断崖式降低应主要归因于对该阶段内棕囊藻生长所受到的严重铁限制。综上，对于 RISP 棕囊藻到硅藻这一季节性群落演替现象而言，在紧密耦合的所有上行过程中，铁对棕囊藻生长的限制起到重要作用。

3.3.2 通过聚合沉降和摄食所造成生物量损失的作用

为进一步探究第 II 阶段棕囊藻生物量损失的原因，基于浮游植物生物量变化的时间序列对各阶段内变化进行积分，从而量化不同过程对生物量浓度净变化的贡献。总体上，棕囊藻生物量浓度的逐日净变化 ($\frac{\partial P}{\partial t}$) 在第 I 阶段结束时由正转为负 (图 3-4a)。尽管光合作用使棕囊藻得到积累，但同时生物量承受了巨大的损失，聚合沉降作用造成的损失抵消造成的损失最大，占第 I 阶段初级生产积分 (ΔP_{grow}) 的 44%。而死亡、混合层稀释作用和浮游动物摄食过程的影响并不显著 (表 3-1)。扣除所有的损失后，第 I 阶段结束时棕囊藻净增长 (ΔP) 为 $13.8 \text{ mol C m}^{-3}$ ，为下一阶段变化提供基础。

图 3-3 RISPEM 模拟 2001—2006 年多年平均混合层以浅水体平均 (a) 不考虑铁盐限制的条件浮游植物的细胞分裂速率 (f^B)，(b) 浮游植物生长所受的铁限制 (L_{Fe}^B) 和 (c) 浮游植物细胞分裂速率 (μ^B)，其中 B 代表棕囊藻或硅藻，(a) 中 f^B 代表内禀生长率 ($\mu_{B, \max}^0$)、温度 (L_{Temp}) 与光 (L_{PAR}^B) 限制三者的乘积，水华的关键日期由灰色虚线划分了第 I 和 II 阶段，图中绿色 (深灰色) 与紫色 (红色) 实线分别代表棕囊藻 (硅藻) 的逐日变化与阶段平均值。

在第 II 阶段, 棕囊藻持续损失 ($\Delta P = -12.3 \text{ mol C m}^{-3}$), 逐日初级产量 ($\delta^P \mu^P P$) 呈下降趋势 (图 3-4b 绿色实线)。这主要是因为严重受铁限制的情况下, 本阶段棕囊藻生长速度受限 (μ^P) (图绿色实线)。此外, 因死亡 ($m^P(P)$) 或聚合沉降 ($a^P(P)$) 导致的逐日生物量损失相比于第 I 阶段有所减少。然而, 第 II

图 3-4 RISPEM 模拟 2001—2006 年多年平均混合层以浅水体平均逐日 (a) 生物量浓度净变化 ($\frac{\partial B}{\partial t}$)、(b) 初级生产 ($\delta^B \mu^B B$) 及 (c) 因死亡 ($m^B(B)$)、(d) 聚合沉降 ($a^B(B)$)、(e) 混合层深度加深的稀释效应 ($s^B(B)$)、(f) 微型 ($g^Z(B)Z$) 与 (g) 中型浮游动物摄食 ($g^M(B)M$) 导致的生物量损失, 绿色和粉色实线代表棕囊藻 (P) 和硅藻 (D) 对应变量, B 代表某种浮游植物, 用灰绿色和浅绿色填充区域分别指示棕囊藻在第 I 和 II 阶段的变化, 而粉色填充区域代表硅藻在第 II 阶段的变化。

阶段的聚合沉降导致的损失 (ΔP_{agg}) 占总损失一半以上。棕囊藻聚合沉降成为 POC 的主要来源与基于 ROMS-BEC 的模拟结果相同 (Nissen 和 Vogt, 2021)。值得注意的是, 由微型浮游动物摄食造成棕囊藻生物量的损失在第 II 阶段 ($g^Z(P)Z$) 比第 I 阶段增加了 50 倍 (ΔP_{grzZ}), 抵消了生物量总积累量的 30% (表 4), 这说明了该阶段微型浮游动物对棕囊藻摄食的重要性, 也说明棕囊藻可以为高一级的生物提供能量。而中型浮游动物的摄食作用在第 I 和 II 阶段对棕囊藻生物量变化的影响较弱 (图 3-4g)。

第 II 阶段结束后, 由于生长有限和损失严重, 棕囊藻生物量浓度的现存量只剩下约 0.5 mol C m^{-3} 。而相比之下, 尽管硅藻的现存量与棕囊藻相同, 但其通过光合作用积累的生物量 (ΔD_{grow}) 在第 II 阶段只有 5.7 mol C m^{-3} , 远远低于棕囊藻 ($\Delta P_{grow} = 38.4 \text{ mol C m}^{-3}$) (表 3-1)。简而言之, 第二阶段结束时出现的季节性物种演替的原因, 是棕囊藻生物被大幅削减而非硅藻的大量累积。棕囊藻的季节性减少主要是生长受到铁限制和聚合沉降造成的生物量大量损失的耦合作用, 此外微型浮游动物的摄食对其损失也有贡献。因此, 在下一节中, 本文将基于一系列敏感性实验的分析, 以厘清群落演替的主控因素。

表 3-1 RISPEM 模拟第 I 和 II 阶段内各过程导致浮游植物生物量浓度变化量积分

阶 段	浮游植 物种类	净变化 (ΔB)	初级生产 (ΔB_{grow})	死亡 (ΔB_{mort})	聚合沉降 (ΔB_{agg})	混合层稀释 (ΔB_{dil})	浮游动物摄食	
							微型 (ΔB_{grzZ})	中型 (ΔB_{grzM})
I	棕囊藻	13.8	30.3	-2.6 (9%)	-13.5 (44%)	0.0 ($< 1\%$)	-0.3 ($< 1\%$)	-0.1 ($< 1\%$)
	棕囊藻	-12.3	38.4	-5.7 (11%)	-28.8 (55%)	-0.3 ($< 1\%$)	-15.5 (30%)	-0.4 ($< 1\%$)
II	硅藻	2.4	5.7	-0.2 (4%)	-0.7 (12%)	0.0 ($< 1\%$)	-2.4 (42%)	-0.2 (4%)

注: 棕囊藻和硅藻在第一阶段 (10.31—11.18) 和第二阶段 (11.18—12.21) 的生物量浓度变化的阶段积分, 包括净变化 (ΔB)、初级生产 (ΔB_{grow}) 和因死亡 (ΔB_{mort})、聚合沉降 (ΔB_{agg})、混合层深度加深的稀释效应 (ΔB_{dil}) 以及微型 (ΔB_{grzZ}) 与中型浮游动物摄食 (ΔB_{grzM}) 导致的生物量损失, 其中 B 表示某一种浮游植物。正 (负) 值代表 RISP 混合层以浅水体中生物量浓度增加 (损失) (均以 mol C m^{-3} 为单位)。百分比表示生物量变化通过某过程对该阶段初级生产积分 (ΔB_{grow}) 与上一阶段的净变化之和 (ΔB) 的贡献。例如 $15.5/(38.4+13.8) = 30\%$ 。

3.3.3 演替主控因子探究

基于上述控制实验 (下称 D0. CTRL) 设计了一系列敏感性实验 (表 3-2), 旨在确定不同来源的铁补充、上行与下行过程在季节性群落演替中的作用。

表 3-2 主控因子分析敏感性实验组，“/”表示与 D0. CTRL 保持一致，B 代表棕囊藻（P）或硅藻（D），Z（M）则代表微型（中型）浮游动物

编号	实验名称	实验设置								
		铁源	浮游植物 沉降速率 (ω^B)	摄食偏好		浮游植物 内禀生长率 ($\mu_{B,max}^0$)	浮游植物 光限制 (L_{PAR}^B)	浮游植物铁需求		
				Z 对 P/D (p_P^Z, p_D^Z)	M 对 P/D/Z (p_P^M, p_D^M, p_Z^M)			最大铁碳比 ($\theta_{max}^{Fe,B}$)	最优铁碳比 ($\theta_{opt}^{Fe,B}$)	铁半饱和常数 ($K_{Fe}^{B,min}$)
D0	CTRL	沉积物（冬）	P > D	0.90, 0.90	0.65, 2.00, 2.50	2.0, 1.2	L_{PAR}^P, L_{PAR}^D	40, 20	17, 7	1.0, 0.4
D1	Psink (No)	/	P = 0	/, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D2	DFe (1nM)	DFe == 1nM	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D3	DFe (LP-0.2nM-90day)	来自底部, 每 90 天 补充 0.2nM	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D4	DFe (LP-0.2nM-5day)	来自底部, 每 5 天 补充 0.2nM	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D5	DFe (SI-0.2nM)	来自海冰, 融化季每天 补充 0.2nM	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D6	ZM (No)-PDdiff (0)	/	/, /	0.00, 0.00	0, 0, 0	1.2, /	$L_{PAR}^D, /$	20, /	7, /	0.4, /
D7	ZM (No)-PDdiff (1-rate)	/	/, /	0.00, 0.00	0, 0, 0	/, /	$L_{PAR}^D, /$	20, /	7, /	0.4, /
D8	ZM (No)-PDdiff (1-PAR)	/	/, /	0.00, 0.00	0, 0, 0	1.2, /	/, /	20, /	7, /	0.4, /
D9	ZM (No)-PDdiff (3-FeAll)	/	/, /	0.00, 0.00	0, 0, 0	1.2, /	$L_{PAR}^D, /$	/, /	/, /	/, /
D10	PDdiff (0)	/	/, /	/, /	/, /, /	1.2, /	$L_{PAR}^D, /$	20, /	7, /	0.4, /
D11	ZM (No)	/	/, /	0.00, 0.00	0, 0, 0	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D12	M (No)	/	/, /	/, /	0, 0, 0	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D13	ZonP (No)	/	/, /	0.00, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D14	Zpref (D)	/	/, /	0.45, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D15	Zpref (P)	/	/, /	/, 0.45	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	/, /
D16	FeAll (P=D)	/	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	20, /	7, /	0.4, /
D17	tFemax (P=D)	/	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	20, /	/, /	/, /
D18	tFeopt (P=D)	/	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	7, /	/, /
D19	KFe (P=D)	/	/, /	/, /	/, /, /	/, /	/, /	/, /	/, /	0.4, /

图 3-5 RISPEM 模拟浮游植物生物量浓度，分别来自 (a) 控制实验和 (b)–(t) 基于 D0. CTRL 设计敏感性实验模拟结果。Y 轴采用对数坐标表示，子图顶端标注实验名称。绿色和灰色实线分别代表棕囊藻和硅藻。紫色虚线注明 12 月底和 2 月初的结果，这与 2001—2006 年期间 IVARS 的观测日期一致（与图 3-1d 相同）。若 2 月初的 D/(D+P) 比 12 月底的高，子图的右上角会显示紫色箭头和增大倍数。若从 12 月底到 2 月初硅藻生物量浓度均超过棕囊藻，则会出现紫色矩形。灰色阴影区域表示来自沉积物的铁通量的补充时段。（d）–（f）中，姜黄色标记代表其他来源向 RISP 混合层以浅水体提供溶解铁的时间或时段。在（g）、（i）、（j）、（m）和（q）中，黑色矩形标记的区域被进一步放大。

3.3.3.1 来自外部环境的铁施肥

前人基于多年观测（如 Marsay 等，2014；Gerringa 等，2020）和模拟结果（如 Salmon 等，2020）所开展的研究认为，上层海洋浮游植物的生长可能受到其他铁源的影响。因此本文利用敏感性实验 D2~D5，讨论不同来源与频率的铁补充对浮游植物生长与季节性演替可能带来的影响。假如环境中的铁一直保持充足的情况是否会促进演替？在实验 D2 中，本文将混合层以浅水体溶解铁浓度设为定值 1 nM。该浓度值远超过实验 D0 的年最大铁浓度（图 2-3d），从而确保去除环境中溶解铁浓度不足对浮游植物生长可能带来的限制。显然，在这种情况下，生长季节早期即 10 月末至次年 2 月，棕囊藻一直占据优势地位（图 3-5c）。

此外，假设底层水体（the Lower Pool, LP）能够通过隐含的平流输运或卷挟过程，每 90 天或每 5 天向混合层以浅水体补充一次溶解铁，哪种频率的补充能够促进硅藻在棕囊藻水华结束后的旺发？有趣的是，若每 90 天自 LP 向表层提供铁补充 0.2 nM，则硅藻比 D0. CTRL 更早达到峰值（图 3-5d 中第三个姜黄色倒三角形）。由于其硅藻相对丰度的放大倍数——即 $D/(D+P)$ ——高于 D0. CTRL，D3 的铁补充方案被认为对演替有促进作用。然而，若来自 LP 的铁补给的时间间隔缩短为每 5 天一次，在 2 月份之前，棕囊藻一直占据优势，从而使演替推迟（图 3-5e）。同样地，由于海冰融化季节占生长季节的一半以上，假设海冰融化过程可一直向 RISP 表层水体提供溶解铁补充，这将延长以棕囊藻为优势种的春季水华时长（图 3-5f）。值得注意的是，D3 结果表明，在季节演替发生并向水体补充溶解铁之后，棕囊藻的生物量浓度出现一个小高峰，这是 D3 与 D0 的一个微小差别，这表明生长季节内的低频率铁补充不是硅藻取代棕囊藻的主要原因。根据 3.1.3.1 节，棕囊藻比硅藻对铁的需求量更高，导致缺铁的环境有利于硅藻。总而言之，所有外部来源的铁施肥都有可能在铁限制条件下形成水华，低频补充（如本章中的 D3）被证实促进了硅藻占优的夏季水华，而高频补充（如 D2、D4 和 D5）则被认为支持了棕囊藻的生长。对于上述外部铁源对罗斯海中西部生产力的不同贡献，本章敏感性实验的结果与 Salmon 等（2020）基于一维数值模型的模拟结果一致。根据敏感性实验的结果，碳固定量增加 25 倍是由于来自局地的铁补充。随着来自 LP 的溶解铁补充，大量的溶解无机碳和颗粒有机碳也可能通过上升流向表层输送。铁加富在碳汇中的作用需要进一步研究。

3.3.3.2 棕囊藻形成囊体沉降的作用

由于聚合沉降造成的生物量损失约占第 II 阶段棕囊藻总损失的一半(表 3-1), 这会不会在削弱棕囊藻的同时为硅藻的旺发提供机会, 进而成为造成演替的主要原因呢? 通过比较 D0 和 D1, 进一步分析棕囊藻单体与囊体间形态类型转换对其生物量损失的影响, 发现在 D1 中去除了棕囊藻的聚合沉降过程, 演替仍会发生。尽管 D1 中, 12 月前棕囊藻的生物量浓度比 D0 显著增加, 但与 D0. CTRL 相似, 棕囊藻生物量在 12 月后先断崖式减少后有所恢复。这种快速恢复的变化特征是微型浮游动物摄食作用所导致的(图 A3), 这表明棕囊藻的聚合沉降不是演替形成的关键原因。

3.3.3.3 浮游植物对铁与光需求的作用

接下来需要回答一系列核心问题: 上行与下行过程何者是主控因子? 由于两种藻类对光照和溶解铁的需求不同, 是否仅凭某一种上行过程即可导致 RISP 浮游植物季节性群落演替? 基于此, 本组实验 D6~D10 的第一步即为去除微型和中型浮游动物, 以消除生态系统对棕囊藻和硅藻的所有摄食压力。D6 是本组的基础实验。在 D6 中, 棕囊藻和硅藻的内禀生长率 ($\mu_{B, \max}^0$)、光照限制 (L_{PAR}^B) 和铁需求量的三个参数均保持一致。根据公式 2-13 及 2-14, 浮游植物的铁需求由特定细胞的最大 ($\theta_{\max}^{Fe, B}$) 与最佳 ($\theta_{opt}^{Fe, B}$) 铁碳比, 以及铁最小半饱和常数 ($K_{Fe}^{B, \min}$) 共同决定。在 RISPEM 构建的 RISP 生态系统中, 棕囊藻三个铁需求参数取值均高于硅藻。这意味着, 在溶解铁浓度相同的环境下, 铁对棕囊藻的生长限制更严重 ($\theta_{opt}^{Fe, P}$), 棕囊藻生长对铁的需求更高 ($\theta_{\max}^{Fe, P}$) 且对铁的吸收率较慢 ($K_{Fe}^{P, \min}$)。

D6~D10 对棕囊藻和硅藻生物量浓度的模拟结果均显示出类似的单峰模式(图 3-4g 至 k)。生长季节, 棕囊藻的生物量浓度一直多于硅藻。最终, 通过将棕囊藻某参数取值恢复为与 D0. CTRL 一致, 本文得到了实验 D7~D9, 即单一上行过程对调节浮游植物动力学的贡献。与 D6 相比, 参数 $\mu_{B, \max}^0$ 取值的增大未能从根本上改变浮游植物的群落结构(图 3-5h), 而对光需求的增强有助于提前启动棕囊藻的水华(图 3-5i), 但它们都不能单独导致演替的发生。同样地, 尽管提高了棕囊藻对铁的需求, 演替也没有发生(图 3-5j)。基于 D2~D8 的结果, 本文认为在 RISP 的生态系统中, 季节性群落演替现象不可能仅仅由于浮游植物对铁需求的不同——即棕囊藻的需求较高——引起。这明确表明仅仅依靠藻类间对光或铁需求的差异的上行过程不会驱动群落演替(图 3-6b)。

3.3.3.4 摄食过程的作用

在 D0. CTRL 中, 微型浮游动物对两种藻类的摄食偏好相同; 相反地, 中型浮游动物几乎不吃棕囊藻 (表 2-2)。在 D10 中, 将棕囊藻的生长速度、光照和铁需求参数取值设置为均与 D0. CTRL 中硅藻取值相同, 同时维持与 D0. CTRL 相同的摄食压力, 没有发生季节性群落演替现象 (图 3-5k)。相反地, 在这样的生态系统中硅藻受到更大的摄食压力, 导致棕囊藻一直多于硅藻。通过比较 D10 与 D6 的结果证明了摄食作用对浮游植物种群动力学的调节作用。

进一步在完全没有摄食压力的系统中, 棕囊藻全年占优 (图 3-5l)。这也发生在完全去除中型浮游动物(M)的系统中, 其中 $p_P^M = p_D^M = p_Z^M = 0$ (图 3-5m)。将 D12 与 D0. CTRL 相比较, 表明中型浮游动物的杂食性对微型浮游动物的摄食行为以及从棕囊藻到硅藻的季节性群落演替有很强的调节作用, 这很好地再现了真实的生态系统 (Yang 等, 2019)。

基于前人对罗斯海和阿蒙森海浮游动物摄食的研究, 可知微型浮游动物 (如纤毛虫和甲藻) 会摄食棕囊藻 (Swalethorp 等, 2019)。然而棕囊藻在水华期间所形成大型的囊体形态不易于被微型浮游生物摄取利用, 其单细胞形态则更可能会被摄食 (Caron 等, 2000; Tagliabue 和 Arrigo, 2003)。因此, 进一步聚焦于微型浮游动物对棕囊藻的摄食压力。若假设微型浮游动物绝不会以棕囊藻为食, 则不会发生浮游植物的季节性群落演替现象 (图 3-5n), 这表明微型浮游动物对棕囊藻的摄食是必要的。

最后讨论了微型浮游动物在棕囊藻与硅藻间的摄食偏好。在 D0. CTRL 中, 微型浮游动物对二者的摄食偏好相同。在 D14 中将其对棕囊藻的摄食偏好降低一半, 在此情形下微型浮游动物偏好硅藻, 演替并未发生 (图 3-5o)。此时微型浮游动物的摄食对棕囊藻造成的损失大大减少。值得注意的是, 在此情况下 (D14), 除了 1 月中下旬棕囊藻与硅藻共存之外, 其余时间棕囊藻都比硅藻更占优。这表明, 微型浮游动物偏好硅藻而不是棕囊藻的假设与真实情况相去甚远。另一方面, 在 D15 中假设在微型浮游动物更喜欢棕囊藻, 群落演替仍然发生了。而且硅藻达峰时间至少比 D0. CTRL 早半个月 (图 3-5p), 从而导致 D15 的微型浮游动物的生物量浓度更高 (图 A3), 代表着更多能量被转移到高营养级。这一模拟结果与罗斯海中级捕食者大量存在这一事实具有更好的一致性 (Smith 等, 2014), 尽管对 2 月初硅藻与 12 月相比的模拟与 IVARS 观测相比偏低 (图 3-1d)。综上所述, 本章认为微型浮游动物可能更偏好棕囊藻, 两种浮游动物共同对棕囊藻和硅藻造成的不均匀摄食压力对浮游植物季节性群落演替至关重要 (图 3-6b)。

3.3.3.5 摄食压力下的铁需求作用

最后，本文探究了 RISPEM 系统中浮游植物对铁需求三个参数的敏感性。通过降低 D16 中棕囊藻的铁需求，即将其最大 ($\theta_{\max}^{\text{Fe,P}}$) 与最佳 ($\theta_{\text{opt}}^{\text{Fe,P}}$) 铁碳比及铁最小半饱和常数 ($K_{\text{Fe}}^{\text{P,min}}$) 取值设置为与 D0. CTRL 中硅藻对应参数取值一致 (表 3-2)。D16 的模拟结果中群落演替仍然存在，但持续时间与 D0. CTRL 相比明显缩短，棕囊藻的生长被促进，硅藻受到限制 (图 3-5q)。然而降低棕囊藻细胞最大铁含量的结果，只是促进了硅藻生长而没能限制棕囊藻在生长季早期的生长速度 (图 3-5r)。此外，负责调节生物量增长速率的 $\theta_{\text{opt}}^{\text{Fe,P}}$ 降低所起到的效果并不像上述两项那样敏感 (图 3-5s)。D19 的模拟结果显示，棕囊藻一直是优势种，通过降低 $K_{\text{Fe}}^{\text{P,min}}$ 来提高棕囊藻的铁吸收速率仍未能促使演替发生。虽然 $\theta_{\text{opt}}^{\text{Fe,P}}$ 仍然是硅藻的两倍多，但 $K_{\text{Fe}}^{\text{P,min}}$ 的改变仍能促进棕囊藻生长，这表明藻类生长对铁半饱和常数是三个铁需求参数中最敏感的。本组实验表明，在 RISP 中，若藻类间没有对铁需求的差异，仅依靠浮游动物对浮游植物施加的不均匀摄食压力，也不会导致浮游植物的群落演替 (图 3-5q)。综上，铁的限制和不均匀的摄食压力共同导致了 RISP 的浮游植物季节性物种演替 (图 3-6b)。

图 3-6 (a) RISP 环境变量和浮游生物随时间变化的概念模型，(b) 季节性群落演替的主控因子，P、D、Z、M、BG、POC 和 DFe 分别表示棕囊藻、硅藻、微型与中型浮游动物物、底栖捕食者、颗粒有机碳和溶解铁，(a) 中 12 月初混合层变浅，12 月底光照最强且持久性冰间湖 RISP 成为开阔水域，(b) 中箭头的方向和宽度代表摄食压力、箭头的变窄代表摄食过程的重要性越低。

3.4 溶解铁生物地球化学循环

基于 D0. CTRL 控制实验结果，在罗斯海浮游植物水华期间，铁环境浓度的匮乏大大限制了浮游植物进行光合作用的能力（图 3-3）。然而，整个生长季节内，MLD 以浅溶解铁浓度得以维持在 $< 0.1 \text{ nM}$ 水平（图 2-5d），且支持了夏季硅藻水华的旺发。因此，只有深入研究春夏季节溶解铁的来源问题，才能增进对罗斯海浮游植物动力学的理解。

基于对溶解铁源汇项随时间变化的分析表明，11 月上旬棕囊藻生物量迅速积累时期（即阶段 I），混合层以浅水体溶解铁主要由棕囊藻生长消耗导致（ $\mu^{pFe}P$ ；图 3-7a 深绿色区域），小颗粒铁溶解（dissSFe）与经微型动物（Z）捕食棕囊藻排便再矿化而进入溶解铁再循环（ $DFe^{Z,P}$ ）对溶解铁的补充较为有限。而自棕囊藻生物量达峰时至演替发生前，棕囊藻生物量开始减少（即阶段 II），它对溶解铁的吸收利用也骤然减少，硅藻与细菌对铁的吸收量显著增加。而阶段 II 的 $DFe^{Z,P}$ 比阶段 I 增加 21 倍。综合两阶段溶解铁收支估算值表明，在棕囊藻作为水华优势种阶段，其所吸收的铁是该阶段的主要铁汇（77%）；而棕囊藻固定在体内的铁有 12% 通过被微型浮游动物摄食排便再矿化，而重新进入水体，成为本阶段最主要的铁源（85%）。

除沉积物铁通量外，RISPEM 不考虑因平流、混合等进入到表层的外源输入。春夏季节，混合层深度浅于 30 m，通过垂向混合过程进入表层的来自沉积物铁通量（ F_{Fe}^{sed} ）极小。根据 Boyd 和 Ellwood（2010），定义铁源比例（ $fe \text{ ratio}$ ）为“新铁源”与溶解铁总补充量之比。RISPEM 模拟结果显示当季 $fe < 1\%$ ，经 Z 对 P 摄食向水体快速释放是该阶段溶解铁的主要来源，表明春夏季节溶解铁循环模式由生物再循环主导，而非外部沉积物铁通量过程。但与藻类消耗铁总量相比，生物再循环过程对于维持表层水体中溶解铁浓度的贡献可说是“杯水车薪”，随后硅藻的旺发阶段环境中的铁浓度显著低于早春季节棕囊藻旺发时的环境浓度（图 2-5d 橘色实线）。结合 3.1.3.2 节内容与上述分析来看，尽管浮游动物的摄食活动在调控浮游植物生物量变化的同时，还直接激发了铁元素经生物再循环过程，但其对于支持夏季硅藻水华作用与生物消耗相比可忽略。

至 12 月下旬，硅藻取代棕囊藻成为水华优势种，促进了中型浮游动物（M）的生长（图 3-1c），这使得棕囊藻与硅藻体内的铁通过摄食关系进入再循环的传递途径也更为多样。对溶解铁源汇项进行年积分估算表明，经过生物再循环回到溶解铁池的年总量与藻类吸收总量的 27% 相当。其中，通过微型与中型浮游动物摄食两种藻类而进入再循环的铁分别占年输入总量的 62% 与 28%，而通过更高

营养级对 M 摄食而释放也提供了 6%，超过小颗粒铁溶解的贡献（3%）。其中，棕囊藻与硅藻生长吸收铁分别消耗 44% 与 29%，而二者分别向水体释放铁占总输入的 48% 与 36%。生物铁收支说明了摄食关系对铁元素在生态系统中的调整作用，也揭示了铁吸收与再循环间的平衡关系。值得注意的是，细菌的吸收对表层水体溶解铁的消耗作用不容忽视。而由于环境浓度显著偏低，溶解铁在浓度较高情况下存在的铁清除、胶体聚合沉降对表层水体铁元素收支的总贡献可忽略不计。在不考虑水体交换作用下，混合层体积模型 RISPEM 模拟结果从浮游植物生物量与溶解铁再循环补充两个角度阐明了，低营养级所呈现出的非均匀摄食压力结构及其春夏间的变化，对罗斯海棕囊藻被硅藻取代这一现象的重要性，为上、下行过程耦合作用对季节性群落演替的控制作用提供了更加深入的认识。

自从“铁假说”提出以来（Martin, 1990），南大洋夏季溶解铁的补充与循环过程引起了强烈关注。前人经研究确认了，细菌与浮游动物摄食浮游植物过程对铁的循环利用发挥着关键作用（Lee 和 Fisher, 1993; Hutchins 和 Bruland, 1994; Boyd 和 Ellwood, 2010）。在南大洋的铁施肥实验中，Laglera 等（2017）发现 48 小时后桡足类动物粪便中铁含量增加了 5 倍。粪便内铁含量占据 80 m 以浅水体中铁总量的 1/3，并在 150 m 以浅水体迅速进行再矿化，铁元素得以迅速地进入再循环。值得注意的是，在实验期间，水华群落结构稳定，以棕囊藻占优（Thiele 等, 2014），这为棕囊藻经摄食向水体释放铁提供了佐证。铁被浮游植物快速吸收与由生物介导铁再生循环构成完整的“铁周转”（Ferrous Wheel; Kirchman, 1996）。生物介导向水体供给的铁通量与铁轮回周期尺度均由低营养级群落结构决定，而与溶解铁环境浓度差异不存在线性关系（Boyd 等, 2015）。RISPEM 的模拟结果为上述过程提供了支持。

除释放铁外，浮游动物滤食过程及其所排粪便还能向水体中释放铁的有机配体，如与异养或光化学降解有关的腐殖物质和铁载体（Sato 等, 2007; Laglera 等, 2020）。海洋中，有机配体浓度远超过溶解铁，二者的有机络合产物一般占溶解铁的 95% 以上（Gledhill 和 Buck, 2012）。有机配体的普遍存在，降低了无机溶解铁因形成无机聚集态氢氧化物而沉降转移至颗粒态的可能性（Rue 和 Bruland, 1995）。因此，浮游植物必须从与配体结合的铁池中获得铁，以满足其生长需求（Shake 和 Lis, 2012; Hassler 等, 2019）。各类配体的存在，提高了溶解铁的可利用性（Fourquez 等, 2023）。此外，RISP 以西麦克默多湾附近海域的观测证实，企鹅、海豹等高营养级生物的粪便富含铁元素，是夏季开阔水域表层水体重要铁元素来源（Wing 等, 2021），然而由于与高营养级生物过程间解耦，大多数低营养级生态模型尚未体现上述过程。因此对于浮游动物释放过程有待得到深入研究，以期提升包括 PISCES-v2 等各生态模型参数化方案设置。

图 3-7 基于 D0. CTRL 控制实验，RISP EM 模拟 (a) 溶解铁源汇项年循环时间序列，(b) 水华启动至季节性群落演替阶段（即 I+II 阶段）与年循环的收支估算，源汇项含义见公式 2-22 及 2-33，(b) 中百分数代表各阶段某过程对源或汇的总贡献。

3.5 罗斯海浮游植物对关键生态参数的敏感度分析

作为一个独特的生态环境，对罗斯海生物地球化学过程和碳循环进行更精确的模拟与预测具有重要意义。因此生态模型建立过程中，关键参数取值的合理性对于再现真实的生态系统具有至关重要的作用。在 0. Original Run 算例基础上，通过将溶解铁初始条件取值以及直接调节浮游植物生长、沉降和被摄食的参数取值增减±20%来进行模型参数优化并评估 RISP EM 的敏感性（表 2-5）。以 SG503 观测 Chl-*a* 为优化标准，与 0. Original Run 算例相比，参数取值调整后模拟 Chl-*a*

与观测 Chl-*a* 间的 RMSE 变化越大表示该参数越敏感（表 2-6）。无论参数取值增大还是减小，RISPEM 对微型浮游生物最大摄食率的变化最为敏感。调整棕囊藻铁半饱和常数及其最大铁碳比会使模拟结果得到改善。接下来较为敏感的参数依次为微型浮游动物摄食半饱和半常数、棕囊藻沉降速率以及通过混合层底部进入上层水体的沉积铁通量。

那么，优化之后 RISPEM 参数的取值是在“正常”的范围内，还是更“极端”呢？本文将进一步讨论 RISPEM 与诸多应用于罗斯海的生物地球化学模型之间的差异（表 3-3）。首先，将 RISPEM 与针对罗斯海做出调整的 MEDUSA 进行比较（参见 Kaufman 等，2017 第 3.1.1 节），因为二者均使用 SG503 观测数据进行模型优化评估。值得注意的是，Kaufman 等（2017）与本章的模拟水深平均范围不同，分别为 50 米和 35 米以浅，使得二者间结果不完全具备可比性。但总体上，RISPEM 模拟的 Chl-*a* 和 POC 的 RMSE 值（1.3, 101）比 MEDUSA 的（0.7, 45）大。两模型间的差异主要体现在浮游植物对铁需求和浮游动物摄食相关参数的敏感性不同。RISPEM 所建立的生态系统中，棕囊藻铁半饱和常数比溶解铁的初始条件更敏感，而 MEDUSA 则相反。根据 Kaufman 等（2017）的评估，没有对摄食半饱和度或摄食率进行敏感性测试。本章认为这可能表明 MEDUSA 对浮游动物的捕食参数可能不如 RISPEM 敏感。

ROMS-BEC（Nissen 和 Vogt，2021）——南大洋的三维模型——对温度和 P-I 斜率最为敏感。RISPEM 和 ROMS-BEC 之间有几个参数存在差异。首先，在 ROMS-BEC 中棕囊藻的细胞分裂速率在温度高于 3.5°C 时会受到抑制，而 RISPEM 的温度函数没有体现这一过程，但 RISP 表层水体温度一般不会高于 4°C，因此这一差别可忽略。此外，ROMS-BEC 设定铁半饱和常数受光照影响，这也使得其模拟结果能更好地从多方面反映棕囊藻生长受到光照季节变化的影响，从而能模拟棕囊藻对脆弱环境的快速响应。

有趣的是，根据 144 个算例结果，Arrigo 等（2003）认为溶解铁对于浮游植物组成方面的影响很小。基于硅藻具有较大的生长速度和较高铁半饱和常数的假设，Arrigo 等（2003）较好地再现了 RISP 和 TNBP 中浮游植物的群落组成。然而，根据罗斯海通量实验（the Ross Sea Flux Experiment, ROAVERRS）在西罗斯海的观测表明，12 月 13 日前后为 Chl 达峰时期，棕囊藻至少占观测群落的 80% 以上（Arrigo 等，2003），这更倾向于支持本章的模拟结果。此外，实验结果表明（Schoemann 等，2005），70°S 以南棕囊藻的生长速度比硅藻快。而且在低光照条件下，即生长季节早期，棕囊藻铁半饱和常数高于硅藻（Garcia 等，2009）。这恰恰说明了模型参数化组合的多样性可能给模拟现实情形带来干扰。

为讨论罗斯海的潜在铁源，Salmon 等（2020）在研究中构建了一维模型。

研究发现溶解铁在浮游植物季节性演替中起到了关键作用,冬季通过垂向混合储存在表层和来自海冰融化的溶解铁促进了春季棕囊藻水华的发展,而陆架外的中层与深层水通过平流输运向西罗斯海提供了更多溶解铁,使随后的硅藻水华得以产生,这与本章强调溶解铁重要性的结果是一致的。本章探讨了参数的敏感性,以期能够更深入地理解生态模型。在建立罗斯海陆架生物地球化学循环的一致图景方面,这些似乎很好地结合在一起。此外,在 Salmon 等(2020)的生态模型所建立的系统中,微型浮游动物以棕囊藻单细胞为食,同时中型浮游动物摄食硅藻和两种形态下的棕囊藻。通过分离单细胞和囊体形态下的棕囊藻,棕囊藻和硅藻共同承担不均匀的摄食压力。藻类间承受的不均匀摄食压力,乃至不同形态的棕囊藻间所受摄食压力区别,正在逐渐引起更多的关注。

一般来说,囊体形态的棕囊藻不易于被微型浮游动物摄食利用(Caron 等, 2000; Tang 等, 2008)。然而,根据在阿蒙森冰间湖观测发现,此处微型浮游动物摄食率可高达 $90\% \text{ d}^{-1}$ (Yang 等, 2016),可能多为棕囊藻囊体破裂释放出的单细胞,后者更容易被捕食。尽管微型浮游动物对浮游植物的摄食效率很低,但目前已知上层水体中纤毛虫和甲藻类(Swalethorp 等, 2019)及底栖生物(Shields 和 Smith, 2008)会以棕囊藻为食。值得注意的是,基于此对 CTRL 做出改进得到 D14 与 D15(图 3-5)。这可能是由于浮游植物群落组成的细微变化即可导作为评价标准的总叶绿素 a 的变化。尚需要更多的观测数据来优化模型。

本章强调了铁限制环境中上行与下行过程间平衡对浮游植物动力学的重要性。在被认为是极地变暖的代表性区域的冰间湖背景下(Bracegirdle 和 Stephenson, 2012; Smith 和 Barber, 2007; Smith 等, 2014), RISP 内的浮游生物网被认为是气候相关元素的生物地球化学循环中的主要环节(Nejstgaard 等, 2007; Smith 等, 2006)。作为主要的浮游植物功能群,在南大洋沿岸冰间湖中经常观察到棕囊藻和硅藻(例如, Alderkamp 等, 2012; Mangoni 等, 2019; Moreau 等, 2020)。本章所揭示的 RISP 中浮游植物演替的机制使人们对南大洋的生态系统、它与其他系统的联系以及它对全球变化的反应有了更深的了解。

3-3 罗斯海主要生态模型关键参数

模型 (出处)	主要生态 变量	浮游植物 (P, D)			功能性 反应 类型	浮游动物 (Z, M)			
		内禀 生长率 $\mu_{B, \max}^0$ (d ⁻¹)	铁半饱和 常数 $K_{Fe}^{B, \min}$ (nmol Fe L ⁻¹)	最大 铁碳比 $\theta_{\max}^{Fe, B}$ ($\mu\text{mol Fe}$ (mol C) ⁻¹)		最大 摄食 速率 $g_{\max}^{0, X}$ (d ⁻¹)	摄食 半饱和 常数 K_G^X (μmol C L ⁻¹)	Z 对 P/D 的 摄食偏好 P_B^Z (/)	M 对 P/D 的 摄食偏好 P_B^M (/)
CIAO (Arrigo 等, 2003)	P, D; zoo	/, / 0.8	0.01 ^a , 0.10 ^a 0.1	6.7, 3.3 2.0	II 型	0.4 /	k /	/ /	/ /
MEDUSA (Kaufman 等, 2017)	(P _S , P _C), D; (Z, M)	(0.500, 0.500), 0.375 1.3, 1.3	(0.050 ^b , 0.100 ^b), 0.005 ^b 10, 20	/, / /, /	II 型	0.300, 0.225 1.3	0.2, 0.1 2.0	0.75 ^d , 0.25 ^d 3.0	0.35 ^d , 0.15 ^d 0.4
ROMS-BEC (Nissen 和 Vogt, 2021)	P, D; zoo	v, 4.6 > 1.0	0.20 ^a , 0.15 ^a 1.3	20, 20 1.0	II 型	3.6 /	1.0 /	1.0, 1.1 0.95	/ /
RISPEM (本研究)	P, D; Z, M	2.0, 1.2 1.7	1.0, 0.4 2.5	40, 20 2.0	II 型	1.800, 0.375 4.8	10, 20 0.5	≤ 0.9, 0.9 ≤ 1.0	0.5, 3.0 0.17
		铁碳比半饱和常数 ($\mu\text{mol Fe}(\text{mol C})^{-1}$)			Ivlev 常数 Z (/) M (/)				
Salmon 等 (2020)	(P _S , P _C), D; (Z, M)	(/, /), / /, /	(3, 3), 5 0.6, 0.6		Ivlev	0.1, 0.1 1.0	(0.03, 0.00) / /	(0.03, 0.03), 0.03 1.0	

注: P, D, Z 和 M 依次代表棕囊藻, 硅藻, 微型与中型浮游动物。P_S, P_C 分别代表棕囊藻的单细胞和囊体形态。黑色字体数值代表参数取值, 蓝色字体数值代表参数间倍数关系。上标 a 和 b 的单位是 $\mu\text{mol m}^{-3}$ 和 mmol N m^{-3} ; v 表示变量; d 表示取值与 Yool 等 (2011) 一致。

3.6 本章小结

罗斯冰间湖浮游植物群落由南极棕囊藻占优被硅藻取代的季节演替现象对当地食物网的营养结构具有重要影响。前人研究表明, 这种季节性演替受到两种藻类在光照、铁需求、聚集下沉等方面差异的影响。本研究基于罗斯冰间湖混合层生态系统模型 RISPEM, 进一步研究了浮游植物群落演替的主导过程。导致演替发生的机制与触发春季棕囊藻水华的机制不同。冬季, 对流混合使沉积物铁通量为混合层以浅提供充足的溶解铁储备。在春季溶解铁充足的环境中, 光启动了

春季的水华。在 11 月中旬，棕囊藻生物量达到最大值后，由于严重的铁限制，其生物量逐渐下降。季节性群落演替可以通过微型浮游动物对棕囊藻的少量捕食而得到加强，这一捕食过程同样有利于释放棕囊藻体内的铁，使之进入铁的再循环，为夏季硅藻旺发提供支持。另外，间歇性的外缘铁补充有利于促进硅藻的生长，从而导致演替发生。基于敏感性实验，本研究认为南极棕囊藻在水华末期所受的铁限制对于演替的形成必不可少。同时，微型浮游动物对棕囊藻的摄食也不可或缺，且存在其偏好以棕囊藻为食的可能；而中型浮游动物则偏好硅藻与微型浮游动物，几乎不摄入棕囊藻，因而该低营养级生态系统内的摄食压力是非均匀的。综上，上、下行生态过程的耦合作用对调控浮游植物群落组成的季节性演替和铁生地化循环起到关键作用。

第 4 章 陆架浮游生态系统空间梯度特征分析

浮游植物存在显著的空间分布差异，即水华的空间梯度，这是高营养级生物栖息地斑块形成的基础。罗斯海陆架区域生长季内浮游植物水华物候指标、群落结构组成有何差异，本章将基于 ROSE 海洋-海冰-生态三维耦合模型结果分析回答上述科学问题。

4.1 浮游植物时空演化特征

4.1.1 浮游植物物候指标与年峰值的空间差异

ROSE 模拟 2010—2020 年平均罗斯海陆架区域藻类总生物量垂向分布逐日变化时间序列表明，自 11 月中旬起水华爆发以来，浮游植物主要分布于 100 m 以浅水体（图 4-1c）。这一垂向分布特征与 Smith 和 Zhong（2024）基于现场观测得到的认识相吻合。ROSE 模拟结果表明浮游植物生物量高值基本维持在 25 m 以浅，陆架出现了硅藻取代棕囊藻成为水华优势种这一季节演替现象。比较演替前后两阶段发现，同深度处棕囊藻生物量高于硅藻，但藻类群落结构组成垂向差异较小。11 月末起，混合层（Mixed Layer Depth, MLD）与真光层（Euphotic Depth, ED）深度迅速变浅，至 12 月中旬层结稳定，稳态持续到 2 月中旬，该阶段内浮游植物生物量垂向结构随时间变化较小，与 MLD 和 ED 相一致。

本章采用 100 m 以浅两种藻类的总叶绿素 a (Chl- a) 深度积分结果量化浮游植物空间分布的情况。陆架区域平均年积分值的逐日变化规律表明，罗斯海陆架水华呈现出显著的季节变化特征（图 4-1a 黑色实线）。11 月 7 日，陆架区域水华开始爆发。至 12 月中旬，陆架日平均 Chl- a 达到年峰值，约为 $98 \text{ mg m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 。随后，总 Chl- a 浓度开始缓慢降低，至 4 月中旬水华结束。陆架区域平均 100 m 以浅水体总 Chl- a 年积分为 $9.7 \text{ g m}^{-2} \text{ yr}^{-1}$ 。另一方面，12 月中旬后水华优势种由棕囊藻转变为硅藻（图 4-1b 黑色实线）。经比较发现，ROSE 模拟陆架区域平均浮游植物年循环特征与 RISPEM 模拟罗斯冰间湖处混合层以浅的特征相似（图 3-1a 和 b）。

采用罗斯海陆架平均特征为基准，对陆架各格点进行比较发现，藻类总 Chl- a 浓度年积分值存在显著差异，标准差为 $1.7 \text{ g m}^{-2} \text{ yr}^{-1}$ 。总 Chl- a 年积分数值大小

由水华启动、达峰、结束时间与浮游植物年峰值共同决定，以上各项指标的空间差异最终导致了罗斯海陆架浮游植物空间异质性。比较陆架各指标的标准偏差表明，水华物候指标的空间异质性大小依次为：水华启动 > 达峰 > 开端 > 群落演替 > 结束日期（表 4-1）。选取标准偏差与陆架均值之商代表数据变异程度，计算结果表明藻类总 Chl-*a* 年峰值变异程度为 25%，超过总 Chl-*a* 年积分的 18%，说明年峰值的离散程度较为显著。

选取间隔分别为 $5 \text{ mg m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ 与 2%，统计总 Chl-*a* 浓度与藻类群落结构处于各数值区间内的陆架区域面积占陆架总面积之比的逐日变化情况（图 4-1 底色图）。统计结果表明，水华启动至达峰日期之间，总 Chl-*a* 的空间梯度最为显著。12 月初，陆架总 Chl-*a* 浓度日均最低值接近于 0，最高可达 $200 \text{ mg m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ ，这表明水华最先爆发的区域，达峰时间很短。水华达峰后，陆架总 Chl-*a* 的日平均值稳步降低，且 25% 以上区域的浓度与陆架平均值相吻合，空间差异显著减小。另一方面，浮游植物群落演替日期的空间差异相对较小（图 4-1b）。值得注意的是，棕囊藻生物量占比增高早于水华启动时间，表明早春季节棕囊藻生物量的快速积累早于 Chl-*a* 浓度增加。而达峰日期略晚于棕囊藻占藻类总量约 90% 的日期，略早于硅藻开始占优日期（即演替日期），这说明对于陆架大部分区域而言，早春季节总 Chl-*a* 浓度快速达峰主要是棕囊藻的贡献。上述分析表明，水华启动、达峰日期与年峰值的形成是导致浮游植物空间分布差异的主要因素。

总 Chl-*a* 年积分与年峰值均呈现出南高北低、陆架中部显著高于西部的空间梯度特征，高值主要集中于罗斯冰间湖（RISP）与特拉诺瓦冰间湖（TNBP）两处，区域最小值集中于飞行员冰舌附近区域 A2C（图 4-2a 和 b），与 Bolinesi 等(2020)基于观测得到生长季节叶绿素 *a* 浓度 100 m 以浅积分空间分布相一致。以陆架区域平均值与标准差为衡量，年积分与年峰值的空间分布也呈现出细微的差别。年积分超过 1 个标准差（即 $1.7 \text{ g m}^{-2} \text{ yr}^{-1}$ ）的区域控制在 76°S 以南，而年峰值超过 1 个标准差的区域向北扩展至彭内尔浅滩南部（Southern of Pennell Bank, SPB）。相对地，TNBP 与伊斯林浅滩（IB）年峰值高值范围小于其年积分高值范围。水华物候各指标的空间分布特征也呈现出南早北晚梯度特征。罗斯海冰架和陆地沿岸水华启动日期均早于 11 月，是发生水华最早的区域。其他区域水华启动时间集中于 11 月下旬。另一方面，陆架大范围区域的水华达峰日期略早于群落演替日期，但包括维多利亚地沿岸（VL）含 A2C 在内的区域达峰日期则比演替发生于 1 月推迟了 1 周以上，与实际观测发现的规律相吻合（Smith 和 Kaufman, 2018）。达峰时间晚于演替日期，表明 VL 的总 Chl-*a* 年峰值主要由硅藻决定，与陆架大部分区域不同。硅藻水华期内达峰的区域恰好是总 Chl-*a* 年

峰值与年积分低值区,说明群落结构的空间差异对水华年积分的空间梯度具有重要影响。最后,陆架南部与东北部区域水华结束日期早于 4 月中旬。

ROSE 模拟 100 m 以浅水体总 Chl-*a* 与藻类群落结构年循环结果表明,罗斯海陆架浮游植物现存量的空间梯度显著,主要由水华启动、达峰日期与年峰值空间梯度决定。春季,RISP 的棕囊藻水华启动较早,叶绿素 *a* 年峰值显著偏高。夏季,硅藻叶绿素 *a* 年峰值空间差异较小。综上,陆架叶绿素 *a* 年积分的空间差异主要由春季棕囊藻水华启动日期早晚决定。

图 4-1 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均罗斯海陆架区域浮游植物现存量逐日变化时间序列,对于 100 m 以浅积分的 (a) 藻类总 Chl-*a* 与 (b) 棕囊藻 (P)、硅藻 (D) 生物量占藻类总生物量之比 (y 轴), 分别以 5 mg m⁻² 与 2% 为间隔, 统计处于该数值区间的陆架区域面积占比 (色标卡), (a) 与 (b) 中黑色实线为陆架区域逐日平均结果, 黑色箭头与白色圆环自左至右分别代表罗斯海陆架区域水华开端 (Commencement)、启动 (Onset)、群落结构演替 (Succession) 和水华结束 (End) 日期的范围与陆架平均值, 紫色箭头则代表峰值大小 (Peak) 范围, (a) 中黑色格栅区域代表总叶绿素 *a* 年积分, (c) 陆架区域平均藻类总生物量 (白色实线) 与群落结构垂向分布 (底色) 逐日变化图, 灰色实线与点划线分别代表混合层 (Mixed Layer Depth, MLD) 与真光层 (Euphotic Depth, ED) 深度, 黑色虚线代表水华启动与结束时间。

图 4-2 ROSE 模拟 2010—2020 年平均总 Chl-*a* 时空演化特征：以陆架平均值为准，100 m 以浅 (a) Chl-*a* 年积分距平、(b) Chl-*a* 年峰值距平、水华物候指标 (c) 开端、(d) 启动、(e) 达峰、(f) 演替与 (g) 结束日期，(a) 与 (b) 中 ± 前后红色数字分别代表陆架平均值和标准差，各图中浅灰、深灰和黑色细实线均分别代表 4000 m、1000 m 和 400 m 等深线，黑色粗实线与点划线分别代表各变量陆架平均值与标准差，以上统计信息被标注在水华指标的色标卡上。

表 4-1 基于 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均罗斯海 100 m 以浅总 Chl-*a* 积分统计，
陆架区域水华物候指标。

	水华物候指标					100 m 以浅 Chl- <i>a</i> 积分	
	棕囊藻 水华开端	水华启动	水华达峰	群落演替	水华结束	年峰值 ($\text{mg m}^{-2} \text{d}^{-1}$)	年积分 ($\text{g m}^{-2} \text{yr}^{-1}$)
平均值 \pm	9 月 11 日	11 月 7 日	12 月 16 日	12 月 23 日	4 月 17 日	$122 \pm 31^*$	9.7 ± 1.7
标准偏差	± 12 天	± 18 天	± 15 天	± 9 天	± 7 天		
最小值，	8 月 1 日，	8 月 1 日，	10 月 23 日，	10 月 7 日，	3 月 31 日，	12, 252	0.8, 22.7
最大值	9 月 27 日	12 月 9 日	2 月 12 日	1 月 16 日	5 月 17 日		

注：表内为各网格点年峰值统计结果，陆架区域平均日峰值为 $98 \text{ mg m}^{-2} \text{d}^{-1}$ ，见图 4-1a

4.1.2 水华不同模态

基于 4.1.1 可知，浮游植物群落结构随时间变化的不同组合类型，决定着罗斯海陆架水华物候指标，尤其是达峰日期、演替日期，以及总 Chl-*a* 年积分的空间梯度特征。故本节对棕囊藻与硅藻的年峰值、主导水华时长等关键因子的相对关系展开量化比较，从而明确并归纳陆架水华的特征类型。

藻类年峰值决定 Chl-*a* 年积分的上限。通过比较罗斯海陆架区域 100 m 以浅积分的棕囊藻与硅藻 Chl-*a* 年峰值表明，二者的标准差分别为 26 与 $13 \text{ mg m}^{-2} \text{d}^{-1}$ ，棕囊藻年峰值的空间差异显著大于硅藻。前者呈现出显著的西低中高特征，与藻类总 Chl-*a* 年积分较为一致（图 4-3a）。而硅藻年峰值较高的区域集中于罗斯冰架冰间湖（RISP）、特拉诺瓦冰间湖（TNBP）与伊斯林浅滩北部（Northern of Iselin Bank, NIB）等处，其他区域相对较低（图 4-3b）。NIB 与陆架西部，包括飞行员冰舌附近区域（A2C）与德里加尔斯基海槽（DT）在内，是陆架少数硅藻年峰值高于棕囊藻的区域（图 4-3c）。陆架西部维多利亚地沿岸（VL）是棕囊藻与藻类总 Chl-*a* 年峰值最低的区域，这说明 VL 区域与陆架中南部的环境有所差异，进而导致浮游植物群落结构形态的不同。

另一方面，藻类主导水华的时长则决定其年积分时间区间长度。棕囊藻主导水华时长占水华总时长之比的空间分布特征与藻类 Chl-*a* 年峰值有所不同（图 4-3d）。总体而言，陆架区域棕囊藻主导水华时期仅占 28%，除陆架东北部以外，棕囊藻主导期均不超过 40%。其中 VL 与陆架南部棕囊藻较长可达 35% 以上，而陆架中北部棕囊藻主导期短于陆架平均值。值得注意的是，VL 棕囊藻年峰值相对较低而其主导时期相对较长，陆架中部则相反。高（低）年峰值与短（长）主导时长相互抵消。最终，因陆架区域硅藻主导水华期普遍较长，棕囊藻 Chl-*a* 年

积分仅占藻类年总量的 39%，且空间差异极小。因此，尽管早春季节棕囊藻水华日峰值远超硅藻，罗斯海浮游植物年总量却仍由硅藻主导。

图 4-3 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均 100 m 以浅积分 Chl-a: (a) 棕囊藻与 (b) 硅藻年峰值距平, (c) 藻类年峰值之比的空间分布, (d) 棕囊藻主导水华时长占总水华期之比, (e) 棕囊藻占年积分之比, (a-e) 中土前后红色数字代表陆架平均值和标准差, 黑色或桃色粗虚线分别代表各区域, 缩写含义见表 4-2, (f) 为分别以罗斯冰间湖 (RISP) 和飞行员冰舌附近区域 (A2C 为例), 尖峰 (Spike Type) 与平台类型 (Platform Type) 水华的棕囊藻、硅藻与藻类总 Chl-a 逐日变化时间序列, 图中均以 P 和 D 分别代表棕囊藻与硅藻。

综上, 由于陆架 100 m 以浅硅藻年峰值与藻类主导水华期的空间差异均较小, 故藻类总 Chl-a 年积分差异主要由春季棕囊藻水华的强度与持续时长决定。据此, 按照棕囊藻与硅藻 Chl-a 年峰值之比将罗斯海陆架水华可划分为两类: 尖峰类型

与平台类型（图 4-3f 与表 4-2）。前者为棕囊藻峰值显著高于硅藻，代表区域为 RISP 与 SPB。后者则反之，其典型区域为 DT、A2C、NIB。此外，水华类型相同的区域间存在差异，不同的区域同样可能达成年积分高值结果。如，尽管 A2C 与 NIB 的硅藻峰值显著偏高，但前者棕囊藻主导水华日期偏长，后者水华启动日期偏晚，可见二者形成机制可能存在差异。另一方面，同样作为高生产力代表区域，RISP 与 TNBP 分属于不同水华类型，但同样具有棕囊藻水华启动日期早、主导水华时期较长，藻类年积分值显著偏高等特征。这又说明罗斯海陆架可能存在不同机制均可导致年 Chl-*a* 高值。

此外，莫森浅滩（Mawson Bank, MB）与 PB 同属于靠近陆坡的浅滩，西邻 DT，然而其水华各项特征与二者均不同，各项指标与陆架平均值相近，因此作为二者的对照组。东部陆架（Eastern Shelf, ESLF）与陆坡（Eastern Slope, ESLP）作为与陆架大部分区域相比更容易受到阿蒙森海影响的区域，被作为对照组。本章机制分析内容将基于陆架空间分布与典型区域对比来展开讨论。

4.2 浮游生态系统空间梯度与能量传递的季节变化

本节进一步分析陆架 100 m 以浅水体的生产力与浮游动物分布的空间梯度，以及低营养级能量流动的季节变化特征。基于藻类生物量的季节性群落演替规律，水华被划分为棕囊藻与硅藻主导两阶段（P/D-Periods）。藻类初级生产随时间的变化呈现出同样的演替特征（图 4-4a）。值得注意的是，演替发生之前，陆架区域棕囊藻逐日初级生产的标准差一直大于硅藻，表明前者的空间差异更为显著；而硅藻主导阶段，两种藻类初级生产的标准差均大幅减小。

下文以去除呼吸消耗的藻类初级生产之和（Total Primary Production, TPP）与藻类的相对贡献为指标，对两阶段陆架生产力的空间差异进行定量分析。棕囊藻主导水华期间，逐日平均 TPP 为硅藻主导阶段的 2 倍左右（图 4-4c 和 d）。尽管，TPP 存在显著的空间差异：陆架西部除 TNBP 外均为低 TPP 区域，PB 的 TPP 最高；但在短短的 46 天里，棕囊藻对 TPP 贡献的陆架平均值高达 77%，西南部贡献最低仍超过 70%（图 4-4e），这说明棕囊藻是启动罗斯海陆架上层水体生物网的关键藻种，是早春季节生态系统的能量基础。本阶段，微型浮游动物（Z）是次级生产者中的优势种，前者的季节平均生物量是中型浮游动物（M）的 5 倍左右，后者在本阶段的生物量几乎可忽略（图 4-4b）。

本节将藻类、浮游动物、颗粒有机碳的含碳量总和命名为总颗粒有机碳（Total Particulate Organic Carbon, TPOC）。另一方面，从 Lindeman 效率（Lindeman Efficiency; Lindeman, 1942）这一概念出发，本节以藻类被摄食量与死亡量总

和, 即藻类总损失量代表初级生产向浮游动物与颗粒碳提供能量的总和, 而各过程占比的大小则代表它所得能量的多寡, 以此刻画生态系统能量传递过程。通过分析浮游动物摄食量逐日变化与季节收支的量化结果发现, 棕囊藻占优阶段, Z 获得的能量占藻类总损失的 59.2%, 是 M 获得总能量的 6.8 倍。棕囊藻是 Z 最主要的食物来源 ($75.2\% = 44.1\% / 59.2\%$), 小型颗粒有机碳 (SPOC) 的贡献次之 (图 4-5c)。考虑到棕囊藻死亡沉降同样是本阶段 SPOC 形成的主要贡献项, 由此可知, 陆架区域 Z 生物量与摄食量 (图 4-4g 与图 4-5e 和 f) 西侧低中部高分布特征由藻类总生产空间格局 (图 4-4c) 直接决定。

另一方面, Z 通过被 M 摄食向上级传递能量占藻类总损失的 0.8%, 仅为 M 直接摄取藻类与颗粒有机碳获得总量 (7.9%) 的十分之一。此外, 棕囊藻因死亡沉降转化为 SPOC 的贡献同样显著。上述分析表明, 春季棕囊藻的快速旺发迅速地启动上层水体中的短食物链 (棕囊藻—微型浮游动物) 与小型颗粒有机碳的积累, 陆架低营养级生态系统的能量集中地沿此通路向上传递。棕囊藻 (37%)、小型颗粒有机碳 (37%)、微型浮游动物 (9%) 含碳量之和占总颗粒有机碳的 83%, 恰好反映了这一特点。

在夏季硅藻占优阶段, Z 与 M 生物量较春季分别增大了 2 倍与 9 倍。值得注意的是, 尽管 Z 生物量的夏季平均值高于 M, 但 2 月至 4 月中旬, M 取代 Z 成为次级生产者的优势种 (图 4-4b)。夏季, 低营养级生态系统内能量传递模式发生了重大转变。首先, 初级生产的主要贡献者变为硅藻, 它向系统提供 78% 的能量 (图 4-5d)。系统中 20.2% 的能量因硅藻被摄食直接传递至 M, 硅藻成为 M 的最主要食物来源。捕食棕囊藻与 Z 同样使 M 补充大量能量 (13.6% 与 7.4%)。比较两项占主的摄食量空间分布发现 (图 4-5i-j), M 摄食硅藻的空间变异程度 ($26.8\% = 1.5 / 5.6$) 大于它摄食棕囊藻 ($20.5\% = 0.8 / 3.9$), 前者与 M 生物量、夏季 TPP 空间分布特征较为相似。硅藻提供的初级生产是 M 空间分布的主要决定因素。夏季, M 从低营养级生态系统汲取能量的份额 ($41\% + 7.4\%$) 远超 Z (32.9%)。通过比较春夏季节罗斯海低营养级能量流动模式的差异可知, 棕囊藻先水华利于启动较短的能量通路, 使陆架的微型浮游动物在春季直接摄取能量; 夏季铁匮乏与微型浮游动物对棕囊藻的摄食促使硅藻夺取优势地位, 有利于能量向更高营养级流动。夏季 Z 与 M 的高值区核心均集中于冰架前缘 (图 4-5h 与 j), 此处是南极银鱼与冰磷虾分布的核心区域 (Pinkerton 等, 2013; Davis 等, 2017), 是企鹅与海豹的主要栖息地与虎鲸觅食的主要场所 (附表 A-2), 生态系统能量向高营养剂的传递更为集中, 使罗斯海冰架冰间湖成为陆架的主要生物热点区。

表 4-2 罗斯海关键区域水华情况

编号-缩写	区域名	总 Chl- <i>a</i> 年积分 (g m ⁻² yr ⁻¹)	棕囊藻在总 Chl- <i>a</i> 年积分中的占比	棕囊藻与硅藻 年峰值之比*	水华物候指标	
					启动日期	棕囊藻时长 占水华期之比
		平均值 ± 标准差:				
0-RS	罗斯海陆架	9.7 ± 1.7	39% ± 3%	1.3 ± 0.3	11 月 7 日 ± 18 天	28% ± 5%
		距平:				
1-RISP	罗斯冰间湖	2.8	1%	0.4	-26	6%
2-TNBP	特拉诺瓦冰间湖	3.5	-2%	-0.2	-28	4%
3-DT	德里加尔基海槽	-0.8	-1%	-0.4	3	3%
4-A2C	飞行员冰舌附近区域	-2.2	3%	-0.6	-15	14%
5-SPB	彭内尔浅滩南部	0.4	2%	0.4	4	-4%
6-MB	莫森浅滩	-0.5	2%	0.1	11	-2%
7-NIB	伊斯林浅滩北部	0.7	-4%	-0.5	25	1%
8-ELSF	东部陆架	1.7	-1%	-0.2	-18	2%
9-ELSP	东部陆坡	-0.5	10%	0.0	10	2%

注：黑色与蓝色粗体字分别代表距平值超过 1 个正或负标准差。藻类年峰值之比一列中，红色粗体字代表藻类间年峰值之比距平小于 1 个负标准差，即硅藻年峰值大于棕囊藻，该区域水华类型为平台类型，黑色粗体字区域则为尖峰类型的代表（图 4-2c）。

图 4-4 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均 100 m 以浅积分：(a) 藻类初级生产之和 (Total Primary Production, TPP) 与 (b) 浮游动物生物量逐日变化时间序列, 以及棕囊藻与硅藻主导阶段 (c-d) 藻类初级生产之和、(e-f) 棕囊藻对藻类初级生产之和的贡献、(g-h) 微型浮游动物和 (i-h) 中型浮游动物季节平均空间分布图, (a-b) 中 P、D、Z、M 分别代表棕囊藻、硅藻、微型与中型浮游动物, 实线与底色分别代表陆架区域平均值与标准差, 灰色竖线自左至右依次代表水华开端 (C)、启动 (O)、演替 (S) 与结束 (E) 日期, (c-j) 中黑色粗实线、黑色与白色虚线分别代表陆架平均值与标准差。

图 4-5 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均 100 m 以浅积分：(a) 微型与 (b) 中型浮游动物摄食量逐日变化时间序列，(c) 棕囊藻与 (e) 硅藻主导阶段能量传递途径，以及两阶段 (e) 与 (g) 微型浮游动物摄食棕囊藻、(f) 与 (h) 微型浮游动物摄食小颗粒有机碳、中型浮游动物摄食 (i) 棕囊藻与 (j) 硅藻空间分布，(c-d) 中括号内百分数代表当季藻类初级生产占比，将藻类、颗粒有机碳、浮游动物生物量之和定义为总颗粒有机碳 (Total Particulate

Organic Carbon, TPOC), 深绿、浅绿、浅灰、深灰、蓝色与紫色黑框色块分别代表棕囊藻 (P)、硅藻 (D)、小颗粒有机碳 (SPOC)、大颗粒有机碳 (BPOC)、微型 (Z) 与中型 (M) 浮游动物生物量与 TPOC 之比, 各阶段内实线箭头即同色数字分别代表浮游动物直接摄食所得能量, 虚线箭头及同色数字分别代表浮游动物摄食颗粒有机碳后, 余下留在颗粒有机碳组分内的能量, (e-j) 中黑色粗实线、黑色与白色虚线分别代表陆架平均值与标准差。

4.3 本章小结

基于海洋-海冰-生态三维耦合模型 ROSE 对 2010—2020 年多年平均模拟结果分析, 本章探究了罗斯海陆架 100 m 水体积分范围内, 浮游生态系统的时空演化特征。除西部沿岸少部分区域与伊斯林浅滩 (NIB) 外, 陆架春季棕囊藻水华年峰值与空间差异可达夏季硅藻的 1.5 倍, 前者启动时间的空间差异是群落演替、水华结束日期的 2 倍。因此, 春季棕囊藻水华启动早晚与年峰值大小, 决定了陆架叶绿素 *a* 年积分南高北低的分布格局。

本文进一步分析低营养级间能量传递的季节变化发现, 罗斯海陆架浮游植物群落演替不仅是藻类对环境因子响应的结果, 还是生态系统为维持高能量传递效率所采取的极具灵活性的调整策略。春季, 棕囊藻 (P) 率先爆发水华, 将能量 44% 传递至微型浮游动物 (Z)、29% 贮存于小型颗粒有机碳 (SPOC) 内; 夏季, 硅藻 (D) 取代棕囊藻成为系统中能量的主要来源, 通过低营养级生态系统间非均匀的多种摄食关系, 能量主要向中型浮游动物 (M) 集中。此外, 春季 P 与 Z 的快速积累, 为夏末 M 的增殖打下基础。上述各过程有助于能量通过 Z 与 M 向更高营养级生物传递。

另一方面, 陆架水华类型的空间差异决定了浮游动物的斑块化分布。春季, 陆架西部不适宜 P 生长的区域, 同样不适宜 Z 的存活; 夏季, 冰架前缘硅藻旺发有利于 M 积累。而 NIB 夏季仅凭硅藻旺盛的生长并未能引起 M 的积累, 推测 P 与 Z 生物量偏低导致 M 总食物来源匮乏是主要原因。冰期持续至 2 月的东部邻近陆坡区域, D 与 Z 储量充足, 有利于支持中高营养级的生长。

罗斯海生态系统呈蜂腰型食物网结构: 中高营养级充足—浮游动物存量较低—大规模水华 (Ainley 等, 2015), 浮游生态系统作为营养金字塔能量的基础具有十分关键的研究意义与保护价值, 今后应针对全陆架、多季节展开连续的大规模观测。

第 5 章 陆架浮游植物对环境因子的响应机理

在海冰、海洋、溶解铁的空间分布差异背景下，罗斯海陆架区域生长季内浮游植物水华物候指标、群落结构的响应存在何种差异，这是未来高营养级生态系统变化和保护的基础。本章将基于 ROSE 海洋-海冰-生态三维耦合模型结果回答上述科学问题。

5.1 浮游植物空间差异机制分析

5.1.1 局地生长与平流输运的相对贡献

本节针对局地生长与平流输运对水华关键区域藻类年收支的贡献进行量化，以厘清陆架环流场对水华空间分布差异的重要性。针对 100 m 以浅水体因各项生物过程或平流作用导致生物量变化进行年积分（处理方法详见 2.4.2 节）。整体而言，罗斯海陆架为初级生产所主导，尽管各项损失之和大大抵消生长的作用，但棕囊藻与硅藻的局地生物过程年净增量仍可达 259 与 174 $\text{mmol C m}^{-2} \text{ yr}^{-1}$ （图 4-4b 与 c 第一列白点）。相比之下，尽管对于两种藻类而言均造成生物量损失，环流场对两种藻类生物量变化的重要性存在差异。平流输运作用对棕囊藻变化的贡献相对较小，仅为局地生物过程年增量的 40%。但对于硅藻而言，平流项损失是局地生长净积累的 1.2 倍。然而，以初级生产年积累为标准，平流输运仅导致藻类自陆坡处向开阔大洋的少量输出，对陆架浮游植物生物量年变化的贡献几乎可忽略。

接下来对各关键区域情况分别进行分析。首先，本章选取 RISP 作为罗斯冰间湖的核心区域，是 ROSE 模拟罗斯海陆架浮游植物年积分与年峰值最高的区域。局地生长与平流输运作用对该区域水华的相对贡献值得更深入的探讨。年收支结果表明，RISP 平流输运效应在各区域中最为显著。环流场分布表明（图 5-1a），水体沿着 PB 东侧海槽向南运动流入 RISP，最终自 RISP 西侧流出。相比之下，流速北分量对 RISP 两种藻类生物量的正贡献（浅蓝色条形图）以小幅度优势超过由东分量引起的负贡献（深蓝色）。对于棕囊藻，平流输运的贡献相对于生物过程总收支的 10%，而对于硅藻则更为重要为 80%。但初级生产的年积累仍为平流输运分量的 2 倍以上。因此，地处罗斯冰间湖核心地带的 RISP，其水华主

图 5-1 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均 (a) 罗斯海陆架 100 m 以浅深度年平均环流场与各区域 (b) 棕囊藻与 (c) 硅藻生物量变化量年收支, (a) 中底色为流速大小, 其正或负代表流速北分量向南或北, 箭头代表归一化流速的方向, 深红与浅红色分别代表东分量向西或东, 黑色实线为水华关键区域范围, (b) 与 (c) 中绿色、深灰、浅灰、粉色、紫色条形图依次代表浮游植物初级生产、死亡、聚合沉降、被微型或中性浮游动物摄食项, 以上各项之和为生物过程年收支 (白色圆点), 深蓝与浅蓝色条形图分别代表因流速东或北分量引起的生物量平流输运通量, 二者之和为水平输运总收支 (亮蓝色圆点), 亮蓝色数字代表水平输运总收支与生物过程总收支大小之比。

要由局地过程主导，在 PB 东侧深槽水体向南输运的影响下，浮游植物向冰架方向的堆积作用进一步加剧了该处水华与周围水体间的空间差异。

位于 RISP 以北的 SPB 大量浮游植物是否主要来自 RISP？其平流输运年积分结果则排除了这种可能。SPB 处棕囊藻与硅藻初级生产年积分值均仅次于 RISP 和 TNBP，说明该处环境同样较为适宜藻类生长。另一处水华较强的区域，TNBP 处平流作用的贡献显著弱于 RISP，与陆架平均状态相似。作为水华年积分显著偏低的区域，DT 与 A2C 的平流作用同样较弱，可见生长受限是阻碍藻类旺发的主导因素。MB 与 NIB 与陆架平均状态较为接近。位于 RS 东侧的陆坡处（ELSP）浮游植物随着陆坡流向西南陆架输运，进入东部陆架（ELSF）。综上，ROSE 模拟结果表明局地生长过程是导致藻类空间差异的主导因素。

5.1.2 浮游植物生长速率与限制因子

本节进一步比较了陆架区域藻类局地生长与损失过程随时间的变化及各阶段的空间差异，以探究各关键区域间水华差异的形成原因。采用藻类生长速率（Growth Rates, μ ）、损失速率（Loss Rates, l ）、总生物量积累净变化率（Net Rates, r ）指标，来量化比较藻类生物量变化源汇过程。设定各指标首次达年最大值 10% 且数值增速大于零的日期为其转折时刻（Turning Points, TP），代表该变量变化速率增大的日期。

以罗斯海陆架 100 m 以浅平均情况为例，棕囊藻与硅藻的 μ 与 r 的转折时刻均早于水华开端日期，而 l 则晚于启动日期。在水华开端至启动的 56 天时间里，尽管藻类生物量尚未达到年峰值的 10%（图 4-1b），但因 μ 显著增加的同时 l 几乎可忽略不计，因此 r 迅速攀升（图 5-2c 与 d 红色曲线）。比较该阶段三者增长速率发现，棕囊藻 r 增速绝对值为 $1.02 \times 10^{-4} \text{ d}^{-2}$ ，是 l 增速的 10 倍，而硅藻则为 27 倍。罗斯海陆架冬季平均混合层深度维持在 150 m 以深。冬季均匀混合的水体被认为有利于浮游动物躲避捕食者而降低损失，从而促使垂向积分总生物量得到积累，被称为稀释效应（Behrenfeld, 2010），它与上行过程导致生长主导生物量积累相对应（Sverdrup, 1953）。ROSE 模拟结果倾向于认为罗斯海陆架冬季藻类生物量积累由生长主导而非稀释效应，尽管此时垂向混合十分充分。11 月，陆架棕囊藻水华开始爆发，此时生物量损失开始大幅增加，大大抵消生长贡献的生物量积累。区别在于，损失大幅增加使棕囊藻生物量净积累速率在水华达峰日期前转为负，硅藻则迟于演替日期。上、下行耦合作用持续至水华结束日期。进一步计算陆架区域藻类生物变化速率的标准差，来衡量藻类生长与损失的空间差异（图 5-2c 与 d 底色）。比较结果表明在水华开端至启动阶段，棕囊藻 μ 逐日标准差可达陆架平均值的 2 倍，硅藻则为 5 倍（但数值仍小于棕囊藻）。与此相

比，两种藻类 1 的空间差异则可忽略。这说明在水华启动前藻类生物量早期积累阶段，陆架区域驱动藻类生长的环境因子存在显著差异。尽管基于第 3 章的结论，微型浮游动物对棕囊藻的摄食作用对演替的贡献不容忽视，但摄食造成的损失小于自身死亡与沉降，且其空间差异较小。因此，上行过程对水华开端、启动时间的空间差异起到决定性作用。另一方面，尽管达峰当日前后 μ 同样存在空间差异，但标准差绝对值小于开端至启动阶段数值，说明水华生物量峰值是前期生长速率空间差异与其所导致生物量差异二者之积的“滚雪球”效应，而非达峰当日生长速率数值极大所导致。而演替过后硅藻生物量变化三速率的空间差异极小。综上，基于 ROSE 模拟罗斯海陆架多年平均结果得出两点结论：早春季节棕囊藻生长速率空间差异极大，而硅藻占优时期其生长速率空间差异极小。这表明，罗斯海陆架尖峰类型与平台类型水华间的主要差异在于早春时期棕囊藻生物量积累的速率大小与启动日期，水华启动至开端为决定性阶段。

图 5-2 ROSE 模拟 2010—2020 年多年平均罗斯海陆架平均水华特征逐日变化时间序列，混合层（MLD）或真光层（ED）深度以浅（a）棕囊藻与（b）硅藻生物量占 100 m 以浅总量的百分比随时间的变化，实线代表陆架平均情况，底色为陆架以浅最大、最小值范围，（c-d）

100 m 以浅深度平均棕囊藻与硅藻生长 (Growth Rates, μ)、损失 (Loss Rates, l) 与生物量积累净速率 (Net Rates, r), 分别以绿色、蓝色、红色曲线代表, 各曲线对应填充颜色上下界代表当日该变量在陆架区域的正负标准差, 白色圆圈为各变量的转折时刻 (Turning Points, TP), 棕囊藻与硅藻生物量的 (e-f) 积累净速率、(g-h) 生长速率、(i-j) 损失速率的垂向分布逐日变化, 深灰色或浅灰色实线与点划线、深绿色或亮蓝色实线分别代表混合层、真光层、生物量跃层 (BIOcline) 所在深度, 各图中黑色点划线自左至右依次代表陆架平均的水华开端、启动、演替、结束日期。

图 5-3 罗斯海陆架区域 2010—2020 年平均 (a) 棕囊藻与 (c) 硅藻的光限制 (L_{PAR}^B) 与铁限制 (L_{Fe}^B) 之比垂向分布逐日变化, 飞行员附近海域情况分别见 (b) 与 (d), 黑色实线与虚线分别为混合层 (MLD) 或真光层 (ED) 深度, (e-n) 罗斯海各关键区域 (见表 4-2) 100 m 以浅深度平均棕囊藻 (实线) 与硅藻 (虚线) 温度、光照、铁限制因子逐日变化时间序列, 各变量的转折时刻分别以圆圈或倒三角形表示, 各子图中黑色或灰色竖向虚线自左至右分别代表各区域水华开端、启动、达峰、结束时间, 竖向点划线代表演替时间。

在水华达峰之前，罗斯海常量营养盐充足，因而藻类生长速率 μ 主要受温度、光照、溶解铁限制（公式 2-2）。因此，本节进一步探究各关键区域该阶段藻类三种限制因子随时间变化的异同。限制因子数值越小代表其对内禀生长率的限制越强。冬季，温度限制因子达年最小值约为 0.9（图 5-3e），反应出两种藻类对低温环境适应良好的生理特性，其转折时刻均晚于水华启动日期，说明水温并非导致水华开端的驱动因素。故进一步以罗斯海陆架平均情况为标准，深入比较藻类所受光、铁限制的不同组合类型对生长速率的调节作用。此处仍使用 100 m 以浅水体限制因子平均值，未能体现限制因子垂向梯度结构，因此同区域光与铁限制深度平均的数值本身不具备含义，仅用于季节变化规律讨论与区域间横向比较。

罗斯海陆架平均藻类间光限制的季节变化规律差别不大，棕囊藻数值略大于硅藻，使之在低光照条件下更易被触发并放大棕囊藻较大内禀生长率的优势（与 3.1.2 结论相似）。在水华开端前，藻类光限制被逐渐解除，至水华达峰后达年最大值，随后数值缓慢降低。而水华启动后，棕囊藻迅速受到铁限制，且铁限制强于硅藻并维持到水华结束（图 5-3e）。经对比表明，各关键区域的光限制解除日期均略早于水华开端日期，铁限制效果均自启动日期后开始彰显。这表明光限制解除促使藻类生物量生长速率的增大，是触发水华开端的主控因子。然而不同区域各阶段的光、铁限制的变化速率存在显著差异。其中，尖峰型水华的典型区域 RISP 在启动前的光限制因子增大速率为区域最大（表 5-1），这使得该区域早春季节棕囊藻生物量积累大于其他各区。而演替后，硅藻光限制是早春季节的 1.8 倍，但同时受铁限制为各区域最强，因此夏季硅藻总生长速率仍小于早春季节的棕囊藻。同属尖峰类型的 SPB 与之类似。而平台型水华区域 DT、A2C 与 NIB 等，由于早春季节棕囊藻所受光限制一直未能完全解除，生物量未能得到足够积累。尽管夏季，光限制被解除，棕囊藻受到比硅藻更强的铁限制，致使硅藻水华峰值得以略胜过棕囊藻。与夏季藻类生长同时受光照促进作用与铁限制的负反馈作用不同，春季水华达峰前，光限制解除的速率是棕囊藻峰值大小的主要控制因子，光限制解除速度越慢、数值越小的区域越容易发生平台型水华。

藻类光与铁限制因子的垂向结构存在显著季节变化特征。一般地，水华启动后铁限制逐渐增强，达峰后表层水体藻类生长受铁限制主导，而混合层以深则由光限制主导（图 5-3a 与 c）。然而 A2C 区域是一个例外，此处终年光照受限，使之成为罗斯海陆架藻类生物量“洼地”（图 5-3b 与 d）。同时，藻类生物量变化速率呈现出表层高值随深度衰减的垂向梯度特征（图 5-2j）， μ 与 I 的垂向变化梯度最大深度均浅于混合层深度。这表明对于 100 m 以浅水体，混合层以浅部分藻类生长与损失均显著强于下层。最终，两种藻类生物量垂向梯度最大所处深

度,即生物量跃层(BIOcline,见 2.4.3 节),随时间的变化规律与混合层(MLD)、真光层(ED)基本一致。分别以混合层与真光层深度将 100 m 以浅水体划分为两部分,统计上层水体藻类生物量随时间变化特征(图 5-2a 与 b),可见:随着 11 月末 MLD 与 ED 迅速变浅,表层水体藻类生物量占比迅速降低,1 月中旬表层棕囊藻生物量仅占 100 m 以浅总量 25%,硅藻则可维持在 50%水平。上述分析表明,以夏季混合层为界,环境因子的垂向梯度导致藻类生长与损失过程存在显著的垂向差异,不容忽视。

表 5-1 罗斯海关键区域光、铁限制因子随时间变化特征

区域	棕囊藻光限制因子				年峰值	硅藻铁限制因子	
	开端至启动		启动至达峰			速率	年峰值
	速率	最大值	速率	最大值			
0-RS	0.0005	0.05	0.0012	0.10	0.14	-0.0023	0.81
1-RISP	0.0017	0.09	0.0001	0.12	0.18	-0.0029	0.76
2-TNBP	0.0014	0.08	-0.0003	0.11	0.11	-0.0014	0.86
3-DT	0.0003	0.02	0.0013	0.10	0.15	-0.0033	0.79
4-A2C	0.0002	0.01	0.0006	0.06	0.06	-0.0016	0.90
5-SPB	0.0007	0.07	0.0010	0.14	0.18	-0.0024	0.75
6-MB	0.0005	0.04	0.0008	0.10	0.16	-0.0028	0.75
7-NIB	0.0005	0.05	0.0007	0.08	0.11	-0.0015	0.89
8-ELSF	0.0003	0.02	0.0009	0.06	0.09	-0.0020	0.90
9-ELSP	0.0006	0.04	0.0003	0.07	0.09	-0.0010	0.92

注:速率单位为 d^{-1} ,棕囊藻与硅藻的光限制因子变化规律基本一致,数值略大,黑色与蓝色粗体自分别代表该类别的最大、最小值

5.1.3 水华开端与启动的空间差异主导因子

基于 4.2.2 节，稀释效应与温度限制的解除对促使水华开端与启动的贡献已被排除。秋冬季节棕囊藻光限制的解除速度 (L_{PAR}^P Rates) 是导致罗斯海陆架浮游植物生物量早期积累与水华启动的主要原因。陆架区域光限制解除速率标准差为 $0.002d^{-1}$ ，是平均值的 1.11 倍，存在显著的空间差异（图 5-2c 与 d）。水华开端至启动阶段，到达海表的 PAR 变化速率的空间分布见图 5-4f，其与藻类光限制解除速率具有极高的空间相似性 ($r = 0.81$)，二者高值区主要位于罗斯冰架与 TNBP，均为水华启动偏早的区域（图 4-2c）。本节将从各关键区域为例入手，讨论罗斯海冬春季冰-海环境对表层光强的调整作用。

罗斯海陆架平均表层水体光合有效辐射 (PAR) 逐日变化表明，光强存在显著季节循环特征：极夜持续半年左右（4—9 月），9 月中旬起 PAR 迅速从 0 增大，12 月与 1 月维持在 $100 W m^{-2}$ 水平，随后迅速降低，如此循环（图 5-4d）。在此基础上，各区域存在空间差异。尽管各区域 PAR 具有相似的季节循环规律，但年峰值与 PAR 开始增大时间存在显著差异。RISP 与 TNBP 年峰值可达 $120 W m^{-2}$ 显著高于其他区域，且光照自 8 月末开始增强，拥有更适宜藻类生长的光照条件；SPB 的年峰值也较高，但光照恢复较晚；A2C 与 DT 的光照常年偏低，前者年峰值不超过 $50 W m^{-2}$ ，是低光照代表区域。然而，尽管到达海冰表面的短波辐射 (SW) 具有类似的季节循环规律，但生长季节其陆架逐日标准差不超过当日平均值的 20%，因此短波辐射空间差异可忽略（图 5-4c）。另一方面，尽管 10 月前陆架海冰密集度均在 80% 以上，但冬季海冰厚度的空间差异更为显著。RISP 与 TNBP 秋冬季节海冰厚度薄于 0.4 m，而 A2C 则厚于 1.5 m。与 PAR 和 SW 不同之处在于，水华开端至启动阶段，各区海冰厚度变化较小。因而，需进一步探究冬春季单位面积海冰厚度空间分布特征对 PAR 的调节作用。

水华启动前，短波辐射的变化率的空间分布特征与表层 PAR 增速完全相反，二者空间相关性高达 -0.56。沿岸与冰间湖区域为辐射值增速最小而 PAR 增速最大的区域，陆架中西部与东部 SW 增速最大但 PAR 增速反而较低。该阶段海冰厚度平均则呈现弱负相关关系。前人研究表明，穿过积雪与海冰抵达海表的光照与冰厚成指数关系，1 m 厚的海冰造成衰减可达短波辐射的 95%~99%（Katlein 等，2016；Arndt 等，2017），基于 ROSE 模式计算结果同样证实了海冰厚度对光强调整的重要性。海冰厚度空间差异重塑了冬春季罗斯海陆架光合有效辐射变化的分布格局，使 RISP、SPB 与 TNBP 成为棕囊藻生物量率先积累的场所，而西部沿岸则不适宜藻类生物量积累。

图 5-4 ROSE 模拟 2010—2020 年罗斯海关键区域 (a) 海冰密集度、(b) 海冰厚度、(c) 短波辐射和 (d) 表层水体光合有效辐射。折线自左至右依次代表各区域水华开端、启动、达峰、演替、结束日期。罗斯海陆架水华开端至启动阶段 (e) 棕囊藻光限制因子、(f) 表层水体光合有效辐射、(g) 短波辐射变化速率和 (h) 海冰厚度平均值。黑色实线代表陆架区域平均值, 黑色与白色虚线分别代表 1 倍正负标准差, 灰色虚线则代表各关键区域的位置。(f-h) 右下角黑色或红色数字分别代表该图像与 (e) 或 (f) 间陆架区域数据的相关性 ($p < 0.001$)。

5.1.4 铁匮乏的负反馈效应对夏季硅藻水华规模的普遍限制

比较图 5-3e-n 表明，夏季各关键区域硅藻光限制因子最大值与铁限制因子最小值存在显著空间差异，光对生长促进作用越显著的区域，受铁限制程度越大。然而作为二者的总效应，夏季平均硅藻生长速率 (μ) 的标准差为 0.2，其空间变异程度为 14%。与早春季节高达 62% 的变异程度相比，夏季陆架硅藻生长率的空间差异明显缩小（图 5-2f 绿色填充区域）。因此，本节将聚焦于群落演替至水华结束日期间（即硅藻占优季节，简称为夏季），从光与铁拮抗效应的角度入手，进一步分析硅藻水华强度空间梯度差异较小的调控机制。

夏季短波辐射依然呈现出自南向北衰减的空间梯度，而海冰厚度则呈现出西低东高的空间梯度特征（图 5-5a 与 b）。在二者的耦合作用下，硅藻光限制因子季节平均呈现出以罗斯冰架前缘和西部沿岸 TNBP 高值为中心向周围递减的分布特征（图 5-5e），这说明海冰厚度对光照可利用性的调节作用自冬春一直延续到夏季。而硅藻的铁限制因子与光限制因子的高低值区域几乎完全对调，形成了强烈反差。铁限制的高值中心 A2C 和 NIB 处 20 m 以浅水体硅藻生长几乎不受铁限制 ($L_{Fe}^D > 0.8$)，陆架中部至东部维持在小于 0.6 水平（图 5-5f）。铁限制的空间变异度为 9.5%，是光限制的一半（20%），这表明夏季陆架区域硅藻生长受到普遍的铁限制。这表明光照促进生长作用强的区域对铁的消耗较为显著，造成普遍性的铁匮乏现象。环境铁浓度低负反馈作用于硅藻细胞实际分裂速率 (μ)。在铁限制影响下，陆架中东部与陆架西部受光抑制显著的区域同时成为低生长速率区域，陆架中部、TNBP 与 NIB 则成为实际生长速率略偏高的区域（图 5-5d）。综上，普遍性的缺铁限制了夏季硅藻水华规模与空间差异幅度。

除光照强度与铁浓度外，罗斯海陆架藻类生长速率还受温度影响。尽管夏季表层水体温度显著升高（图 5-6 底色），使温度限制因子迅速增大（图 5-3e-j 黑色实线），但其当季陆架区域标准差仅为 0.02，以平均值 0.97 为基准，温度限制因子的变异程度仅为 2%。夏季表层水体升温效应的空间同质性，有利于凸显缺铁的负反馈效应对总生长速率的调整作用。

夏季 20 m 以浅水体溶解铁浓度平均值为 0.14 nM，显著低于适宜藻类生长的浓度阈值（0.20 nM；Boyd 和 Abraham, 2001），仅 A2C 与 NIB 区域平均浓度达 0.3 nM。各关键区域铁浓度垂向分布与铁跃层逐日变化具有相似的季节特征（图 5-6）。近底层浓度常年维持在 0.8 nM 以上，上层水体则不同。秋冬季节水体混合均匀，300 m 以浅溶解铁浓度高达 0.6 nM，溶解铁跃层深于混合层。进入早春季节，混合层迅速变浅，水华启动后棕囊藻生物量迅速积累，100 m 以浅水体中的溶解铁降低至 0.4 nM，铁跃层也迅速变浅（< 10 m），上层水体溶解铁

垂向梯度增大。12 月中下旬至 1 月上旬，陆架平均混合层稳定在 13 m，混合层以浅水体溶解铁浓度低至 0.2 nM。此后，混合层均缓步加深，低铁浓度深度范围逐渐扩大，直至 4 月下旬水华结束进入冬季。夏季，混合层以浅水体铁浓度普遍偏低与夏季硅藻水华长期持续之间似乎形成了“悖论”。因此，是否存在外源或生物再循环过程向表层溶解铁池进行补充，成为低铁浓度环境得以持续支撑夏季水华旺盛的核心问题。

图 5-5 ROSE 模拟 2010—2020 年罗斯海硅藻占优季节 (a) 短波辐射、(b) 海冰厚度、(c) 20 m 以浅平均溶解铁浓度及硅藻的 (d) 生长速率、(e) 光限制因子和 (f) 铁限制因子，黑色粗实线、黑色与白色虚线分布代表变量陆架平均值和正负 1 倍标准差，红色虚线代表罗斯海各关键区域。

各关键区域溶解铁源汇项诊断变量逐日变化时间序列与各季节收支统计结果表明, 夏季 20 m 以浅水体中, 硅藻吸收是最主要的铁汇 (图 5-7 与 5-8)。同时, 经垂向混合进入表层水体的“新铁源”输入量是表层溶解铁的最主要来源, 而经微型与中型浮游动物滤食与排泄作用向水体释放的“再生铁”总量与“新铁源”相当。尽管对于大多数区域, 上述过程的总和仍略低于藻类和细菌消耗需求, 因此净收支“入不敷出”使得表层铁浓度维持在 0.2 nM 以下。通过比较各区域 20 m 层溶解铁浓度垂向梯度显示, 春夏季节中层水体浓度与表层间差异增大, 在硅藻取代棕囊藻成为优势种前后, 20 m 层溶解铁垂向梯度达年最大值 (图 A8 红色实线), 从而导致因垂向混合到达表层的铁通量在春夏之交略有增大 (图 5-7 褐色条形图)。其中, TNBP 表层水体因垂向混合得到的补充量最大, 该区域夏季 20 m 层溶解铁垂向浓度梯度最大值为陆架平均的 2 倍, 这说明夏季中期混合层加深作用对于表层硅藻水华持续时长与强度的重要性 (图 A8a 与 c)。TNBP、NIB、ELSF 与 ELSP 则因强垂向混合获得相当于因当地生物再循环量总量 2 倍的“新补充”。此外, 陆地侧边界为 TNBP 表层持续提供大量铁, 而平流输运则成为 NIB 和东部区域不容忽视的铁来源。

通过对各关键区域收支进行比较发现, 夏季近陆坡区域与陆架中南部区域中层水体 (20~100 m) 溶解铁补充机制存在差异。尽管, 100 m 层溶解铁浓度垂向梯度全年为正 (图 A8 黑色实线), 说明垂向混合补充对维持中层高浓度的贡献, 但中层水体外源输入最主要的贡献项存在区域差异。TNBP、A2C、SPB 中层的新铁源主要来自垂向混合, 而 DT、MP、NIB、ELSP 等平流输运是主要的补充来源。ELSP 紧邻阿蒙森海, 是 CDW 暖水沿罗斯海陆架向西运动的主要通道; NIB 是罗斯海陆架向北突出的浅滩, 大量水体在此处向南爬上陆架 (图 5-1a); DT 则是陆架水流出的主要通道。因此, 平流输运提供铁存在源地差异。值得注意的是, 位于北部陆架的 MB 与 SPB 间的区别, 二者均处于陆坡流爬上陆架后的影响范围内 (Dinniman 等, 2003; Orsi 和 Wiederwohl, 2009; Kohut 等, 2013)。ROSE 模拟结果表明, 前者中层水体的外缘铁补充主要贡献项为平流, 后者则为垂向混合, 表明陆坡流爬上陆架的直接影响范围南端并未抵达 RISP 核心区域。观测证实 2011 年 1—2 月期间, PB 夏季复发水华, 成为不容忽视的生物热点区。Kustka 等 (2015b) 基于 3 维罗斯海区域海洋模拟结果, 分析该事件主导过程为 CDW 调节浅滩环流结构, 促进水体垂向混合, 最终增大底层溶解铁向表层补充, 而非 CDW 携带铁的直接补充作用。ROSE 模拟结果同样支持该观点。除外缘铁补充外, 夏季中层水体的生物再循环过程与表层存在差异。动物释放与颗粒铁溶解向水体补充铁几乎可抵消藻类与细菌消耗, 但胶体聚合沉降作用增强造成铁损

失使生物再循环收支仍处于负值。100 m 以深水体中，夏季胶体聚合沉降与铁清除显著较强，造成了溶解铁一定损失。

进一步在各季节间进行横向比较发现，尖峰型水华区域 RISP 与 SPB 春季棕囊藻占优季节 100 m 以浅水体藻类对溶解铁的消耗略高于夏季，而平台型水华区域 DT 和 NIB 则相反。A2C 较为特殊，尽管该处夏季硅藻消耗略强于春季棕囊藻消耗，但其主要损失是平流输运导致的。沉积物全年持续向水体释放铁，并经垂向混合直达表层，冬季水体生物消耗与铁清除等过程较弱，使中上层得以维持较高溶解铁浓度，为春夏季节藻类生长消耗铁提供前期储备。而海冰融化与冻结对表层溶解铁浓度的调节作用重要性较低。值得注意的是 SPB 与 MB，底层水体持续由于侧向混合过程造成铁损失。这说明，大量沉积物铁通量直接进入 300 m 水体，使这两处浅滩底部浓度高于周围区域，成为附近区域底层的重要铁源。另一方面，东部陆坡（ELSP）平均水深大于 3000 m，大大稀释了沉积物释放进入水体的铁浓度，因此 100 m 以浅由南极陆坡流输入的铁成为东部陆架中上层主要铁来源。

图 5-6 ROSE 模拟 2010—2020 年罗斯海各关键区域温度（底色）、盐度（灰色实线）、混合层深度（黑色实线）、真光层深度（黑色虚线）、溶解铁浓度（粉色实线）、溶解铁跃层（亮蓝色实线）随时间的变化序列，白色竖向虚线自左至右依次代表水华开端、启动、演替与结束日期

图 5-7 ROSE 模拟 2010—2020 年罗斯海各关键区域 0~20 m, 20~100 m, 100 m 以深深度平均溶解铁源汇项逐日变化, 各变量含义见 2.1.2 节, 水华启动、群落演替、水华结束日期将年循环划分为棕囊藻或硅藻占优季节与冬季。

图 5-8 ROSE 模拟 2010—2020 年罗斯海各关键区域 (a) 冬季、(b) 棕囊藻与 (c) 硅藻占优季节的铁收支统计与机制概念图

5.2 浮游植物生态位

本章上述内容明确了海冰厚度 (SIT)、光合有效辐射 (PAR)、溶解铁 (DFe)、混合层深度 (MLD) 在塑造水华时空分布差异过程中的重要性。在本节中引入生态位概念来量化评估适宜藻类生长环境的有利范围。生态位指允许某物种持续生长的环境，由温度、营养元素、光照等关键物理与化学要素的有利条件共同定义，是对浮游植物适生环境特征的提炼 (Hutchinson, 1957; Colwell 和 Rangel, 2009)。遵循 Brun 等 (2015) 的处理方式，本节将 ROSE 模拟 2010—2020 年罗斯海陆架区域 100 m 以浅棕囊藻与硅藻生物量积分进行归一化处理 (同公式 2-42)，并通过单变量生态位中心 (生物量中位数) 与宽度 (生物量四分位数范围) 来刻画各藻种对主要环境因子的响应。生态位宽度成为估计不同种类适应环境相对能力的重要指标，越宽代表该物种在某环境因子下的适应能力越强，具有韧性，反之则越弱。

图 5-9 基于 ROSE 模拟 2010—2020 年生长季节罗斯海陆架 100 m 以浅藻类生物量积分结果统计，棕囊藻与硅藻分别在 (a-b) 海冰厚度与表层水体光合有效辐射和 (c-d) 混合层深度与深度平均溶解铁浓度下的单变量生态位，黑色三角形与红色宽实线分别代表生态位的中心 (中位数) 与宽度 (四分位数范围)。

尽管罗斯海陆架区域棕囊藻生物量达峰时为一年中 PAR 最强时段，但其主要生存在冬季与早春光照较弱的水体中。而硅藻旺发的夏季，PAR 自年峰值逐渐减小。因而棕囊藻的 PAR 生态位中心值比硅藻偏小，二者在 PAR 上占据生态位的宽度与范围差别则不大。另一方面，棕囊藻与硅藻分别在 0.75 与 0.30 m 海冰厚度处存在生态位中心，前者生态位宽度为后者 2 倍。在罗斯海陆架海冰偏厚的恶劣环境中，更易发现前者。棕囊藻与硅藻的铁生态位中心值分别为 0.35 与 0.25 nM，后者的铁生态位宽度显著小于前者，彰显硅藻适应低溶解铁环境的能力。基于 Reynold (1998, 2006) 提出的 C-S-R 模型，营养盐与光照的可利用性是浮游植物生态位的主要维度。基于对全球大量统计分析认为，硅藻主要被认为是 R-选择的代表性物种，即主要受到光可获得性限制，但其同样存在受慢性营养胁迫的亚种 (S-选择; Brun 等, 2015)。而棕囊藻与硅藻在温度、光强的生态位无明显差异。由于铁限制藻类生长作为罗斯海低营养级的主要特征，将铁生态位纳入标准比较两种浮游植物，南极棕囊藻呈现出 R-选择特征，生长季节早期低光照环境下生长更快速；而罗斯海硅藻在铁元素极其匮乏的环境中呈现出超常的适应能力，更易于被归类为 S-选择物种。

然而实际生态位作为理论生态位的子集，仅代表某一类适生环境的概况，超出其范畴的补集同样具有适宜藻类生长的可能性。如以混合层深度为例，基于 ROSE 模拟结果的统计显示，尽管棕囊藻水华启动于早春混合均匀水体中，然而其旺发于春末层结增强季节，因此其混合层生态位中心值小于硅藻，宽度比硅藻窄。近年来大量研究表明，罗斯海藻类生物量与混合层深度本身并不存在线性关系。除早春季节混合均匀的环境外，南极棕囊藻水华同样可爆发于层结环境中 (Fragoso 和 Smith, 2012; Mangoni 等, 2019)。ROSE 模拟结果仅作为一种代表案例研究，为理解南大洋藻类的生理多样性对环境因子的响应提供参考。

5.3 不确定性分析

基于海洋-海冰-生态耦合模型 ROSE 对 2010—2020 年多年平均的模拟结果，第 4~5 章以棕囊藻过渡到硅藻的演替规律为基础，对罗斯海水华演化的空间梯度特征、主控机制及生态效应展开讨论。RISPEM 与 ROSE 模拟结果的不确定性主要体现在以下方面：

首先，模型结构与参数选取可能为模拟结果引入不确定性。棕囊藻的囊体与单细胞形态在生长耗铁、固碳、沉降与被摄食等过程中可能存在的差异，是否会导致的罗斯海陆架水华不同的时空演化特征，尚存讨论空间。ROSE 模型以棕囊

藻囊体形态的生理特征调整关键参数取值。缺乏对棕囊藻不同形态的区分与二者间转换,可能为模拟结果带来不确定性。因此,进一步细化浮游植物功能群分类进而优化生态模型结构与参数化方案选取,成为深入研究藻类生理特性差异的关键与推动浮游植物动力学机理研究的关键切入点。

其次,ROSE的空间分辨率有待提高。罗斯海陆架的罗斯贝变形半径约为5 km,ROSE对中小尺度过程刻画能力的不足可能对模拟结果带来影响。南大洋陆架海的涡旋除直接改变浮游植物的垂向分布结构外(Li等,2017),可通过向表层提供铁等微量元素来影响水华的强度(Rivaro等,2017,2019)。卫星观测与现场观测表明,夏末陆架中南部存在局部叶绿素 a 高值斑块(图2-14d),因此不能排除硅藻水华形成局部高值的可能性。

第三,缺少罗斯冰架(RIS)对环流动力的调整。目前现场观测与模拟结果对RIS直接释放或经环流输运溶解铁对陆架水华强度的重要性尚存争议(Gerringa等,2015; Dinniman等,2023),其可能对冰架前缘尤其RISP水华存在重要影响。目前,ROSE仅在RIS边缘设置数值固定的铁通量。加入对罗斯冰架及冰腔内部环流的模拟,是下一步工作的重点。

最后,ROSE模拟结果是将混合层体积模型RISPEM的参数迁移应用所得。两套模型结果均抓住了棕囊藻被硅藻取代这一季节性变化规律,但二者仍存在差异,如铁的生物地球化学循环过程。将3.3节与5.1.4节进行比较表明,RISPEM浮游植物对铁需求是当季经生物再循环释放回到溶解铁池补充的6倍,ROSE模拟结果显示春夏季节生物再循环的补充可满足浮游植物需求的一半左右。总体上,二者均较好地再现了生长季节表层水体溶解铁供不应求的特征。这一比较为南大洋生态模型调试工作提出注意事项:尽管低运算成本零维模型为参数调试工作带来便利,其最佳方案为不同物种对同一参数取值间的相对关系指明调整方向,并明确系统中各参数的敏感程度。但考虑到三维模型包含各过程的复杂程度与耦合作用,参数迁移后仍存在调整的空间。

5.4 本章小结

基于三维海洋-海冰-生态耦合模型ROSE对2010—2020年多年平均模拟结果,本章主要对罗斯海陆架棕囊藻与硅藻生长速率和光、铁限制因子的时空演化规律进行分析,探究藻类对各环境因子响应的空间差异,明确水华各阶段的主控因子。最终,得到如下结论:

首先,通过对关键区域100 m以浅藻类生物量积分收支分析,本研究排除平流输运对高生产力区域(如RISP、TNBP)的贡献,明确了局地生长过程对陆架

区域水华强度的主要贡献。

第二，水华启动时间作为空间差异最显著的物候指标，本文探究了对其影响最大的因素。自水华开端日期起，棕囊藻与硅藻生物量的积累均因生长速率迅速增大所致，而非冬季混合强引起生物量损失减少的稀释效应。

第三，水华启动前期，海冰厚度对水体可利用光照的调整作用使陆架棕囊藻光限制解除时间不同步，以致藻类细胞分裂潜在速率恢复的快慢存在差异，RISP 与 TNBP 作为薄冰区率先触发棕囊藻水华。又由于夏季硅藻生长与损失速度空间差异与早春棕囊藻生长速度的差异相比几可忽略，故陆架棕囊藻与硅藻水华强度差异主要取决于前者。因此，冬春季节海冰厚度的空间梯度，不仅是早春季节棕囊藻水华爆发早晚与强度大小的主导因素，更是决定水华为尖峰或平台类型的决定性原因。

第四，尽管海冰厚度对光照的调整作用延续至夏季，但光照促进硅藻快速生长的区域对铁的消耗同样显著，铁匮乏的环境对硅藻快速生长潜力的发挥起到反作用，导致陆架中东部普遍的缺铁现象。铁负反馈效应缩小了由光照促进硅藻生长带来的空间差异。

第五，夏季表层水体（20 m 以浅）低铁浓度的维持与硅藻水华期的持续间的“悖论”，引发对铁循环季节变化的关注。陆架区域表层水体溶解铁收支分析结果表明，垂向补充提供的外源输入与经浮游动物摄食释放返回水体的“再生铁”相当，二者之和基本满足藻类与细菌消耗需求，从而导致夏季表层低浓度的维持。混合层与铁跃层的时间变化序列表明，1 月末混合层的迅速加深促进垂向混合，有利于缓解夏末铁匮乏。

另一方面，不同区域中层水体（20~100 m）的外源铁供给机制存在差异，以 RISP 为代表的陆架南部区域主要依赖垂向输运获得由沉积物释放的铁，而 MB 与 NIB 所代表的近陆坡区域夏季平流输运直接供给铁为主要来源。这也间接说明了，南极陆坡流所携带溶解铁的影响范围最南端未能抵达冰架前缘。

最后，本文评估了模型结果对分析可能带来的不确定性影响。

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

罗斯海低营养级生态系统空间梯度的形成是高生物量、多物种的高营养级形成斑块状栖息地的基础。因此对浮游植物时空变化特征、形成机制以及生态效应的研究具有重要意义。本文围绕以下科学问题展开研究：基于藻类所采取的生存策略，即充分利用铁与适应低光环境，物理环境与生物过程对藻类在罗斯海陆架生产力空间差异形成过程中起到何种作用？在铁匮乏环境限制藻类生长的前提下，浮游动物下行控制对于藻类群落演替的形成的的重要性？浮游植物季节性群落演替对于生产力与低营养级能量传递的影响？

针对上述科学问题，本研究构建了零维混合层体积生态模型 RISP EM，同时考虑南极棕囊藻与硅藻对上行控制（光照、溶解铁）与下行控制（摄食压力）响应的差异，以逐日叶绿素 *a* 观测数据为标准，筛选出最优的参数化方案。在此基础上，构建了三维海洋-海冰-生态系统区域耦合模型 ROSE，模拟结果达国际先进水平。基于对模拟结果的分析，本文得到如下结论：

（1）基于 RISP EM 模拟结果，本文探究了南极棕囊藻被硅藻取代的原因。因春季藻类生长消耗大量铁浓度形成铁匮乏环境，对铁需求相对较高的棕囊藻受到较强的铁胁迫，从而降低了生长速率，与前人的认识一致。同时，死亡沉降与微型浮游动物的少量捕食造成了棕囊藻生物量的损失。基于敏感性实验，本研究首次明确提出铁限制与微型动物摄食对于演替形成同样不可或缺，强调了上、下行过程耦合作用的重要性。本研究澄清了罗斯海非均匀低营养级摄食关系：存在微型浮游动物偏好以棕囊藻为食的可能性，而中型浮游动物则主要以硅藻与微型浮游动物为食。此外，低频外源铁补充有助于促使硅藻提前旺发，从而形成演替。

（2）基于 ROSE 模拟结果，本文分析了环境因子对陆架水华空间差异的调控作用。陆架大部分区域春季棕囊藻水华启动时间与年峰值的空间差异均显著大于硅藻，前者对于陆架生产力空间差异的形成起到决定性作用。冬春季节，深对流使陆架海上层水体铁存量充足，罗斯冰架冰间湖与特拉诺瓦冰间湖的薄冰改善了极地弱光环境，使光照季节开端提前，具有低光照适应优势的棕囊藻因而率先形成水华；而西部沿岸与伊斯林浅滩开阔水域形成的推迟则限制了春季棕囊藻水华的程度。本研究明确了海冰的空间梯度通过调整光照可利用性来实现对生态节

律的控制，这决定了冰间湖成为陆架最早生长、生长季最长从而具有最高生产力的区域。

(3) 基于 ROSE 模拟结果，本文研究了夏季铁匮乏环境中生产力得以维持的原因。夏季，陆架区域普遍铁匮乏，这极大地限制了陆架夏季硅藻水华强度。微型浮游动物代谢作用将固定于棕囊藻体内的铁释放进入生物再循环，延长了上层水体中铁的留存时间。本研究明确了当层化季节“新铁源”输入难以进入上层时，“再生铁”对于满足硅藻生长需求的重要贡献。另一方面，夏季溶解铁垂向梯度增强促进了下层水体铁库向表层的补充。本研究厘清了混合层以深水体“新铁源”来源的空间差异：邻近陆坡区域由南极绕极深层水经平流输运提供，而陆架南部则以垂向混合向上输运的沉积物铁通量为主。

(4) 基于 ROSE 模拟结果，本文评估了浮游植物季节性群落演替对低营养级能量流动季节变化的影响。春季，棕囊藻水华迅速启动短食物链，支持微型浮游动物的积累；夏季，硅藻是中型浮游动物最主要的食物，成为维持罗斯海陆架中高营养级高生物量、多物种特征的能量来源。

作为环南极陆架受海冰影响区域的共同生态特征，春季棕囊藻水华至夏季被硅藻取代这一浮游植物群落演替现象，不仅体现了南大洋藻类为适应极地严苛环境而进化出的特殊生态策略，更有利于延长铁在水体内的存留时间，进而促进夏季硅藻的生长，使陆架海得以维持远超深海盆的高生产力，进而支持营养金字塔能量积累与流动。冬季结冰析卤促进的深对流将储存于陆架深处的沉积铁库源源不断地带入上层，成为春季水华爆发的基础。海冰空间梯度放大了春季棕囊藻水华强度的差异，而铁匮乏则缩小了夏季硅藻水华强度的差距。尽管夏季的强风混合、涡旋等可能带来偶发性补充，但经摄食释放的局地铁周转与垂向混合提供外源补充的作用对于延续夏季硅藻水华的贡献不可或缺。综上，冰间湖成为南大洋最早生长、生长季最长从而有最高的初级生产和次级生产的生物热点区，是越冬企鹅、海豹的捕食、育幼场所。

6.2 创新点

本文的主要创新点如下：

(1) 构建了国内首个包含铁模块的罗斯海生态系统模型，优化了关键生态参数，发现海冰时空变化对浮游植物生物量空间梯度具有重要调控作用；

(2) 揭示了罗斯海浮游植物水华优势种由南极棕囊藻夏季变为硅藻的机制，指出铁对棕囊藻生长的限制与浮游动物对浮游植物的非均匀摄食的耦合导致群

落演替；

(3) 给夏季“硅藻悖论”以新的解释，指出外源输入铁与生物再循环补充铁对于维持夏季硅藻水华具有重要贡献，“棕囊藻作为铁库促进硅藻生长”的生态适应策略，使得罗斯海陆架具有极高初级生产并可高效地向高营养级传递能量。

6.3 研究展望

利用罗斯海系列模型，本文系统性地研究了南极棕囊藻与硅藻在上、下行过程调控下所形成的季节性群落演替现象，以及在罗斯海各环境因子调控下所形成的水华空间差异，得出上述主要结论。本文研究内容有待进一步挖掘与拓展，在今后的科学研究中还需要作出更为深入的探讨，主要包括以下几点：

(1) 生态系统模型需进一步改善，包括考虑冰架对环流场的影响，从而推广发展为适用于南大洋陆架海的生态系统模型；

(2) 近年来的观测发现罗斯海陆架水华时空演化存在显著的年际差异。有待针对特殊事件展开研究，如特拉诺瓦湾夏季层结水体棕囊藻水华(Mangoni 等, 2019)。综合对多年平均与极端事件的机制认识，可指导未来南大洋浮游植物时空变化预测。

(3) 南极棕囊藻与硅藻的元素比例存在显著差异，藻类季节性群落演替与水华分布的空间差异对高生产力陆架海固碳能力存在何种影响，需要进一步量化分析研究。

参考文献

- Ainley D G, Clarke E D, Arrigo K, et al. Decadal-scale changes in the climate and biota of the Pacific sector of the Southern Ocean, 1950s to the 1990s[J]. *Antarctic Science*, 2005, 17(2): 171-182.
- Ainley D G, Ballard G, Dugger K M. Competition among penguins and cetaceans reveals trophic cascades in the western Ross Sea, Antarctica[J]. *Ecology*, 2006, 87(8): 2080-2093.
- Ainley D G. A history of the exploitation of the Ross Sea, Antarctica[J]. *Polar Record*, 2010, 46(3): 233-243.
- Ainley D G, Ballard G, Weller J. Ross Sea bioregionalization part I: validation of the 2007 CCAMLR Bioregionalization Workshop results towards including the Ross Sea in a representative network of marine protected areas in the Southern Ocean[C]. CCAMLR WG-EMM-10/11. Tasmania: CCAMLR, 2010: 1-61.
- Ainley D G, Brooks C M, Eastman J T, et al. Unnatural selection of Antarctic toothfish in the Ross Sea, Antarctica, in protection of the three poles[M]. Tokyo: Springer Tokyo, 2012a: 53-75.
- Ainley D G, Jongsomjit D, Ballard G, et al. Modeling the relationship of Antarctic minke whales to major ocean boundaries[J]. *Polar Biology*, 2012b, 35: 281-290.
- Ainley D G, Ballard G, Jones R, et al. Trophic cascades in the western Ross Sea, Antarctica: revisited[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2015, 534: 1-16.
- Ainley D G, Lindke K, Ballard G, et al. Spatio-temporal occurrence patterns of cetaceans near Ross Island, Antarctica, 2002-2015: implications for food web dynamics[J]. *Polar Biology*, 2017, 40: 1761-1775.
- Ainley D G, Joyce T W, Saenz B, et al. Foraging patterns of Antarctic minke whales in McMurdo Sound, Ross Sea[J]. *Antarctic Science*, 2020, 32(6): 454-465.
- Alderkamp A C, de Baar H J W, Visser R J W, et al. Can photoinhibition control phytoplankton abundance in deeply mixed water columns of the Southern Ocean?[J]. *Limnology and Oceanography*, 2010, 55(3): 1248-1264.
- Alderkamp A C, Mills M M, van Dijken G L, et al. Iron from melting glaciers fuels phytoplankton blooms in the Amundsen Sea (Southern Ocean): Phytoplankton characteristics and productivity[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2012, 71-76: 32-48.
- Alderkamp A C, van Dijken G L, Lowry K E, et al. Effects of iron and light availability on phytoplankton photosynthetic properties in the Ross Sea[J].

- Marine Ecology Progress Series, 2019, 621: 33-50.
- Arndt S, Meiners K M, Ricker R, et al. Influence of snow depth and surface flooding on light transmission through Antarctic pack ice[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(3): 2108-2119.
- Arrigo K R, Robinson D H, Worthen D L, et al. Phytoplankton community structure and the drawdown of nutrients and CO₂ in the Southern Ocean[J]. Science, 1999, 283(5400): 365-367.
- Arrigo K R, DiTullio G R, Dunbar R B, et al. Phytoplankton taxonomic variability in nutrient utilization and primary production in the Ross Sea[J]. Journal of Geophysical Research, 2000, 105(C4): 8827-8846.
- Arrigo K R, Dunbar R B, Lizotte M P, et al. Taxon-specific differences in C/P and N/P drawdown for phytoplankton in the Ross Sea, Antarctica[J]. Geophysical Research Letters, 2002, 29(19): 441-444.
- Arrigo K R, van Dijken G L. Phytoplankton dynamics within 37 Antarctic coastal polynya systems[J]. Journal of Geophysical Research, 2003, 108(C8): 3271.
- Arrigo K R, Worthen D L, Robinson D H. A coupled ocean-ecosystem model of the Ross Sea: 2. Iron regulation of phytoplankton taxonomic variability and primary production[J]. Journal of Geophysical Research, 2003, 108(C7): 3231.
- Arrigo K R, van Dijken G L. Annual changes in sea-ice, chlorophyll *a*, and primary production in the Ross Sea, Antarctica[J]. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 2004, 51(1-3): 117-138.
- Arrigo K R, van Dijken G L, Bushinsky S. Primary production in the Southern Ocean, 1997-2006[J]. Journal of Geophysical Research, 2008a, 113(C8): C08004.
- Arrigo K R, van Dijken G L, Long M. Coastal Southern Ocean: A strong anthropogenic CO₂ sink[J]. Geophysical Research Letters, 2008b, 35(21): L21602.
- Arrigo K R, Mills M M, Kropuenske L R, et al. Photophysiology in two major Southern Ocean phytoplankton taxa: photosynthesis and growth of *Phaeocystis antarctica* and *Fragilariopsis cylindrus* under different irradiance levels[J]. Integrative and comparative biology, 2010, 50(6): 950-966.
- Arrigo K R, van Dijken G L, Alderkamp A C, et al. Early spring phytoplankton dynamics in the Western Antarctic Peninsula[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(12): 9350-9369.
- Aumont O, Ethé C, Tagliabue A, et al. PISCES-v2: an ocean biogeochemical model for carbon and ecosystem studies[J]. Geoscientific Model Development, 2015, 8: 2465-2513.
- Ashford J, Dinniman M, Brooks C. Physica-biological interactions influencing large

- toothfish over the Ross Sea shelf[J]. *Antarctic Science*, 2017, 29(6): 487-494.
- Ashford J, Dinniman M, Brooks C, et al. Tying policy to system: Does the Ross Sea region marine reserve protect transport pathways connecting the life history of Antarctic toothfish?[J]. *Marine Policy*, 2022, 136: 104903.
- Assmy P, Fernández-Méndez M, Duarte P, et al. Leads in Arctic pack ice enable early phytoplankton blooms below snow-covered sea ice[J]. *Scientific reports*, 2017, 7(1): 40850.
- Asper V L, Smith Jr W O. Variations in the abundance and distribution of aggregates in the Ross Sea, Antarctica[J]. *Elementa-Science of the Anthropocene*, 2019, 7: 23.
- Atkinson A, Ward P, Hunt B P V, et al. An overview of Southern Ocean zooplankton data: abundance, biomass, feeding and functional relationships[J]. *CCAMLR Science*, 2012, 19: 171-218.
- Azam F, Smith D C, Hollibaugh J T. The role of the microbial loop in Antarctic pelagic ecosystems[J]. *Polar Research*, 1991, 10(1): 239-244.
- Ballard G, Toniolo V, Ainley D G, et al. Responding to climate change: Adélie penguins confront astronomical and ocean boundaries[J]. *Ecology*, 2010, 91(7): 2056-2069.
- Ballard G, Jongsomjit D, Veloz S D, et al. Coexistence of mesopredators in an intact polar ocean ecosystem: the basis for defining a Ross Sea marine protected area[J]. *Biological Conservation*, 2012, 156:72-82.
- Bazzani E, Lauritano C, Saggiomo M. Southern Ocean iron limitation of primary production between past knowledge and future projections[J]. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2023, 11(2): 272.
- Begeman C B, Tulaczyk S M, Marsh O J, et al. Ocean stratification and low melt rates at the Ross Ice Shelf grounding zone[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2018, 123(10): 7438-7452.
- Behrenfeld M J. Abandoning Sverdrup's critical depth hypothesis on phytoplankton blooms[J]. *Ecology*, 2010, 91(4): 977-989.
- Behrenfeld M J, Boss E S. Resurrecting the ecological underpinnings of ocean plankton blooms[J]. *Annual Review of Marine Science*, 2014, 6: 167-194.
- Behrenfeld M J, Boss E S. Student's tutorial on bloom hypotheses in the context of phytoplankton annual cycles[J]. *Global Change Biology*, 2018, 24(1): 55-77.
- Beltran R S, Kirkham A L, Breed G A, et al. Reproductive success delays moult phenology in a polar mammal[J]. *Scientific Reports*, 2019, 9(1): 5221.
- Bender S J, Moran D M, McIlvin M R, et al. Colony formation in *Phaeocystis antarctica*: connecting molecular mechanisms with iron biogeochemistry[J]. *Biogeosciences*, 2018, 15(16): 4923-4942.

- Bertrand E M, Saito M A, Lee P A, et al. Iron limitation of a springtime bacterial and phytoplankton community in the Ross Sea: implications for vitamin B₁₂ nutrition[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2011, 2: 9940.
- Blunden J, Arndt D S. State of the Climate in 2019[J]. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2020, 101(8): S1-S429.
- Bolinesi F, Saggiomo M, Ardini F, et al. Spatial-related community structure and dynamics in phytoplankton of the Ross Sea, Antarctica[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2020, 7: 574963.
- Boyd P W, Abraham E R. Iron-mediated changes in phytoplankton photosynthetic competence during SOIREE[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2001, 48(11-12): 2529-2550.
- Boyd P W. Environmental factors controlling phytoplankton processes in the Southern Ocean[J]. *Journal of Phycology*, 2002, 38(5): 844-861.
- Boyd P W, Ellwood M J. The biogeochemical cycle of iron in the ocean[J]. *Nature Geoscience*, 2010, 3(10): 675-682.
- Boyd P W, Strzepek R F, Ellwood M J, et al. Why are biotic iron pools uniform across high and low-iron pelagic ecosystems?[J]. *Global Biogeochemical Cycles*, 2015, 29, 1028-1043.
- Bracegirdle T J, Stephenson D B. Higher precision estimates of regional polar warming by ensemble regression of climate model projections[J]. *Climate Dynamics*, 2012, 39(12): 2805-2821.
- Briggs E M, Martz T R, Talley L D, et al. Physical and biological drivers of biogeochemical tracers within the seasonal sea ice zone of the Southern Ocean from profiling floats[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2017, 123(2): 746-758.
- Bristow L A, Mohr W, Ahmerkamp S, et al. Nutrients that limit growth in the ocean[J]. *Current Biology*, 2017, 27(11): R474-R478.
- Brooks C M, Ainley D G. A summary of United States research and monitoring in support of the Ross Sea region marine protected area[J]. *Diversity*, 2022, 14: 447.
- Brun P, Vogt M, Payne M R, et al. Ecological niches of open ocean phytoplankton taxa[J]. *Limnology and Oceanography*, 2015, 60(3): 1020-1038.
- Brussaard C P D, Bratbak G, Baudoux A C, et al. *Phaeocystis* and its interaction with viruses[J]. *Biogeochemistry*, 2007, 83(1-3): 201-215.
- Caron D A, Dennett M R, Lonsdale D J, et al. Microzooplankton herbivory in the Ross Sea, Antarctica[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2000, 47(15-16): 3249-3272.

- CCAMLR. Conservation measure 91-05: Ross Sea region marine protected area[C]. CCAMLR document SCCAMLR-XXXVI/20. Hobart, Australia: CCAMLR, 2016: 1-17.
- Chapman C C, Lea M-A, Meyer A, et al. Defining Southern Ocean fronts and their influence on biological and physical processes in a changing climate[J]. *Nature Climate Change*, 2020, 10: 209-219.
- Chen S, Smith Jr W O, Yu X. Revisiting the ocean color algorithms for particulate organic carbon and chlorophyll-*a* concentrations in the Ross Sea[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2021, 126(8): e2021JC017749.
- Chen S, Meng Y. Phytoplankton blooms expanding further than previously thought in the Ross Sea: a remote sensing perspective[J]. *Remote Sensing*, 2022, 14(14): 3263.
- Christaki U, Skouroliakou I D, Delegrange A, et al. Microzooplankton diversity and potential role in carbon cycling of contrasting Southern Ocean productivity regimes[J]. *Journal of Marine Systems*, 2021, 219: 103531.
- Clarke A, Johnston N M. Antarctic marine benthic diversity: oceanography and marine biology: an annual review[M]. London: Taylor and Francis, 2003: 47-114.
- Cleary A C, Durbin E G, Casas M C. Feeding by Antarctic krill *Euphausia superba* in the West Antarctic Peninsula: differences between fjords and open waters[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2018, 595: 39-54.
- Coale K H, Gordon R M, Wang X. The distribution and behavior of dissolved and particulate iron and zinc in the Ross Sea and Antarctic circumpolar current along 170°W[J]. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 2005, 52(2): 295-318.
- Coale K H, Wang X J, Tanner S J, et al. Phytoplankton growth and biological response to iron and zinc addition in the Ross Sea and Antarctic circumpolar current along 170°W[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2003, 50(3-4): 635-653.
- Colwell R K, Rangel T F. Hutchinson's duality: the once and future niche[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2009, 106: 19651-19658.
- Cristi A, Law C S, Pinkerton M, et al. Environmental driving forces and phytoplankton diversity across the Ross Sea region during a summer-autumn transition[J]. *Limnology and Oceanography*, 2024, 69(4): 1-17.
- Cullen J J. Hypotheses to explain high-nutrient conditions in the open sea[J]. *Limnology and Oceanography*, 1991, 36(8): 1578-1599.
- Cummings J A, Smedstad O M. Variational Data Assimilation for the Global Ocean, Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications (Vol.

- II)[M]. Berlin: Springer, 2013: 303-343.
- Davis L S, Boersma P D, Court G S. Satellite telemetry of the winter migration of Adélie penguins (*Pygoscelis adeliae*)[J]. *Polar Biology*, 1996, 16: 221-225.
- Davis L B, Hofmann E E, Klinck J M, et al. Distributions of krill and Antarctic silverfish and correlations with environmental variables in the western Ross Sea, Antarctica[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2017, 584: 45-65.
- Davidson A T, Marchant H J. The biology and ecology of *Phaeocystis* (Prymnesiophyceae)[J]. *Progress in Phycological Research*, 1992, 8: 1-45.
- de Baar H J W, Buma A G J, Nolting R F, et al. On iron limitation of the Southern Ocean: experimental observations in the Weddell and Scotia Seas[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 1990, 65: 105-122.
- de Baar H J W. von Liebig's law of the minimum and plankton ecology (1899-1991)[J]. *Progress in Oceanography*, 1994, 33(4): 347-386.
- de Jong J, Schoemann V, Maricq N, et al. Iron in land-fast sea ice of McMurdo Sound derived from sediment resuspension and wind-blown dust attributes to primary productivity in the Ross Sea, Antarctica[J]. *Marine Chemistry*, 2013, 157: 24-40.
- DeMaster D J. The accumulation and cycling of biogenic silica in the Southern Ocean: revisiting the marine silica budget[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2002, 49(16): 3155-3167.
- Dennett M R, Mathot S, Caron D A, et al. Abundance and distribution of phototrophic and heterotrophic nano-and microplankton in the southern Ross Sea[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2001, 48(19-20): 4019-4037.
- Thomson L, Smith M, Thomson J, et al. Frazil ice growth and production during katabatic wind events in the Ross Sea, Antarctica[J]. *The Cryosphere*, 2020, 14(10): 3329-3347.
- Dinniman M S, Klinck J M, Smith Jr W O. Cross-shelf exchange in a model of the Ross Sea circulation and biogeochemistry[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2003, 50(22-26): 3103-3120.
- Dinniman M S, Klinck J M, Smith Jr W O. A model study of Circumpolar Deep Water on the West Antarctic Peninsula and Ross Sea continental shelves[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2011, 58(13-16): 1508-1523.
- Dinniman M S, St-Laurent P, Arrigo K R, et al. Analysis of iron sources in Antarctic continental shelf waters[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2020, 125(5): e2019JC015736.
- Dinniman M S, St-Laurent P, Arrigo K R, et al. Sensitivity of the relationship between Antarctic ice shelves and iron supply to projected changes in the atmospheric forcing[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2023, 128(2):

- e2022JC019210.
- DiTullio G R, Smith Jr W O. Relationship between dimethylsulfide and phytoplankton pigment concentrations in the Ross Sea, Antarctica[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 1995, 42(6): 873-892.
- DiTullio G R, Grebmeier J, Arrigo K R, et al. Rapid and early export of *Phaeocystis antarctica* blooms in the Ross Sea, Antarctica[J]. Nature, 2000, 404: 595-598.
- Dolan J R, Jin Yang E, Hoon Lee S, et al. Tintinnid ciliates of Amundsen Sea (Antarctica) plankton communities[J]. Polar Research, 2013, 32(1): 19784.
- Dong S, Sprintall J, Gille S T, et al. Southern Ocean mixed-layer depth from Argo float profiles[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2008, 113: C06013.
- Doney S C, Ruckelshaus M, Duffy J E, et al. Climate change impacts on marine ecosystems[J]. Annual Review of Marine Science, 2012, 4:1-27.
- Doos K, Webb D J. The Deacon Cell and other meridional cells of the Southern Ocean[J]. Journal of Physical Oceanography, 1994, 24(2): 429-442.
- Dotto T S, Naveira Garabato A, Bacon S, et al. Variability of the Ross Gyre, Southern Ocean: drivers and responses revealed by satellite altimetry[J]. Geophysical Research Letters, 2018, 45(12): 6195-6204.
- Ducklow H W, Wilson S E, Post A F, et al. Particle flux on the continental shelf in the Amundsen Sea Polynya and Western Antarctic Peninsula[J]. Elementa-Science of the Anthropocene, 2015, 3: 000046.
- Dunn A, Vacchi M, Watters GM. The Ross Sea region marine protected area research and monitoring plan[C]. SC-CAMLR-XXXVI/20, Hobart, Australia: SC-CAMLR, 2017: WG-EMM-17/43.
- Egbert G D, Erofeeva S Y. Efficient inverse modeling of barotropic ocean tides[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2002, 19(2): 183-204.
- Elliott D T, Tang K W, Shields A R. Mesozooplankton beneath the summer sea ice in McMurdo Sound, Antarctica: abundance, species composition, and DMSP content[J]. Polar Biology, 2009, 32: 113-122.
- El-Sayed S Z, Biggs D C, Holm-Hansen O. Phytoplankton standing crop, primary productivity, and near-surface nitrogenous nutrient fields in the Ross Sea, Antarctica[J]. Deep Sea Research Part A: Oceanographic Research Papers, 1983, 30(8): 871-886.
- Escalera L, Mangoni O, Bolinesi F, et al. Austral summer bloom of loricate choanoflagellates in the central Ross Sea polynya[J]. Journal of Eukaryotic Microbiology, 2019, 66(5): 849-852.
- Ferreira D, Marshall J, Bitz C M, et al. Antarctic Ocean and sea ice response to ozone depletion: a twotime-scale problem[J]. Journal of Climate, 2015, 28(3): 1206-1226.

- Fitzwater S E, Johnson K S, Gordon R M, et al. Trace metal concentrations in the Ross Sea and their relationship with nutrients and phytoplankton growth[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2000, 47(15-16): 3159-3179.
- Flynn R F, Bornman T G, Burger J M, et al. Summertime productivity and carbon export potential in the Weddell Sea, with a focus on the waters adjacent to Larsen C Ice Shelf[J]. *Biogeosciences*, 2021, 18(22): 6031-6059.
- Franz B A, Bailey S W, Eplee R E Jr, et al. NASA Multi-Mission Ocean Color Reprocessing 2018[DS]. Croatia: In Proceedings of the Ocean Optics XXIV, Dubrovnik, 2018(10)-8-12[2024-04-10]. https://www.researchgate.net/publication/331652881_NASA_Multi-Mission_Ocean_Color_Reprocessing_2018
- Freilich M, Mignot A, Flier G, et al. Grazing behavior and winter phytoplankton accumulation[J]. *Biogeosciences*, 2021, 18: 5595-5607.
- Fretwell P T, LaRue M A, Morin P, et al. An emperor penguin population estimate: the first global, synoptic survey of a species from space[J]. *PloS One*, 2012, 7(4): e33751.
- Fretwell P, Pritchard H D, Vaughan D G, et al. Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica[J]. *The Cryosphere*, 2013, 7(1): 375-393.
- Gaebler-Schwarz S, Davidson A, Assmy P, et al. A new cell stage in the haploid-diploid life cycle of the colony-forming Haptophyte *Phaeocystis Antarctica* and its ecological implications[J]. *Journal of Phycology*, 2010, 46(5): 1006-1016.
- Garcia N S, Sedwick P W, DiTullio G R. Influence of irradiance and iron on the growth of colonial *Phaeocystis antarctica*: implications for seasonal bloom dynamics in the Ross Sea, Antarctica[J]. *Aquatic Microbial Ecology*, 2009, 57: 203-220.
- Garcia H E, Weathers K W, Paver C R, et al. World Ocean Atlas 2018, Volume 3: Dissolved Oxygen, Apparent Oxygen Utilization, and Dissolved Oxygen Saturation[DS]. NOAA Atlas NESDIS, 2019a[2024-04-10]. https://data.nodc.noaa.gov/woa/WOA18/DOC/woa18_vol3
- Garcia H E, Weathers K, Paver C R, et al. World Ocean Atlas 2018, Volume 4: Dissolved Inorganic Nutrients (phosphate, nitrate and nitrate+nitrite, silicate)[DS]. NOAA Atlas NESDIS, 2018[2024-04-10]. https://data.nodc.noaa.gov/woa/WOA18/DOC/woa18_vol4
- Garrison D L, Gibson A, Coale S L, et al. Sea-ice microbial communities in the Ross Sea: autumn and summer biota[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2005, 300: 39-52.

- Gearheart G, Kooyman G L, Goetz K T, et al. Migration front of post-moult emperor penguins[J]. *Polar Biology*, 2014, 37: 435-439.
- Gerringa L J A, Alderkamp A C, Laan P, et al. Iron from melting glaciers fuels the phytoplankton blooms in Amundsen Sea (Southern Ocean): Iron biogeochemistry[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2012, 71: 16-31.
- Gerringa L J A, Laan P, van Dijken G L, et al. Sources of iron in the Ross Sea Polynya in early summer[J]. *Marine Chemistry*, 2015, 177: 447-459.
- Gerringa L J A, Alderkamp A C, van Dijken G, et al. Dissolved trace metals in the Ross Sea[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2020, 7: 577098.
- Gille S T. Warming of the Southern Ocean Since the 1950s[J]. *Science*, 2002, 295(5558): 1275-1277.
- Gledhill M, Buck K N. The organic complexation of iron in the marine environment: a review[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2012, 3: 1-19.
- Coale K H, Johnson K S, Fitzwater S E, et al. A massive phytoplankton bloom induced by an ecosystem-scale iron fertilization experiment in the equatorial Pacific Ocean[J]. *Nature*, 1996, 383(6600): 495-501.
- Goetz K T. Movement, habitat, and foraging behavior of Weddell seals (*Leptonychotes weddellii*) in the western Ross Sea, Antarctica[M]. Santa Cruz: University of California, 2015: 1-15.
- Good S, Fiedler E, Mao C, et al. The current configuration of the OSTIA system for operational production of foundation sea surface temperature and ice concentration analyses[J]. *Remote Sensing*, 2020, 12(4): 720.
- Gordon L I, Codispoti L A, Jennings Jr J C, et al. Seasonal evolution of hydrographic properties in the Ross Sea, Antarctica, 1996-1997[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2000, 47(15-16): 3095-3117.
- Gordon A L, Orsi A H, Muench R, et al. Western Ross Sea continental slope gravity currents[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2009, 56(13-14): 796-817.
- Greene C A, Gwyther D E, Blankenship D D. Antarctic mapping tools for MATLAB[J]. *Computers & Geosciences*, 2017, 104: 151-157.
- Grotti M, Soggia F, Ianni C, et al. Trace metals distributions in coastal sea ice of Terra Nova Bay, Ross Sea, Antarctica[J]. *Antarctic Science*, 2005, 17(2): 289-300.
- Grüss A, Moore B R, Pinkerton M H, et al. Understanding the spatio-temporal abundance patterns of the major bycatch species groups in the Ross Sea region Antarctic toothfish (*Dissostichus mawsoni*) fishery[J]. *Fisheries Research*, 2023, 262: 106647.
- Guillard R R L, Kilham P. The ecology of marine planktonic diatoms[M]. Oxford:

- Botanical Monographs, 1977: 372-469.
- Gutiérrez G R, Sparaventi E, Corta B G, et al. Penguin guano trace metals release to Antarctic waters: A kinetic modelling[J]. *Science of The Total Environment*, 2023, 902: 166448.
- Haberman K L, Ross R M, Quetin L B. Diet of the Antarctic krill (*Euphausia superba* Dana): II. Selective grazing in mixed phytoplankton assemblages[J]. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 2003, 283(1-2): 97-113.
- Hague M, Vichi M. Southern Ocean Biogeochemical Argo detect under-ice phytoplankton growth before sea ice retreat[J]. *Biogeosciences*, 2021, 18(1): 25-38.
- Halpern B S, Walbridge S, Selkoe K A, et al. A global map of human impact on marine ecosystems[J]. *Science*, 2008, 319(5865): 948-952.
- Hamm C E. Architecture, ecology and biogeochemistry of *Phaeocystis* colonies[J]. *Journal of Sea Research*, 2000, 43(3-4): 307-315.
- Hansen F C, van Boekel W H M. Grazing pressure of the calanoid copepod *Temora longicornis* on a *Phaeocystis* dominated spring bloom in a Dutch tidal inlet[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 1991, 78:123-129.
- Hassler C S, Schoemann V, Boye M, et al. Iron bioavailability in the Southern Ocean, in oceanography and marine biology[M]. Florida: CRC Press, 2012: 10-73.
- Hassler C S, Cabanes D, Blanco-Ameijeiras S, et al. Importance of refractory ligands and their photodegradation for iron oceanic inventories and cycling[J]. *Marine and Freshwater Research*, 2019 ,71: 311-320.
- Hatta M, Measures C I, Lam P J, et al. The relative roles of modified circumpolar deep water and benthic sources in supplying iron to the recurrent phytoplankton blooms above Pennell and Mawson Banks, Ross Sea, Antarctica[J]. *Journal of Marine Systems*, 2017, 166: 61-72.
- Herraiz-Borreguero L, Lannuzel D, van der Merwe P, et al. Large flux of iron from the Amery Ice Shelf marine ice to Prydz Bay, East Antarctica[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2016, 121(8): 6009-6020.
- Hersbach H, Bell B, Berrisford P, et al. ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. [DS]. Copernicus Climate Change Service Climate Data Store (CDS). 2018[2024-04-10]. <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-single-levels?tab=overview>
- Hollands T, Dierking W. Dynamics of the Terra Nova Bay Polynya: The potential of multi-sensor satellite observations[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2016, 187: 30-48.
- Horvat C, Bisson K, Seabrook S, et al. Evidence of phytoplankton blooms under

- Antarctic sea ice[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2022, 9: 942799.
- Huntley M E, Niiler P P. Physical control of population dynamics in the Southern Ocean[J]. *ICES Journal of Marine Science*, 1995, 52(3-4): 457-468.
- Hutchinson G. Concluding remarks[J]. *Cold spring harbor symposia on quantitative biology*, 1957, 22: 415-427.
- Hutchins D A, Bruland K W. Grazer-mediated regeneration and assimilation of Fe, Zn and Mn from planktonic prey[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 1994, 110: 259-259.
- Irigoien X, Flynn K J, Harris R P. Phytoplankton blooms: a 'loophole' in microzooplankton grazing impact?[J]. *Journal of Plankton Research*, 2005, 27(4): 313-321.
- Jacobs S S, Gordon A L, Ardai Jr J L. Circulation and melting beneath the Ross Ice Shelf[J]. *Science*, 1979, 203(4379): 439-443.
- Jacobs S S, Fairbanks R G. Origin and evolution of water masses near the Antarctic continental margin: Evidence from $H_2^{18}O/H_2^{16}O$ ratios in seawater, in oceanology of the Antarctic continental shelf[M]. Washington, DC: American Geophysical Union, 1985: 59-85.
- Jacques G, Tréguer P. Les remontées d'eau côtières: Ecosystèmes Pélagiques Marins. Collection d'Écologie 19[M]. Paris: Masson et Cie, 1986: 3-22.
- Jiang M, Barbeau K A, Selph K E, et al. The role of organic ligands in iron cycling and primary productivity in the Antarctic Peninsula: A modeling study[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2013, 90: 112-133.
- Johnson R, Strutton P G, Wright S W, et al. Three improved satellite chlorophyll algorithms for the Southern Ocean[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2013, 118(7): 3694-3703.
- Jolliff J K, Kindle J C, Shulman I, et al. Summary diagrams for coupled hydrodynamic-ecosystem model skill assessment[J]. *Journal of Marine Systems*, 2009, 76(1-2): 64-82.
- Jones R M, Smith Jr W O. The influence of short-term events on the hydrographic and biological structure of the southwestern Ross Sea[J]. *Journal of Marine Systems*, 2017, 166: 184-195.
- Joy-Warren H L, Alderkamp A C, van Dijken G L, et al. Springtime phytoplankton responses to light and iron availability along the western Antarctic Peninsula[J]. *Limnology and Oceanography*, 2022, 67(4): 800-815.
- Kang M, Fajaryanti R, Son W, et al. Acoustic detection of krill scattering layer in the Terra Nova Bay Polynya, Antarctica[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2020, 7: 584550.
- Karakuş O, Völker C, Iversen M, et al. The role of zooplankton grazing and nutrient

- recycling for global ocean biogeochemistry and phytoplankton phenology[J]. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 2022, 127(10): e2022JG006798.
- Karnovsky N, Ainley D G, Lee P. The impact and importance of production in polynyas to top-trophic predators: Three case histories, Elsevier Oceanography Series[M]. Atlanta, Georgia: Elsevier Science, 2007: 391-410.
- Katlein C, Perovich D K, Nicolaus M. Geometric effects of an inhomogeneous sea ice cover on the under ice light field[J]. *Frontiers in Earth Science*, 2016, 4: 6.
- Kaufman D E, Friedrichs M A M, Smith Jr W O, et al. Climate change impacts on southern Ross Sea phytoplankton composition, productivity, and export[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2017, 122(3): 2339-2359.
- Kennicutt M C, Bromwich D, Liggett D. Sustained Antarctic research: A 21st century imperative[J]. *One Earth*, 2019, 1: 95-113.
- Kerker A U, Venkataramana V, Tripathy S C. Assessing the trophic link between primary and secondary producers in the Southern Ocean: A carbon-biomass based approach[J]. *Polar Science*, 2022, 31: 100734.
- Key R M, Olsen A, van Heuven S, et al. Global ocean data analysis project, version 2 (GLODAPv2)[DS]. Ornl/Cdiac, 2015-5-227[2024-04-10]. https://doi.org/10.3334/CDIAC/OTG.NDP093_GLODAPv2
- Kim K, Park J, Jo N, et al. Monthly variation in the macromolecular composition of phytoplankton communities at Jang Bogo Station, Terra Nova Bay, Ross Sea[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2021, 12: 618999.
- King J C, Turner J. Antarctic meteorology and climatology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997: 409.
- Kinsey J D, Tyssebotn I M B, Kieber D J. Effect of PAR irradiance intensity on *Phaeocystis antarctica* (Prymnesiophyceae) growth and DMSP, DMSO, and acrylate concentrations[J]. *Journal of Phycology*, 2023, 59(5): 1-17.
- Kirchman D L. Microbial ferrous wheel[J]. *Nature*, 1996, 383: 303-304.
- Knox G A. Biology of the southern ocean[M]. Boca Raton: CRC press, 2006: 1-20.
- Kohut J, Hunter E, Huber B. Small-scale variability of the cross-shelf flow over the outer shelf of the Ross Sea[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2013, 118(4): 1863-1876.
- Kooyman G L, Siniff D B, Stirling I, et al. Moulting habitat, pre-and post-moulting diet and post-moulting travel of Ross Sea emperor penguins[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2004, 267: 281-290.
- Kropuenske L R, Mills M M, van Dijken G L, et al. Photophysiology in two major Southern Ocean phytoplankton taxa: photoprotection in *Phaeocystis antarctica*

- and *Fragilariopsis cylindrus*[J]. *Limnology and Oceanography*, 2009, 54(4): 1176-1196.
- Kropuenske L R, Mills M M, van Dijken G L, et al. Strategies and rates of photoacclimation in two major southern ocean phytoplankton taxa: *Phaeocystis Antarctica* (Haptophyta) and *Fragilariopsis Cylindrus* (Bacillariophyceae)[J]. *Journal of Phycology*, 2010, 46(6): 1138-1151.
- Kustka A, Carpenter E J, Sañudo-Wilhelmy S A. Iron and marine nitrogen fixation: progress and future directions[J]. *Research in Microbiology*, 2002, 153(5): 255-262.
- Kustka A, Jones B M, Hatta M, et al. The influence of iron and siderophores on eukaryotic phytoplankton growth rates and community composition in the Ross Sea[J]. *Marine Chemistry*, 2015a, 173: 195-207.
- Kustka A, Kohut J T, White A E, et al. The roles of MCDW and deep water iron supply in sustaining a recurrent phytoplankton bloom on central Pennell Bank (Ross Sea)[J]. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 2015b, 105: 171-185.
- Kwon Y S, La H S, Jung J, et al. Exploring the roles of iron and irradiance in dynamics of diatoms and *Phaeocystis* in the Amundsen Sea continental shelf water[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2021, 126(3): e2020JC016673.
- Kwon Y S, La H S, Kang H W, et al. A regional-scale approach for modeling primary production and biogenic silica export in the Southern Ocean[J]. *Environmental Research*, 2023, 217: 114811.
- Laglera L M, Tovar-Sánchez A, Iversen M H, et al. Iron partitioning during LOHAFEX: Copepod grazing as a major driver for iron recycling in the Southern Ocean[J]. *Marine Chemistry*, 2017, 196: 148-161.
- Laglera L M, Tovar-Sánchez A, Sukekava C F, et al. Iron organic speciation during the LOHAFEX experiment: Iron ligands release under biomass control by copepod grazing[J]. *Journal of Marine Systems*, 2020, 207: 103151.
- Laglera L M, Uskaikar H, Klaas C, et al. Dissolved and particulate iron redox speciation during the LOHAFEX fertilization experiment[J]. *Marine Pollution Bulletin*, 2022, 184: 114161.
- Lancelot C, Rousseau V. Ecology of *Phaeocystis*: the key role of colony forms, *The Haptophyte Algae* (Vol. 12)[M]. Oxford, UK: Clarendon Press, 1994: 229-245.
- Landry M R, Barber R T, Bidigare R R, et al. Iron and grazing constraints on primary production in the central equatorial Pacific: An EqPac synthesis[J]. *Limnology and Oceanography*, 1997, 42(3): 405-418.
- La H S, Lee H, Fielding S, et al. High density of ice krill (*Euphausia crystallorophias*)

- in the Amundsen sea coastal polynya, Antarctica[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2015, 95: 75-84.
- La Mesa M, Eastman J T, Vacchi M. The role of notothenioid fish in the food web of the Ross Sea shelf waters: a review[J]. Polar Biology, 2004, 27: 321-338.
- LaRue M, Salas L, Nur N, et al. Physical and ecological factors explain the distribution of Ross Sea Weddell Seals during the breeding season[J]. Marine Ecology Progress Series, 2019, 612: 193-208.
- Lauriano G, Pirotta E, Joyce T, et al. Movements, diving behaviour and diet of type-C killer whales (*Orcinus orca*) in the Ross Sea, Antarctica[J]. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 2020, 30(12): 2428-2440.
- Lewis E L, Perkin R G. Ice pumps and their rates[J]. Journal of Geophysical Research, 1986, 91(C10): 11756-11762.
- Le Quéré C, Buitenhuis E T, Moriarty R, et al. Role of zooplankton dynamics for Southern Ocean phytoplankton biomass and global biogeochemical cycles[J]. Biogeosciences, 2016, 13(14): 4111-4133.
- Lee B-G, Fisher N S. Release rates of trace elements and protein from decomposing planktonic debris. 1. Phytoplankton debris[J]. Journal of Marine Research, 1993, 51, 391-421.
- Lellouche J M, Greiner E, Le Galloudec O, et al. Recent updates to the Copernicus Marine Service global ocean monitoring and forecasting real-time 1/12° high-resolution system[J]. Ocean Science, 2018, 14(5): 1093-1126.
- Leventer A, Dunbar R B. Factors influencing the distribution of diatoms and other algae in the Ross Sea[J]. Journal of Geophysical Research, 1996, 101(C8): 18489-18500.
- Li Y, Ji R, Jenouvrier S, et al. Synchronicity between ice retreat and phytoplankton bloom in circum-Antarctic polynyas[J]. Geophysical Research Letters, 2016, 43(5): 2086-2093.
- Li Y, McGillicuddy Jr D J, Dinniman M S, et al. Processes influencing formation of low-salinity high-biomass lenses near the edge of the Ross Ice Shelf[J]. Journal of Marine Systems, 2017, 166: 108-119.
- Lindeman R L. The trophic-dynamic aspect of ecology[J]. Ecology, 1942, 23(4): 399-417.
- Liss P S, Hatton A D, Malin G, et al. Marine sulphur emissions[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: biological Sciences, 1997, 352(1350): 159-169.
- Llort J, Lévy M, Sallée J B, et al. Onset, intensification, and decline of phytoplankton blooms in the Southern Ocean[J]. ICES Journal of Marine Science, 2015, 72(6):

- 1971-1984.
- Locarnini M M, Mishonov A V, Baranova O K, et al. World ocean atlas 2018, volume 1: Temperature[DS]. NOAA Atlas NESDIS, 2018-81-52[2024-04-10]. https://data.nodc.noaa.gov/woa/WOA18/DOC/woa18_vol1
- Losa S N, Dutkiewicz S, Losch M, et al. On modeling the Southern Ocean phytoplankton functional types[J]. Biogeosciences Discussions, 2019, 1-37.
- Luo X F, Zhu L X, Zhao W, et al. Development and evaluation of a regional high-resolution coupled ocean-sea ice-ecosystem model for the Ross Sea, Antarctic[J]. Submitted, Science of the Total Environment.
- Lynch H J, LaRue M A. First global census of the Adélie Penguin[J]. The Auk: Ornithological Advances, 2014, 131(4): 457-466.
- Mack S L, Dinniman M S, McGillicuddy Jr D J, et al. Dissolved iron transport pathways in the Ross Sea: Influence of tides and horizontal resolution in a regional ocean model[J]. Journal of Marine Systems, 2017, 166: 73-86.
- Madec G. NEMO ocean engine[M]. France: Notes du Pôle de modélisation, Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), 2008: 1288-1619.
- Mangoni O, Saggiomo M, Bolinesi F, et al. *Phaeocystis antarctica* unusual summer bloom in stratified antarctic coastal waters (Terra Nova Bay, Ross Sea)[J]. Marine Environmental Research, 2019, 151: 104733.
- Mari X, Rassoulzadegan F, Brussard C P D. Role of TEP in the microbial food web structure. II. Influence on the ciliate community structure[J]. Marine Ecology Progress Series, 2004, 279: 23-32.
- Marsay C M, Sedwick P N, Dinniman M S, et al. Estimating the benthic efflux of dissolved iron on the Ross Sea continental shelf[J]. Geophysical Research Letters, 2014, 41(21): 7576-7583.
- Marsay C M, Barrett P M, McGillicuddy Jr D J, et al. Distributions, sources, and transformations of dissolved and particulate iron on the Ross Sea continental shelf during summer[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(8): 6371-6393.
- Martin J H. Glacial-interglacial CO₂ change: The iron hypothesis[J]. Paleoceanography, 1990, 5(1): 1-13.
- Martin J H, Fitzwater S E, Gordon R M. Iron deficiency limits phytoplankton growth in Antarctic waters[J]. Global Biogeochemical Cycles, 1990, 4(1): 5-12.
- McClish S, Bushinsky S M. Majority of Southern Ocean seasonal sea ice zone bloom net community production precedes total ice retreat[J]. Geophysical Research Letters, 2023, 50(20): e2023GL103459.
- Molines J M, Barnier B, Penduff T, et al. Definition of the interannual experiment ORCA025-G70[R]. Grenoble, France: Laboratoire des Ecoulements

- Geophysiques et Industriels, 2007[2024-04-10].
<https://www.drakkar-ocean.eu/publications/reports/orca025-g70.pdf>
- Moisan T A, Mitchell B G. Photophysiological acclimation of *Phaeocystis antarctica* Karsten under light limitation[J]. Limnology and Oceanography, 1999, 44(2): 247-258.
- McCain J S P, Allen A E, Bertrand E M. Proteomic traits vary across taxa in a coastal Antarctic phytoplankton bloom[J]. ISME Journal, 2021, 16: 569-579.
- McGillicuddy Jr D J, Sedwick P N, Dinniman M S, et al. Iron supply and demand in an Antarctic shelf ecosystem[J]. Geophysical Research Letters, 2015, 42(19): 8088-8097.
- McGillicuddy Jr D J. Mechanisms of physical-biological-biogeochemical interaction at the oceanic mesoscale[J]. Annual Review of Marine Science, 2016, 8: 125-159.
- Meier W N, Fetterer F, Savoie M, et al. NOAA/NSIDC Climate Data Record of Passive Microwave Sea Ice Concentration, Version 3[DS]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center, 2017[2024-04-10].
<https://nsidc.org/data/g02202/versions/3>
- Meyer M G, Jones R M, Smith Jr W O. Quantifying seasonal particulate organic carbon concentrations and export potential in the southwestern Ross Sea using autonomous gliders[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2022, 127(10): e2022JC018798.
- Metzger E, Helber R W, Hogan P J, et al. Global ocean forecast system 3.1 validation test[DS]. Stennis Space Center, Naval Research Lab Stennis Detachment, Stennis Space Center, MS, 2017[2024-04-10]. <http://www.dtic.mil/docs/citations/AD1034517>
- Mills M M, Kropuenske L R, van Dijken G L, et al. Photophysiology in two Southern Ocean phytoplankton taxa: photosynthesis of *Phaeocystis antarctica* (Prymnesiophyceae) and *Fragilariopsis cylindrus* (Bacillariophyceae) under simulated mixed-layer irradiance[J]. Journal of Phycology, 2010, 46(6): 1114-1127.
- Minas H J, Minas M. Net community production in High nutrient-low chlorophyll waters of the tropical and Antarctic oceans-grazing vs iron hypothesis[J]. Oceanologica Acta, 1992, 15(2): 145-162.
- Mitchell B G. Predictive bio-optical relationships for polar oceans and marginal ice zones[J]. Journal of Marine Systems, 1992, 3(1-2): 91-105.
- Monti-Birkenmeier M, Diociaiuti T, Castagno P, et al. Pluridecadal Temporal Patterns of Tintinnids (*Ciliophora*, *Spirotrichea*) in Terra Nova Bay (Ross Sea,

- Antarctica][J]. *Diversity*, 2022, 14(8): 604.
- Moore J K, Abbott M R. Phytoplankton chlorophyll distributions and primary production in the Southern Ocean[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2000, 105(C12): 28709-28722.
- Morel F M M, Price N M. The biogeochemical cycles of trace metals in the oceans[J]. *Science*, 2003, 300(5621): 944-947.
- Moreau S, Boyd P W, Strutton P G. Remote assessment of the fate of phytoplankton in the Southern Ocean sea-ice zone[J]. *Nature Communication*, 2020, 11: 3108.
- Nejstgaard J C, Tang K W, Steinke M, et al. Zooplankton grazing on *Phaeocystis*: a quantitative review and future challenges[J]. *Biogeochemistry*, 2007, 83: 147-172.
- Nelson D M, DeMaster D J, Dunbar R B, et al. Cycling of organic carbon and biogenic silica in the Southern Ocean: Estimates of water-column and sedimentary fluxes on the Ross Sea continental shelf[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1996, 101(C8): 18519-18532.
- Nicol S, Bowie A, Jarman S, et al. Southern Ocean iron fertilization by baleen whales and Antarctic krill[J]. *Fish and fisheries*, 2010, 11(2): 203-209.
- Nissen C, Vogt M. Factors controlling the competition between *Phaeocystis* and diatoms in the Southern Ocean and implications for carbon export fluxes[J]. *Biogeosciences*, 2021, 18: 251-283.
- Nuccio C, Innamorati M, Lazzara L, et al. Spatial and temporal distribution of phytoplankton assemblages in the Ross Sea[M]. *Ross Sea Ecology*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000: 231-245.
- Olmastroni S, Ferretti F, Burrini L, et al. Breeding Ecology of Adélie Penguins in Mid Victoria Land, Ross Sea Antarctica[J]. *Diversity*, 2022, 14(6): 429.
- Olsen E, Fay G, Gaichas S, et al. Ecosystem model skill assessment. Yes we can![J]. *PLoS One*, 2016, 11(1): 1-24.
- Olson R J, Sosik H M, Chekalyuk A M, et al. Effects of iron enrichment on phytoplankton in the Southern Ocean during late summer: active fluorescence and flow cytometric analyses[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2000, 47(15-16): 3181-3200.
- Orsi A H, Smethie W M Jr, Bullister J L. On the total input of Antarctic waters to the deep ocean: a preliminary estimate from chlorofluorocarbon measurements[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2002, 107(C8): 31-1-31-14.
- Orsi A H, Wiederwohl C L. A recount of Ross Sea waters[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2009, 56(13-14): 778-795.
- Pakhomov E A, Perissinotto R. Spawning success and grazing impact of *Euphausia chryssalorophias* in the Antarctic shelf region, Antarctic communities: species,

- structure and survival[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997: 187-192.
- Park J, Kim H, Jo Y, et al. Multi-temporal variation of the Ross Sea Polynya in response to climate forcings[J]. *Polar Research*, 2018, 37: 1444891.
- Parish T R, Bromwich D H. A case study of Antarctic katabatic wind interaction with large-scale forcing[J]. *Monthly Weather Review*, 1998, 126(1): 199-209.
- Pasquer B, Laruelle G, Becquevort S, et al. Linking ocean biogeochemical cycles and ecosystem structure and function: results of the complex SWAMCO-4 model[J]. *Journal of Sea Research*, 2005, 53(1-2): 93-108.
- Peloquin J A, Smith Jr W O. Phytoplankton blooms in the Ross Sea, Antarctica: Interannual variability in magnitude, temporal patterns, and composition[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2007, 112: C08013.
- Perruche C. Product User Manual for the Global Ocean Biogeochemistry Hindcast GLOBAL_REANALYSIS_BIO_001_029. Version 1[DS]. Copernicus Marine Environment Monitoring Service, 2018[2024-04-10]. <https://repository.oceanbestpractices.org/handle/11329/955>
- Pinkerton M H, Forman J, Bury S J, et al. Diet and trophic niche of Antarctic silverfish *Pleuragramma antarcticum* in the Ross Sea, Antarctica[J]. *Journal of Fish Biology*, 2013, 82(1): 141-164.
- Pinkerton M H, Bradford-Grieve J M. Characterizing foodweb structure to identify potential ecosystem effects of fishing in the Ross Sea, Antarctica[J]. *ICES Journal of Marine Science*, 2014, 71(7): 1542-1553.
- Ratnarajah L, Nicol S, Bowie A R. Pelagic iron recycling in the Southern Ocean: exploring the contribution of marine animals[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2018, 5: 109.
- Raven J A. Predictions of Mn and Fe use efficiencies of phototrophic growth as a function of light availability for growth and of C assimilation pathway[J]. *New Phytologist*, 1990, 116(1): 1-18.
- Reddy T E, Arrigo K R. Constraints on the extent of the Ross Sea phytoplankton bloom[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2006, 111: C07005.
- Reddy T E, Arrigo K R, Holland D M. The role of thermal and mechanical processes in the formation of the Ross Sea summer polynya[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2007, 112(C7): C07027.
- Reynolds C S. Functional morphology and the adaptive strategies of freshwater phytoplankton[J]. *Growth and Reproductive Strategies of Freshwater Phytoplankton*, 1988: 388-433.
- Reynolds C S. *The ecology of phytoplankton*[M]. Cambridge, UK: Cambridge

- University Press, 2006: 1-10.
- Rivaro P, Ianni C, Langone L, et al. Physical and biological forcing of mesoscale variability in the carbonate system of the Ross Sea (Antarctica) during summer 2014[J]. *Journal of Marine Systems*, 2017, 166: 144-158.
- Rivaro P, Ardini F, Grotti M, et al. Mesoscale variability related to iron speciation in a coastal Ross Sea area (Antarctica) during summer 2014[J]. *Chemistry and Ecology*, 2019, 35(1): 1-19.
- Roach C J, Speer K. Exchange of water between the Ross Gyre and ACC assessed by Lagrangian particle tracking[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2019, 124(7): 4631-4643.
- Rogers A D, Frinault B A V, Barnes D K A, et al. Antarctic futures: an assessment of climate-driven changes in ecosystem structure, function, and service provisioning in the Southern Ocean[J]. *Annual Review of Marine Science*, 2020, 12: 87-120.
- Rohr T, Long M C, Kavanaugh M T, et al. Variability in the mechanisms controlling Southern Ocean phytoplankton bloom phenology in an ocean model and satellite observations[J]. *Global Biogeochemical Cycles*, 2017, 31(5): 922-940.
- Rousset C, Vancoppenolle M, Madec G, et al. The Louvain-La-Neuve sea ice model LIM3.6: Global and regional capabilities[J]. *Geoscientific Model Development*, 2015, 8(10): 2991-3005.
- Rue E L, Bruland K W. Complexation of iron(III) by natural organic ligands in the Central North Pacific as determined by a new competitive ligand equilibration/adsorptive cathodic stripping voltammetric method[J]. *Marine Chemistry*, 1995, 50: 117-138.
- Ryderheim F, Hansen P J, Kiørboe T. Predator field and colony morphology determine the defensive benefit of colony formation in marine phytoplankton[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2022, 9: 829419.
- Ryan-Keogh T J, Smith Jr W O. Temporal patterns of iron limitation in the Ross Sea as determined from chlorophyll fluorescence[J]. *Journal of Marine Systems*, 2021, 215: 103500.
- Saenz B T, Ainley D G, Daly K L, et al. Drivers of concentrated predation in an Antarctic marginal-ice-zone food web[J]. *Scientific Reports*, 2020, 10(1): 7282.
- Safi K A, Robinson K V, Hall J A, et al. Ross Sea deep-ocean and epipelagic microzooplankton during the summer-autumn transition period[J]. *Aquatic Microbial Ecology*, 2012, 67(2): 123-137.
- Saggiomo V, Carrada G C, Mangoni O, et al. Spatial and temporal variability of size-fractionated biomass and primary production in the Ross Sea (Antarctica) during austral spring and summer[J]. *Journal of Marine Systems*, 1998, 17(1-4):

115-127.

- Saggiomo M, Escalera L, Bolinesi F, et al. Diatom diversity during two austral summers in the Ross Sea (Antarctica)[J]. *Marine Micropaleontology*, 2021a, 165: 101993.
- Saggiomo M, Escalera L, Saggiomo V, et al. Phytoplankton blooms below the Antarctic landfast ice during the melt season between late spring and early summer[J]. *Journal of Phycology*, 2021b, 57(2): 541-550.
- Sala A, Azzali M, Russo A. Krill of the Ross Sea: distribution, abundance and demography of *Euphausia superba* and *Euphausia crystallorophias* during the Italian Antarctic Expedition (January-February 2000)[J]. *Scientia Marina*, 2002, 66(2): 123-133.
- Salmon E, Hofmann E E, Dinniman M S, et al. Evaluation of iron sources in the Ross Sea[J]. *Journal of Marine Systems*, 2020, 212: 103429.
- Sarthou G, Vincent D, Christaki U, et al. The fate of biogenic iron during a phytoplankton bloom induced by natural fertilisation: Impact of copepod grazing[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2008, 55(5-7): 734-751.
- Sathyendranath S, Brewin R J W, Brockmann C, et al. An ocean-colour time series for use in climate studies: the experience of the ocean-colour climate change initiative (OC-CCI)[J]. *Sensors*, 2019, 19(19): 4285.
- Sato M, Takeda S, Furuya K. Iron regeneration and organic iron (III)-binding ligand production during in situ zooplankton grazing experiment[J]. *Marine Chemistry*, 2007, 106(3-4): 471-488.
- Schine C M S, van Dijken G, Arrigo K R. Spatial analysis of trends in primary production and relationship with large-scale climate variability in the Ross Sea, Antarctica (1997-2013)[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2016, 121(1): 368-386.
- Scott M, Gunderson C W, Mateescu, E M, et al. Interdependence of cell growth and gene expression: origins and consequences[J]. *Science*, 2010, 30(6007): 1099-102.
- Schmidt K, Schlosser C, Atkinson A, et al. Zooplankton gut passage mobilizes lithogenic iron for ocean productivity[J]. *Current Biology*, 2016, 26(19): 2667-2673.
- Schoemann V, Becquevort S, Stefels J, et al. *Phaeocystis* blooms in the global ocean and their controlling mechanisms: a review[J]. *Journal of Sea Research*, 2005, 53(1-2), 43-66.
- Sedwick P N, DiTullio G R. Regulation of algal blooms in Antarctic shelf waters by

- the release of iron from melting sea ice[J]. *Geophysical Research Letters*, 1997, 24(20): 2515-2518.
- Sedwick P N, DiTullio G R, Mackey D J. Iron and manganese in the Ross Sea, Antarctica: Seasonal iron limitation in Antarctic shelf waters[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2000, 105(C5): 11321-11336.
- Sedwick P, Blain S, Quéguiner B, et al. Resource limitation of phytoplankton growth in the Crozet Basin, Subantarctic Southern Ocean[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2002, 49(16): 3327-3349.
- Sedwick P N, Garcia N S, Riseman S F, et al. Evidence for high iron requirements of colonial *Phaeocystis antarctica* at low irradiance[J]. *Biogeochemistry*, 2007, 83: 83-97.
- Sedwick P N, Marsay C M, Sohst B M, et al. Early season depletion of dissolved iron in the Ross Sea polynya: implications for iron dynamics on the Antarctic continental shelf[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2011, 116: C12019.
- Sedwick P N, Sohst B M, O'Hara C, et al. Seasonal Dynamics of Dissolved Iron on the Antarctic Continental Shelf: Late-Fall Observations From the Terra Nova Bay and Ross Ice Shelf Polynyas[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2022, 127(10): e2022JC018999.
- Shaked Y, Lis H. Disassembling iron availability to phytoplankton[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2012, 3: 123.
- Shields A R, Smith Jr W O. An examination of the role of colonial *Phaeocystis antarctica* in the microbial food web of the Ross Sea[J]. *Polar Biology*, 2008, 31: 1091-1099.
- Smetacek V, Assmy P, Henjes J. The role of grazing in structuring Southern Ocean pelagic ecosystems and biogeochemical cycles[J]. *Antarctic Science*, 2004, 16(4): 541-558.
- Smith Jr W O, Nelson D M. Phytoplankton bloom produced by a receding ice edge in the Ross Sea: spatial coherence with the density field[J]. *Science*, 1985, 227: 163-66.
- Smith Jr W O, Nelson D M, DiTullio G R, et al. Temporal and spatial patterns in the Ross Sea: phytoplankton biomass, elemental composition, productivity and growth rates[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1996, 101(C8): 18455-18465.
- Smith Jr W O, Dennett M R, Mathot S, et al. The temporal dynamics of the flagellated and colonial stages of *Phaeocystis antarctica* in the Ross Sea[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2003a, 50(3-4): 605-617.
- Smith Jr W O, Dinniman M S, Klinck J M, et al. Biogeochemical climatologies in the Ross Sea, Antarctica: seasonal patterns of nutrients and biomass[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2003b, 50(22-26):

3083-3101.

- Smith Jr W O, Shields A R, Peloquin J, et al. Interannual variations in nutrients, net community production, and biogeochemical cycles in the Ross Sea[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2006, 53(8-10): 815-833.
- Smith Jr W O, Barber D G. Polynyas and climate change: a view to the future[J]. *Elsevier Oceanography Series*, 2007a, 74: 411-419.
- Smith Jr W O, Ainley D G, Cattaneo-Vietti R. Trophic interactions within the Ross Sea continental shelf ecosystem[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: biological Sciences*, 2007b, 362(1477): 95-111.
- Smith Jr W O, Comiso J C. Influence of sea ice on primary production in the Southern Ocean: A satellite perspective[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2008, 113(C5): C05S93.
- Smith Jr W O, Dinniman M S, Tozzi S, et al. Phytoplankton photosynthetic pigments in the Ross Sea: patterns and relationships among functional groups[J]. *Journal of Marine Systems*, 2010, 82(3): 177-185.
- Smith Jr W O, Shields A R, Dreyer J C, et al. Interannual variability in vertical export in the Ross Sea: magnitude, composition, and environmental correlates[J]. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Paper*, 2011, 58(2): 147-159.
- Smith Jr W O, Sedwick P N, Arrigo K R, et al. The Ross Sea in a sea of change[J]. *Oceanography*, 2012, 25(3): 90-103.
- Smith Jr W O, Tozzi S, Long M C, et al. Spatial and temporal variations in variable fluorescence in the Ross Sea (Antarctica): oceanographic correlates and bloom dynamics[J]. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Paper*, 2013, 79: 141-155.
- Smith Jr W O, Ainley D G, Arrigo K, et al. The oceanography and ecology of the Ross Sea[J]. *Annual Review of Marine Science*, 2014, 6(1): 469-487.
- Smith Jr W O, Delizo L M, Herbolsheimer C, et al. Distribution and abundance of mesozooplankton in the Ross Sea, Antarctica[J]. *Polar Biology*, 2017a, 40: 2351-2361.
- Smith Jr W O, McGillicuddy Jr D J, Olson E B, et al. Mesoscale variability in intact and ghost colonies of *Phaeocystis antarctica* in the Ross Sea: Distribution and abundance[J]. *Journal of Marine Systems*, 2017b, 166: 97-107.
- Smith Jr W O, Kaufman D E. Climatological temporal and spatial distributions of nutrients and particulate matter in the Ross Sea[J]. *Progress in Oceanography*, 2018, 168: 182-195.
- Smith Jr W O, Meyer M G. *Marine plankton of open Antarctic Seas*[M]. Netherlands: Elsevier, 2020: 623-634.

- Smith Jr W O. Primary productivity measurements in the Ross Sea, Antarctica: A regional synthesis[J]. *Earth System Science Data*, 2022, 14: 2737-2747.
- Smith Jr W O, Trimbom S. *Phaeocystis*: A Global Enigma[J]. *Annual Review of Marine Science*, 2024, 16: 417-441.
- Smith Jr W O, Zhong Y. Under-ice mixed layers and the regulation of early spring phytoplankton growth in the Southern Ocean[J]. *Geophysical Research Letters*, 2024, 51(2): e2023GL106796.
- Stefels J. Physiological aspects of the production and conversion of DMSP in marine algae and higher plants[J]. *Journal of Sea Research*, 2000, 43(3-4), 183-197.
- Steinberg D K, Landry M R. Zooplankton and the ocean carbon cycle[J]. *Annual Review of Marine Science*, 2017, 9: 413-444.
- Stevens C J, Pakhomov E A, Robinson K V, et al. Mesozooplankton biomass, abundance and community composition in the Ross Sea and the Pacific sector of the Southern Ocean[J]. *Polar Biology*, 2015, 38: 275-286.
- Street J H, Paytan A. Iron, Phytoplankton Growth, and the Carbon Cycle. In *Metal Ions in Biological Systems, Biogeochemical Cycles of Elements*[M]. Florida: CRC Press, 2005: 153-193.
- Strzepek R F, Harrison P J. Photosynthetic architecture differs in coastal and oceanic diatoms[J]. *Nature*, 2004, 431(7009): 689-692.
- Strzepek R F, Maldonado M T, Hunter K A, et al. Adaptive strategies by Southern Ocean phytoplankton to lessen iron limitation: uptake of organically complexed iron and reduced cellular iron requirements[J]. *Limnology and Oceanography*, 2011, 56(6): 1983-2002.
- Strzepek R F, Hunter K A, Frew R D, et al. Iron-light interactions differ in Southern Ocean phytoplankton[J]. *Limnology and Oceanography*, 2012, 57(4): 1182-1200.
- Strzepek R F, Boyd P W, Sunda W G. Photosynthetic adaptation to low iron, light, and temperature in Southern Ocean phytoplankton[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2019, 116(10): 4388-4393.
- Sverdrup H U. On conditions for the vernal blooming of phytoplankton[J]. *Journal du Conseil / Conseil Permanent International pour l' Exploration de la Mer*, 1953, 18(3): 287-295.
- Swalethorp R, Dinasquet J, Logares R, et al. Microzooplankton distribution in the Amundsen Sea Polynya (Antarctica) during an extensive *Phaeocystis antarctica* bloom[J]. *Progress in Oceanography*, 2019, 170: 1-10.
- Szeto M, Werdell P J, Moore T S, et al. Are the world's oceans optically different?[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2011, 116: C00H04.
- Tagliabue A, Arrigo K R. Anomalously low zooplankton abundance in the Ross Sea: An alternative explanation[J]. *Limnology and Oceanography*, 2003, 48(2):

686-699.

- Tagliabue A, Arrigo K R. Iron in the Ross Sea: 1. Impact on CO₂ fluxes via variation in phytoplankton functional group and non-Redfield stoichiometry[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2005, 110: C03009.
- Tagliabue A, Bopp L, Aumont O, et al. Influence of light and temperature on the marine iron cycle: From theoretical to global modeling[J]. *Global Biogeochemical Cycles*, 2009, 23(2): GB2017.
- Tagliabue A, Sallée J B, Bowie A R, et al. Surface-water iron supplies in the Southern Ocean sustained by deep winter mixing[J]. *Nature Geoscience*, 2014, 7(4): 314-320.
- Tagliabue A, Arrigo K R. Decadal trends in air-sea CO₂ exchange in the Ross Sea (Antarctica)[J]. *Geophysical Research Letters*, 2016, 43(10): 5271-5278.
- Tréguer P, Jacques G. Review Dynamics of nutrients and phytoplankton, and fluxes of carbon, nitrogen and silicon in the Antarctic Ocean[C]. *Weddell Sea Ecology: Results of EPOS European 'Polarstern' Study*, Berlin, German: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1993: 149-162.
- Tang K W, Smith Jr W O, Elliott D T, et al. Colony size of *Phaeocystis antarctica* (Prymnesiophyceae) as influenced by zooplankton grazers[J]. *Journal of Phycology*, 2008, 44(6): 1372-1378.
- Tang K W, Smith Jr W O, Shields A R, et al. Survival and recovery of *Phaeocystis antarctica* (Prymnesiophyceae) from prolonged darkness and freezing[J]. *Proceedings of The Royal Society B-biological Sciences*, 2009, 276(1654): 81-90.
- Timmermans K R, van der Wagt B, de Baar H J W. Growth rates, half-saturation constants, and silicate, nitrate, and phosphate depletion in relation to iron availability of four large, open-ocean diatoms from the Southern Ocean[J]. *Limnology and Oceanography*, 2004, 49(6): 2141-2151.
- Thiele S, Wolf C, Schulz I K, et al. Stable composition of the nano- and picoplankton community during the ocean iron fertilization experiment LOHAFEX[J]. *PLoS One*, 2014, 9(11): e113244.
- Thomalla S J, Nicholson S A, Ryan-Keogh T J, et al. Widespread changes in Southern Ocean phytoplankton blooms linked to climate drivers[J]. *Nature Climate Change*, 2023, 13(9): 975-984.
- Thrush S, Dayton P, Cattaneo-Vietti R, et al. Broad-scale factors influencing the biodiversity of coastal benthic communities of the Ross Sea[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 2006, 53(8-10): 959-971.
- Tonboe R, Lavelle J, Pfeiffer R H, et al. Product user manual for OSI SAF global sea

- ice concentration[M]. Copenhagen, Denmark: Danish Meteorological Institute, 2017: 1-25.
- Tovar-Sanchez A, Duarte C M, Hernández-León S, et al. Krill as a central node for iron cycling in the Southern Ocean[J]. *Geophysical Research Letters*, 2007, 34(11): L11601.
- Trimborn S, Brenneis T, Hoppe C J M, et al. Iron sources alter the response of Southern Ocean phytoplankton to ocean acidification[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2017, 578: 35-50.
- Trimborn S, Thoms S, Bischof K, et al. Susceptibility of two Southern Ocean phytoplankton key species to iron limitation and high light[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2019, 6: 167.
- Turner D R, Hunter K A. The biogeochemistry of iron in seawater[M]. New York: John Wiley & Sons, 2001: 1-396.
- Turner J T. Zooplankton fecal pellets, marine snow, phytodetritus and the ocean's biological pump[J]. *Progress in Oceanography*, 2015, 130: 205-248.
- Twining B S, Nodder S D, King A L, et al. Differential remineralization of major and trace elements in sinking diatoms[J]. *Limnology and Oceanography*, 2014, 59(3): 689-704.
- Umani S F, Accornero A, Budillon G, et al. Particulate matter and plankton dynamics in the Ross Sea Polynya of Terra Nova Bay during the Austral Summer 1997/98[J]. *Journal of Marine Systems*, 2002, 36(1-2): 29-49.
- van Leeuwe M A, Scharek R, de Baar H J W, et al. Iron enrichment experiments in the Southern Ocean: Physiological responses of plankton communities[J]. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 1997, 44(1-2): 189-207.
- van Leeuwe M A, Van Sikkelerus B, Gieskes W W C, et al. Taxon-specific differences in photoacclimation to fluctuating irradiance in an Antarctic diatom and a green flagellate[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2005, 288: 9-19.
- van Leeuwe M A, Webb A L, Venables H J, et al. Annual patterns in phytoplankton phenology in Antarctic coastal waters explained by environmental drivers[J]. *Limnology and Oceanography*, 2020, 65(7): 1651-1668.
- Vancoppenolle M T, Fichefet H, Goosse S, et al. Simulating the mass balance and salinity of Arctic and Antarctic sea ice. 1. Model description and validation[J]. *Ocean Modelling*, 2009, 27: 33-53.
- Venables H J, Clarke A, Meredith M P. Wintertime controls on summer stratification and productivity at the western Antarctic Peninsula[J]. *Limnology and Oceanography*, 2013, 58(3): 1035-1047.
- Wang S, Moore J K. Incorporating *Phaeocystis* into a Southern Ocean ecosystem model[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2011, 116: C01019.

- Wang T, Wei H, Xiao, J. Dynamic linkage between the interannual variability of the spring Ross Ice Shelf Polynya and the atmospheric circulation anomalies[J]. *Climate Dynamics*, 2021, 58: 831-840.
- Watson A J, Bakker D C E, Ridgwell A J, et al. Effect of iron supply on Southern Ocean CO₂ uptake and implications for glacial atmospheric CO₂[J]. *Nature*, 2000, 407(6805): 730-733.
- Weisse T, Scheffel-Möser U. Growth and grazing loss rates in single-celled *Phaeocystis* sp.(Prymnesiophyceae)[J]. *Marine Biology*, 1990, 106: 153-158.
- Weisse T, Tande K, Verity P, et al. The trophic significance of *Phaeocystis* blooms[J]. *Journal of Marine Systems*, 1994, 5(1): 67-79.
- White W B, Peterson R G. An Antarctic circumpolar wave in surface pressure, wind, temperature and sea-ice extent[J]. *Nature*, 1996, 380(6576): 699-702.
- Wing S R, Gault-Ringold M, Stirling C H, et al. $\delta^{56}\text{Fe}$ in seabird guano reveals extensive recycling of iron in the Southern Ocean ecosystem[J]. *Limnology and Oceanography*, 2017, 62(4): 1671-1681.
- Wing S R, Wing L C, O'Connell-Milne S A, et al. Penguins and seals transport limiting nutrients between offshore pelagic and coastal regions of Antarctica under changing sea ice[J]. *Ecosystems*, 2021, 24: 1203-1221.
- Winton V H L, Dunbar G B, Bertler N A N, et al. The contribution of aeolian sand and dust to iron fertilization of phytoplankton blooms in southwestern Ross Sea, Antarctica[J]. *Global Biogeochemical Cycles*, 2014, 28(4): 423-436.
- Wittek B, Carnat G, Delille B, et al. Dimethylsulfoniopropionate (DMSP) and dimethylsulfoxide (DMSO) cell quotas variations arising from sea ice shifts of salinity and temperature in the Prymnesiophyceae *Phaeocystis antarctica*[J]. *Environmental Chemistry*, 2020, 17(7): 509-523.
- Wu J, Boyle E, Sunda W, et al. Soluble and colloidal iron in the oligotrophic North Atlantic and North Pacific[J]. *Science*, 2001, 293(5531): 847-849.
- Wu M, McCain J S P, Rowland E, et al. Manganese and iron deficiency in Southern Ocean *Phaeocystis antarctica* populations revealed through taxon-specific protein indicators[J]. *Nature Communications*, 2019, 10 (1): 3582.
- Yang L, Sun L, Emslie S D, et al. Oceanographic mechanisms and penguin population increases during the Little Ice Age in the southern Ross Sea, Antarctica[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2018, 481: 136-142.
- Yang E J, Lee Y, Lee S. Trophic interactions of micro- and mesozooplankton in the Amundsen Sea polynya and adjacent sea ice zone during austral late summer[J]. *Progress in Oceanography*, 2019, 174: 117-130.
- Yin J H. A consistent poleward shift of the storm tracks in simulations of 21st century

- climate[J]. Geophysical Research Letters, 2005, 32(18): L18701.
- Yool A, Popova E E, Anderson T R. MEDUSA-1.0: A new intermediate complexity plankton ecosystem model for the global domain[J]. Geoscientific Model Development, 2011, 4(2): 381-417.
- Zhu Z, Xu K, Fu F, et al. A comparative study of iron and temperature interactive effects on diatoms and *Phaeocystis antarctica* from the Ross Sea, Antarctica[J]. Marine Ecology Progress Series, 2016, 550: 39-51.
- Zwally H J. Antarctic sea ice, 1973-1976: Satellite passive-microwave observations[R]. Greenbelt, Md, USA: NASA/GSFC, 1983: 1-55.
- Zweng M M, Seidov D, Boyer T P, et al. World ocean atlas 2018, volume 2: Salinity[DS]. NOAA Atlas NESDIS, 2019-82-50[2024-04-10]. https://data.noaa.gov/woa/WOA18/DOC/woa18_vol2
- 滕聿央, 王汝建. 南极罗斯海表层沉积物中的放射虫组合分布及与其他硅质生物关系和环境生态意义[J]. 微体古生物学报, 2019, 36(4): 377-398.
- 王延清, 张晔, 牟文秀等. 利用脂肪酸标记法对南极罗斯海桡足类优势物种的食性研究[J]. 海洋科学, 2021, 45(12): 31-38.
- 魏皓, 赵亮, 武建平. 浮游植物动力学模型及其在海域富营养化研究中的应用[J]. 地球科学进展, 2001, 16(2): 220-225.
- 张益民. 罗斯海上层湍流混合相关驱动过程的观测与模拟研究[D]. 天津: 天津大学, 2023.

附 录

表 A-1 英文缩略词表

缩写	英文全称	中文释义
1. 地名:		
A2C	Aviator ice tongue to Coulman Island	飞行员冰舌至库尔曼岛的区域 (简称为飞行员冰舌附近)
AIT	Aviator ice tongue	飞行员冰舌
ASL	Amundsen Sea Low	阿蒙森低压
CA	Cape Adare	阿黛尔角
CB	Crary Bank	克拉里浅滩
CC _b	Cape Colbeck	科尔贝角
CI	Coulman Island	库尔曼岛
DIT	Drygalski Ice Tongue	德里加爾斯基冰舌
DT	Drygalski Trough	德里加爾斯基海槽
E7L	Edward VII Land	爱德华七世地
ESLF	Eastern Shelf	东部陆架
ESLP	Eastern Slope	东部陆坡
GCT	Glomar Challenger Trough	格洛玛挑战者槽
HaB	Hayes Bank	海斯浅滩
HoB	Houtz Bank	霍茨浅滩
IB	Iselin Bank	伊斯林浅滩
JT	Joides Trough	卓艾德斯海槽
MB	Mawson Bank	莫森浅滩
MMS	McMurdo Sound	麦克默多湾
NIB	Northern of Iselin Bank	伊斯林浅滩北部
PB	Pennell Bank	彭内尔浅滩
RB	Ross Bank	罗斯浅滩
RI	Ross Island	罗斯岛
RS	Ross Sea	罗斯海
SO	Southern Ocean	南大洋

表 A-1 英文缩略词表 (续)

缩写	英文全称	中文释义
SPB	Southern of Pennell Bank	彭内尔浅滩南部
VL	Victoria Land	维多利亚地
<u>2. 冰架、冰间湖与水文:</u>		
AABW	Antarctic Bottom Water	南极底层水
ACC	Antarctic Circumpolar Current	南极绕极流
ASC	Antarctic Slope Current	南极陆坡流
CDW	Circumpolar Deep Water	绕极深层水
RG	Ross Gyre	罗斯流环
RIS	Ross Ice Shelf	罗斯冰架
RISP	Ross Ice Shelf Polynya	罗斯冰架冰间湖
TNBP	Terra Nova Bay Polynya	特拉诺瓦湾冰间湖
<u>3. 生态:</u>		
DFe	Dissolved Iron	溶解铁
HNLC	High Nutrient-Low Chlorophyll	高营养盐、低叶绿素海区
PAR	Photosynthetically Active Radiation	光合有效辐射
SW	Short Wave	短波辐射
<u>4. 南大洋保护区:</u>		
CCAMLR	the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources	南极海洋生物资源保护委员会
GPZ	General Protection Zone	一般保护区
KRZ	Krill Research Zone	磷虾研究区
RMP	Research and Monitoring Plan	研究与监测计划
SRZ	Special Research Zone	特别研究区

表 A-2 罗斯海主要物种间摄食关系、分布与迁徙路径参考文献

摄食关系:	Weisse 等, 1994; La Mesa 等, 2004; Mari 等, 2004; Schoemann 等, 2005; Nejstgaard 等, 2007; Smith 等, 2007; Shields 和 Smith, 2008; Elliott 等, 2009; Pinkerton 和 Bradford-Grieve, 2014; Cleary 等, 2018; Swalethorp 等, 2019; Ainley 等, 2020; Rogers 等, 2020; Saenz 等, 2020
某物种生活史、栖息地分布与季节性迁移路径:	
两种磷虾及银鱼	Sala 等, 2002; Davis 等, 2017; Kang, 2020
犬牙鱼	Ainley 等, 2012a; Ashford 等, 2017; Ashford 等, 2022; Grüss 等, 2023
阿德利企鹅	Davis 等, 1996; Ballard 等, 2010; Lynch 等, 2014; Olmastroni 等, 2022
帝企鹅	Kooyman 等, 2004; Fretwell 等, 2012; Gearheart 等, 2014
威德尔海豹	Goetz 等, 2015; Beltran 等, 2019; LaRue 等, 2019
鲸目	Ainley 等, 2012b; Ainley 等, 2017; Lauriano 等, 2020

表 A-3 罗斯海浮游植物功能群生理特征

	南极棕囊藻 (<i>Phaeocystis antarctica</i>)	硅藻 (Diatoms)	主要参考文献
生物学分类	隶属于: 定鞭藻门 (Haptophyta) 定鞭藻纲 (Haptophyceae) 棕囊藻目 (Phaeocystales) 棕囊藻科 (Phaeocystaceae) 棕囊藻属 (Phaeocystis)	包括: 羽纹纲 (pennates) 拟脆杆藻属 (Fragilariopsis), 拟菱形属 (Pseudo-nitzschia); 中心纲 (centrics) 指管藻属 (Dactyliosolen), 角毛藻属 (Chaetoceros), 海链藻属 (Thalassiosira)	Davidson 和 Marchant, 1992; Leventer 和 Dunbar, 1996; Schoemanna 等, 2005; Saggiomo 等, 2021a
粒径范围	单细胞形态 5~10 μm ; 囊体形态 100~200 μm (最大可达 3 cm)	> 50 μm	Smith 和 Meyer, 2019; Smith 和 Trimborn, 2024
元素比例	C:N:P 139:19:1	76:12:1	Arrigo 等, 2002; Smith 等, 2014
P-I 斜率 ($\text{mg m}^2 \text{W}^{-1} \text{d}^{-1}$)	4.3 (单细胞) ~8.1 (囊体)	< 4.4	Arrigo 等, 2010; Strzepek 等, 2019
溶解铁半饱和常数 (nM)	0.26~0.45	0.1	Coale 等, 2003; Sedwick 等, 2007
主要辅助色素	岩藻黄素 (Fucoxanthin); 19'-己酰氧基岩藻黄素 (19'-hexanoyloxyfucoxanthin); 19'-丁酰氧基岩藻黄素 (19'-butanoyloxyfucoxanthin); 叶绿素-c ₃ (Chlorophyll-c ₃)	岩藻黄素 (Fucoxanthin)	DiTullio 等, 2003; Fragoso 和 Smith, 2012; Mangoni 等, 2019

图 A1 IVARS 在 2001–2006 年期间的观测站位 (Smith 等, 2006)。红框内代表 RISIP (东经 170°E–175°E, 76°S–罗斯冰架前端)。底色为 2001–2006 年 12 月和 2 月的逐月海冰密集度 (Meier 等, 2017), 灰色实线代表等深线。灰色文字表示观测时间。数据来源见表 2-1, 其描述见 2.3.1 节。

图 A2 在 SG503 (169°E , 77°S , 见图 2-1a 中的红色五角星) 用于模型评估的强迫场的时间进展, 包括 (a) 向下的短波辐射 (SW), (b) 海冰浓度 (SIC), (c) 混合层深度 (MLD), 以及 (d) 混合层以浅平均海水温度 (T)。强迫场的数据来源见表 2-1。灰色实线代表 2012–2013 年期间的逐日强迫场, 红色圆点代表 11—3 月逐月平均。在 (a) 中, 蓝色实线和蓝色圆点代表光合有效辐射 (PAR) 的逐日和月均值, 它是 SW、SIC 和 MLD 的产物。在 (c) 和 (d) 中, 绿色虚线表示 2012.11.22—2013.2.8 期间由水下滑翔机 SG503 获得的逐日观测数据。绿色和灰色文字分别表示 SG503 观测数据和 HYCOM 模拟结果在观测期内的平均值和标准偏差。黑色文字表示 HYCOM 模拟结果与观测数据间的平均偏差 (Bias)、均方根误差 (RMSE)、线性相关系数 (r) 及其显著水平 (p)。

图 A3 2012—2013 年多年平均的常量营养盐与溶解铁的时间序列：（a）硝酸盐（ NO_3^- ）、（b）磷酸盐（ PO_4^{3-} ）、（c）硅酸盐（ SiO_4^{4-} ）和（d）溶解铁（DFe）。（a）与（b）中，灰色虚线均代表来自 WOA 的逐月观测数据（Garcia 等，2018），紫色和蓝色实线分别代表模型结果。（d）中，橙色与灰色实线则分别代表 DFe 和 MLD 底部的沉积铁通量（ $F_{\text{Fe}}^{\text{sed}}$ ）。

图 A4 敏感性实验 D1.Psink(No)和 D15.Zpref(P)的模拟结果，包括：（a）浮游植物和（b）浮游动物生物量浓度（详见表 2-9）。其中，P 与 D 分别代表棕囊藻（绿色实线）与硅藻（灰色实线），而 Z 与 M 分别代表微型（蓝色实线）与中型浮游动物（灰色实线）。

图 A5 ROSE 模拟 2010—2020 年平均 (a-c) 表层、(d-f) 100 m 以浅深度平均和 (g-i) 水体平均罗斯海溶解铁 (DFe) 季节平均空间分布。左、中和右列分别代表 7—10 月、11 月—次年 2 月、3—6 月季节平均。浅灰色、深灰色与黑色实线分别代表 4000 m、1000 m 和 400 m 等深线。

图 A6 基于卫星遥感融合产品 OC-CCI (Sathyendranath 等, 2019) 罗斯海 (a-e) 2001—2006 年平均、(f-j) 2010—2020 年平均、(k-o) 2012—2013 年表层叶绿素 *a* 浓度空间分布, 自上之下以此为 11 月一次年 3 月逐月平均情况。红框为罗斯冰架冰间湖 (RISP) 核心位置。
(p) RISP 表层叶绿素 *a* 浓度逐月变化时间序列。蓝色实线、灰色变化箱线与红色虚线分别代表 2001—2006 年平均、2010—2020 年年际变化与 2012—2013 年逐月数据。

图 A7 (a-c) OSTIA 卫星观测与 (d-f) ROSE 模拟海冰密集度 2010—2020 年季节平均空间分布。左、中、右列分别代表 7—10 月、11 月—次年 2 月、3—6 月季节平均。黑色实线代表 1000 m 等深线，其以南为罗斯海陆架区域。白色虚线则代表海冰密集度 15% 等值线

图 A8 ROSE 模拟 2010—2020 年罗斯海各关键区域（表 4-2）平均 20 m 与 100 m 溶解铁垂直浓度梯度时间变化序列，分别以红色与黑色实线表示。浅灰与深灰色阴影分别表示各区域棕囊藻与硅藻占优阶段

发表论文和参加科研情况说明

1. 论文发表情况

- [1] **Zhang Y**, Wei H, Lu Y, et al. Dependence of Beaufort Sea low ice condition in the summer of 1998 on ice export in the prior winter[J]. *Journal of Climate*, 2020, 33 (21): 9247–9259. (第一作者)
- [2] **Zhang Y**, Zhao W, Wei H, et al. Iron limitation and uneven grazing pressure on phytoplankton co-lead the seasonal species succession in the Ross Ice Shelf Polynya[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2023, 128 (3): e2022JC019026. (第一作者)
- [3] Qi D, Ouyang Z, Chen L, et al. Climate change drives rapid decadal acidification in the Arctic Ocean from 1994 to 2020[J]. *Science*, 2022, 377 (6614): 1544–1550. (第十三作者)
- [4] Zhang Y, Yang W, Zhao W, et al. Spatial and seasonal variations of near-inertial kinetic energy in the upper Ross Sea and the controlling factors[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2023, 10: 1173900. (第四作者)
- [5] Yang Y, Nie H, **Zhang Y**, et al. Interannual variability in the onset time distribution of the open water in the Kara Sea[J]. *Journal of Climate*, 2024, 37 (4): 1367–1381. (第三作者)
- [6] Luo X, Zhu L, Zhao W, et al. Development and evaluation of a regional high-resolution coupled ocean-sea ice-ecosystem model for the Ross Sea, Antarctic. *Science of the Total Environment*, Submitted. (第四作者)
- [7] 王雅丽, 罗晓凡, **张永莉**, 等. 楚科奇海融冰期热收支的数值模拟[J]. *科学通报*, 2019, 64 (33): 3485–3497. (第三作者)
- [8] 罗晓凡, 胡宪敏, 聂红涛, 等. 北冰洋与邻近海区海洋-海冰模式的试算与校验[J]. *海洋学报*, 2019, 41 (9): 1–12. (第五作者)
- [9] 魏硕, **张永莉**, 聂红涛, 等. 波弗特海 2019 年夏季海冰极端低值成因研究[J]. *海洋学报*, 2022, 44 (5): 92–101. (第二作者)

2. 参加科研情况

- [1] 国家自然科学基金重点项目“楚科奇海及其邻近海域碳循环年际变化及机制研究”（项目号：41630969），2017–2021.
- [2] 国家自然科学基金青年科学基金项目“基于生态系统模型对白令海陆架营养盐收支的研究”（项目号：41806225），2019–2021.
- [3] 国家自然科学基金年度专项项目“西南极冰-海动力学与生态梯度”（项目号：41941008），2021–2023.

3. 参加航次情况

序号	时间	调查海域地点	调查船	任务
本课题组组织：				
1	2017.06.14–06.16	山东楮岛		
2	2018.06.12–06.16	秦皇岛	渔船	CTD 等仪器布放
3	2018.08.24–08.26			
2018 年国家基金委渤海夏季共享航次：				
4	2018.07.23–08.10	渤海	东方红 2 号	CTD 仪器下放室内指导、报告撰写

致 谢

硕博连读的7年时光重塑了我的思考方式。积微成大，陟遐自迩。这段经历与收获远超我最初的期盼，它将照亮我行进的前路。

在这段点石成金旅途中，我首先要感谢导师魏皓教授。能够跟随魏老师学习，并在北冰洋海冰与南大洋生态动力学两个领域展开研究，我感到无比幸运。从始至终，她都殷切地关注着学生职业生涯的发展，为我争取各类机会，期盼着我的进步。在此过程中，老师教导我工作的全局观意识，屡次将我从细节的汪洋大海拯救出来，厘出清晰的故事线；教导我什么是详略得当，表达精简准确。正是魏老师的言传身教，使我在潜移默化中升级了思维训练方式。作为学术带头人，她严于律己，从国家现实需求出发开展科研工作，倡导成果落地，展现了业界良心的担当。魏老师作为一名职业女性，为所有后辈提供了极佳的范本。信道笃而自知明也。今后，我将继续向老师学习，对抗熵增，拥抱美好人生。

感谢天津大学海洋动力与生态室的全体师生。见贤岂无时，一语开冥顽。在这段漫长的时光中，师长的点拨与关怀，同门的帮助与友谊是最珍贵的财富。尤其感谢鹿有余、罗晓凡、胡宪敏、肖劲根老师在起步阶段提供的帮助，为我的科研生涯打下了坚实的基础；赵伟老师给予了无限续航的技术指导；赵亮、聂红涛、宋贵生、张海彦、杨伟老师在浮游植物动力学、铁化学与物理海洋学等领域为我解惑；凡仁福、蒋城飞、南学良、董春明、沈家葳师兄，王雅丽、孙雪、秦钰同学，郑宇佳师弟、李梦婷师妹等，难以忘记那些并肩作战的日子。

感谢物理海洋学，层结与地转散发着独特的魅力，不断地刷新着我对地球系统的认识，打破思维的边界。感谢国家基金委的资助，并向所有辛勤工作的被引作者与匿名审稿人致敬。跟从前辈亦步亦趋，我得以一窥学科发展的辉光。

感谢天津大学，“实事求是”是最好的校训与人生的注解。

最后感谢父母，我们共筑了爱与友谊的堡垒，它是我人生幸运的起点与根基。

时间与精力完全可为自己所支配的时光弥足珍贵，我贪婪地享受着这段旅途，在今天交出这份答卷，并献上最诚挚的谢意。

“And I don't know how it gets better than this.

You take my hand and drag me head first...FEARLESS.”

张永莉

2024年天津大学海棠季